

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Januar 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Ich bin dann mal weg . . .

Mit diesen Worten verabschiedete sich Pfarrer Andreas Ennulat am Abschiedsgottesdienst von seiner beruflichen Tätigkeit und darf nun wohlverdient in Pension gehen. In einem äusserst feierlichen, mit wunderbarer Musik umrahmten Gottesdienst in der von Gästen vollen Kirche Wolfhalden liess er seinen Blick zurück schweifen über die letzten 20 Jahre als Pfarrer hier in Wolfhalden. Zahlreiche Danksagungen durfte er entgegennehmen und sich gebühlich von verschiedensten Menschen in unterschiedlichsten Funktionen verabschieden lassen.

Wir wünschen dir, lieber Andreas, von Herzen alles Liebe, viele weitere wertvolle und spannende Begegnungen, eine Menge Zeit für dich und deine Liebsten und gute neue Herausforderungen!

... aber irgendwie bleibe ich doch - nur anders!

Und nun lassen wir Bilder sprechen!

Im Namen der Evangelisch-reformierten Kirchenvorsteherschaft

Miriam Sieber

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Veröffentlichung Geburtstagsgratulationen im Wolfsblick

Im Wolfsblick wurden bis anhin monatlich stets die Geburtstage von Einwohnern, welche das 80. Altersjahr überschritten haben, publiziert. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass solche Meldungen für viele ältere Personen wichtig sind. Aufgrund der strengeren Datenschutzbestimmungen, an welche sich die Gemeinde Wolfhalden halten

muss, wird eine schriftliche Einverständniserklärung der betroffenen Personen vorausgesetzt. Das Einwohneramt hat eine solche Erklärung jeweils jährlich an alle Personen, welche das 80. Altersjahr erreichten, einmalig zur Unterzeichnung zugestellt. Leider reagierten jeweils nur rund 10% aller angeschriebenen

Personen, weshalb diese Publikationen nur noch als bedingt repräsentativ erachtet werden können.

Eine gänzliche Streichung ist jedoch nicht geplant. Zukünftig werden im Wolfsblick nur noch die Geburtstage von Jubilaren (80/85/90/95/100+) veröffentlicht, für welche eine Einver-

ständniserklärung bei der Einwohnerkontrolle hinterlegt ist. Es werden jedoch aktiv keine Einverständniserklärungen von Seiten der Gemeinde eingeholt.

Falls jemand die Publikation seines Jubiläums wünscht, kann er sich an das Einwohneramt (Tel. 071 898 82 73) wenden.

Kostenbeteiligung Unterhalt Erschliessungsstrasse Lehn

Für die neue Erschliessungsstrasse des Quartiers Lehn wurde von der "IG Erschliessung Lehn" ein Kostenteiler für den Unterhalt und den Winterdienst erstellt. Als Eigentümerin

des Schulhaus Zelg beteiligt sich die Gemeinde Wolfhalden an den Kosten. Der Kostenteiler wurde durch den Gemeinderat genehmigt.

Wasserversorgung: Abschluss Leitungserneuerungen

Für folgende erfolgten Leitungserneuerungen der Wasserversorgung hat der Gemeinderat die Baukostenabrechnung genehmigt:
-Seehalde / Gemsli Minder-

Halden / Vorderhasli Minder-
ausgaben Fr. 4'287.90

Der Gemeinderat dankt den beteiligten Personen und Firmen für die geleistete Arbeit.

ausgaben Fr. 15'217.10

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- GRAVAG Energie AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen, Neubau Erdgaszuleitung für Wohnhaus Nr. 889, Parz. Nr. 1187, Hinterhasli 889

Geburten, Trauungen, Todesfälle:

Geburt:

- Frischknecht Nilo, geboren 26.09.2019, Sohn der Frischknecht Sabrina und des Frischknecht Urs

Todesfall:

- Tobler Anna, gestorben am 27.11.2019 in Lutzenberg AR, geboren 1925

Einbürgerung

Mit dem kürzlichen Entscheid des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden (der Gemeinderat hatte dem Gesuch zuvor schon am 7. Mai 2019 entsprochen) wurden Nader Thomas und Annika und ihre

drei Kinder Emma, Lara und Nils, Mühltofel 1313, Wolfhalden, definitiv in das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell AR und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden aufgenommen.

Neue Gemeindeschreiberin gewählt

Der Gemeinderat hat Sarah Niederer als neue Gemeindeschreiberin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Marco Stübi mit einem Stellenpensum von 100% per 1. März 2020 an.

Sarah Niederer ist verheiratet und wohnt mit ihrem Mann seit rund zwei Jahren in Wolfhalden. Nach Erlangung der Matura studierte sie Informations- und Dokumentationswissenschaften an der Fachhochschule Chur. Als Informationsspezialistin konnte Sarah Niederer in verschiedenen Bibliotheken Erfahrungen sammeln. Derzeit ist sie als stellvertretende Leiterin

bei der Universitätsbibliothek St. Gallen (HSG) angestellt.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit Sarah Niederer die ideale Person als Gemeindeschreiberin gefunden zu haben, heisst sie bereits heute herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihr. Während der Übergangsphase im Februar 2020 wird Walter Grob, ehemaliger Gemeindeschreiber Lutzenberg, die Geschäfte ad interim führen.

GEMEINDEKANZLEI
WOLFHALDEN

Marco Stübi, Gemeindeschreiber

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewhaiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Ganzes Berufsleben für Wolfhändler Unternehmen:

CEO Philipp Gaus (rechts) und Produktionsleiter Markus Reuteler (links) danken Markus Rohner für seine über 42 Jahre lange Treue zur Silcoplast AG

Markus Rohner nach 42 Jahren pensioniert

Gut 42 Jahre lang stand Markus Rohner im Dienste der Silcoplast AG, Wolfhalden. Vor Weihnachten wechselt er in den wohlverdienten Ruhestand.

1967 wagte Willi Wagner mit der Gründung der Plastic-Spritzerei Wolfhalden den Schritt in die Selbständigkeit. Nachdem

anfänglich in einem Nebengebäude des Gemeindehauses produziert worden war, erfolgte schon bald der Wechsel ins heutige, an der Durchgangsstrasse in Richtung Heiden gelegene Areal. Erster festangestellter Mitarbeiter war der junge Markus Rohner, der im September 1977 in den Dienst des kleinen Unternehmens trat.

Ausbau mitgestaltet

Im Lauf der Jahre erlebte Markus Rohner den steten Ausbau der zur rund vierzig Beschäftigten zählenden, zur Silcoplast AG gewordenen Firma. Immer wieder waren die fundierten Kenntnisse des seit Jahren die Abteilung Thermoplast leitenden Kadermitarbeiters gefragt, der die rasante technische Entwicklung immer auch an vor-

derster Front mitgestaltete. Eine Entwicklung, die das Unternehmen zum weltweit tätigen Spezialisten für hochpräzise Silikonenteile für verschiedenste Bedürfnisse wie etwa der Medizinal- und Lebensmitteltechnik machte.

Grosses Engagement für die Öffentlichkeit

Trotz der starken beruflichen Beanspruchung stellte sich Markus Rohner immer wieder in den Dienst der Öffentlichkeit. So war er ein Jahrzehnt lang Mitglied des Gemeinderats von Wolfhalden. Noch länger bekleidete er das Amt des Feuerwehr-Vizekommandanten, und der Lesegesellschaft Tanne diente er langjährig als Präsident. CEO und VR-Mitglied Philipp Gaus, VR-Präsident Wolfgang Wagner, Produktionsleiter Markus Reuteler und die ganze Belegschaft danken Markus für seinen grossen Einsatz und wünschen ihm das Allerbeste für die kommenden Jahre.

Bild + Text: Peter Eggenberger

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

ROHNER HOLZBAU

... und guet isch gsi!

Thomas Rohner
Bodenstrasse 343
9427 Wolfhalden
Tel. 079 481 38 85
info@rohnerholzbau.ch
www.rohnerholzbau.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

M & B
GmbH

Malergeschäft

Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni

Aegeli / Tor 10 Tel. 076 456 66 87 www.mb-maler.ch
9425 Thal / Buriert Tel. 071 744 42 75 info@mb-maler.ch

Will das Glück nach seinem Sinn/ dir was Gutes schenken,/ sag Dank und nimm es hin/ ohne viel Bedenken./ Jede Gabe sei begrüsst,/ doch vor allen Dingen/ Das, worum du dich bemühst/ möge dir gelingen (Wilhelm Busch)

Januar 2020

«An der Schwelle des neuen Jahres lacht die Hoffnung und flüstert, es werde uns mehr Glück bringen» (Alfred Tennyson, engl. Dichter).

Der Dichter wünscht uns viel Glück für das neue Jahr. Damit stimmt er in einen allgemeinen Wunsch ein: „Viel Glück und viel Segen“ singen wir Freunden zum Geburtstag. Wir verschenken kleine Glückssymbole wie Marzipanschweinchen oder vierblättrige Kleeblätter zum Jahreswechsel. Das Wort Glück hat seit Jahrzehnten Hochkonjunktur. Glück will jeder haben. Aber was ist Glück eigentlich? Ist es die unerwartete Beförderung oder der Lottogewinn? Ist Glück ein Gefühl? Gibt es im Leben immer nur kurze Glücksmomente oder kann man gar ein glückliches Leben führen?

Inzwischen beschäftigen sich sogar Wissenschaftler mit dem Thema. Die Glücksforschung bemüht sich, die Frage nach dem glücklichen, dem erfüllten Leben zu beantworten. Eine wichtige Feststellung ist dabei: Glück lässt sich objektiv nicht messen. Menschen in ähnlichen Lebenssituationen empfinden sich als verschieden glücklich. Es kann nur ein subjektives Wohlbefinden erfragt werden.

In der Bibel gibt es einen Text zum Thema Glück, der mir sehr gut gefällt: „Auf, iss dein Brot mit Freude, und trink deinen Wein mit frohem Herzen; denn längst schon hat Gott dieses Tun gebilligt. Jederzeit seien deine Kleider weiss, und an Öl auf deinem Haupt soll es nicht fehlen. Geniesse das Leben mit einer Frau, die du liebst, all die Tage deines flüchtigen Lebens, die Gott dir gegeben hat unter der Sonne, all deine flüchtigen Tage. Das ist dein Teil im Leben, bei deiner Mühe und Arbeit unter der Sonne. Was immer du zu tun vermagst, das tu.“ (Koh 9,7-10)

Dieser Text ermutigt mich, mein Leben frei zu leben, so dass ich in meinem Leben glücklich bin. Aus dem Text spricht eine grosse Offenheit: Gott hat uns unser Leben geschenkt und wie das mit Geschenken ist, liegt die Verantwortung nun bei uns. Gott beurteilt nicht den Weg, den wir auf der Suche nach unserem persönlichen Glück einschlagen, doch er begleitet uns. Er freut sich daran, wenn wir auf unserem Weg Fortschritte machen, das Leben geniessen und viele kleine Glücksmomente erleben. Denn diese kleinen Glücksmomente sind es doch, die das Lebensglück bilden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, einen guten Start ins neue Jahr und dass Sie auf dem Weg durch dieses Jahr viele Glücksmomente erleben, die mit zu ihrem Lebensglückbeitragen.

Daniel Kiefer

Neujahrsgottesdienst mit anschliessendem Apéro

1. Januar 11.00 Uhr in der ref. Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Josef Heinzle

Drei-Knönigskonzert, 5. Januar, 18.00, Kirche Wolfhalden

Gerhard Oetiker, Rudolf Lutz und ein Heinicke...

...ein Konzert, in dem es um Ruedi Lutz, seine Grossväter und ein Cello geht.

Mit Werken von Schumann, Camille Saint-Saens, Elgar, I. Yun, J. Klengel; Überraschungen inbegriffen; Moderation: Rudolf Lutz

Gottesdienst am 12.1., 09.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfrn. Annette Spitzenberg, musikalische Gestaltung: Susanna Dübendorfer

Escape Room St. Gallen, Samstag 18.01.2020 9-12h, ab der 4. Klasse

Runter vom Sofa und 60 Minuten Abenteuer! In Teams werden wir in eine Geschichte geführt. Wir werden Gegenstände und Hinweise in einem unbekanntem Raum finden und miteinander kombinieren. Unser Ziel ist es: die Rätsel lösen, das Mysterium lüften, die Welt retten! Unser grösster Feind: die Zeit! Wir haben nur 60 Minuten! Bist du dabei mit Kreativität und Teamgeist! So melde dich jetzt an. Anmeldeschluss Mittwoch, 15. Januar 2020 (Teilnehmerbeitrag SFr. 10.00): www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

Wir freuen uns auf Dich

Team kirchliche Jugendarbeit

Gottesdienst am 26.1., 09.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Simone Perron

Mittwoch, 8./15.22.1	08.30 - 11.45	Stören erwünscht - offenes Pfarrbüro (Pfr. Daniel Kiefer)
Mittwoch, 8.1.	15.00 - 16.00	Bibelkreis (Pfr. Daniel Kiefer)
Mittwoch, 15.1.	15.00 - 16.00	Kaffee mit dem Pfarrer (Pfr. Daniel Kiefer)

Lautstarker Start in die Fasnachtssaison

Die Guggenmusig Wolfs-Hüüler startet mit wuchtigem Paukenschlag und mitreissendem Musikeinsatz in die neue Fasnachtssaison!

Am Samstag, 18. Januar 2019, eröffnen die Wolfs-Hüüler in neuem Gewand in der Kirche Wolfhalden um 18 Uhr mit ihrem mitreissenden Konzert die Hüüelnacht! Dafür bietet die Gugge einen besonderen Fahr- und Taxidienst an: ab dem 13. Januar 2020 kann auf dem dafür speziell eingerichteten Shuttlebus-Telefon das GRATIS-Anreise-Taxi bestellt werden, das im näheren Umkreis aufgestellte Konzertgänger ab 17 Uhr chauffieren wird. Nähere Infos unter wolfs-hueler.ch, auf Instagram unter wolfs.hueler oder via Scan des QR-Codes auf den Plakaten. Um ca. 19.00 Uhr startet der Sternmarsch und

das anschliessende Monsterkonzert rund um die Kirche Wolfhalden. Im kleinen Festzelt auf dem Kirchplatz ist für Verpflegung gesorgt. Ab 20.00 Uhr öffnen sich Tor und Tür für die 16. Hüüler-Nacht in der Krone Wolfhalden, wo sich rund 10 Gastguggen aus nah und fern die Bühne teilen und den Tanzsaal zum Beben bringen werden. Der Eintritt kostet 10 Fr. und ist ab 18 Jahren. Der Shuttlebusbetrieb bringt Nachtschwärmer für 5 Franken in verschiedene Richtungen ab Mitternacht nach Hause. Unsere Gastguggen sind die Schlosstätschair aus Sargans, die Senfoniker aus Oberegg, Flumserchrousi aus Flums, die Zuzwiler Sprötzchante aus Zuzwil, die Riesling Schränzer aus Eschenbach, die Schlosshüüler aus Bürglen, die Tüüfner Südwörscht, Rhii-Jooli aus Rüthi und natürlich unsere Nuklearspränger und Rübä-Forzer aus Thal. Bis in die frühen Morgenstunden sorgen DJ Avatton und DJ Ricky für beste Unterhaltung.

Wir danken allen Anwohnern rund um die Kirche und der Krone für das uns entgegengebrachte Verständnis und eure Unterstützung und freuen uns, wenn wir euch alle mit unserer leidenschaftlichen Musik unterhalten und euch bereits am Konzert in der Kirche begrüßen dürfen!

Zelg (Wolfhalden): Moderne trifft auf Neubarock

Der erste Teil der Überbauung in der Zelg hat die Richthöhe erreicht und kontrastiert seither als moderner Baukörper mit dem neubarocken Stil des benachbarten Schulhauses.

Kontrastreich präsentiert sich derzeit die Umgebung des gut 100 Jahre alten Aussenschulhauses Zelg (Wolfhalden), das moderne Nachbarn erhält.

Schon immer zeichnete sich der auch als Aussertobel bezeichnete Ortsteil Zelg der Gemeinde Wolfhalden durch grosse Eigenständigkeit aus. Ausser der Kirche und einem Verwaltungsgebäude war alles vorhanden: Schulen, Bäckereien, Metzgerei, diverse Ladengeschäfte, Restaurants, Gewerbebetriebe, eigene Feuerwehr sowie eine aktive Lesegesellschaft. Nach der Aufhebung zweier kleiner Schulhäuser entstand 1907/08 mit dem Bau eines schlossähnlichen Schulhauses im neuba-

rocken Stil ein stolzes und weithin sichtbares Symbol der Eigenständigkeit.

16 neue Wohnungen

Längst sind die Zeiten der einstigen Autonomie vorbei. Geblieben aber ist der dominante Schulpalast, in dem eine Abteilung Kindergärtler sowie alle Unterstufen-Schüler der Gemeinde unterrichtet werden. Nach dem Bau einer neuen Zufahrtsstrasse wurde auf der Höhe des Schulhauses mit dem Bau des ersten Mehrfamilienhauses mit vier Eigentumswohnungen begonnen. Geplant ist die Erstellung dreier weiterer Häuser mit zwölf zusätzlichen Wohnungen.

Bild + Text: Peter Eggenberger

Computer Support

Telefon 071 891 31 48 • E-Mail: info@clickmedia.ch

Elektrokontrollen

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
Staad | Rheineck | Wolfhalden
info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
eidg. Dipl. Elektroinstallateur

norm kontroll

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Dorf 48
CH-9427 Wolfhalden
Tel. +41 71 891 26 37
Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

Dem Kuh-Bag auf der Spur...

Alle sammeln mit!

Am letzten Mittwoch im November folgten drei Mitglieder des Ressorts Entsorgung und Umweltschutz - Yolanda Lötcher, Werner Schmid und Gemeinderat Eugen Schläpfer - der Einladung der Geschäftsstelle der A-Region zu einer Besichtigungstour der Firma InnoRecycling in Eschlikon und der Firma Loacker in Lustenau/A.

Im Zentrum stand folgende Forscherfrage: Was passiert mit den von uns prall gefüllten Kuh-Bags, die wir zur grossen Freude der Umweltschutzkommission beim Bauamt in die vorgeesehenen Container entsorgen? Schnell war klar, dass unser Kuh-Bag-Abfall für andere eine Ressource und dadurch wichtiges Material ist! Zuerst werden jeweils mittwochs die Container bei uns geleert und nach Eschlikon verfrachtet, wo sie einerseits zwischengelagert oder bereits weiterverarbeitet werden, wenn auffällt, dass zum Beispiel viel PET-Flaschen drin sind (die gehören nicht in die Kuh-Bag!). In der von einer Schweizer Ethikkommission ausgezeichneten Firma InnoRecycling (innorecycling.ch) werden viele Kunststoffe als edles Hightech-Material beeindruckend und fast vollständig recycelt! Das Firmenmotto "starten - statt warten" bestach zusätzlich mit den Worten von Geschäftsleiter Markus Tonner: "Wenn alle ein bisschen mithelfen, gibt es ein grosses Ganzes!" Die meisten unserer Kuh-Bags gehen aber auf die Weiterreise nach Lustenau über die Grenze hinaus. Diese Zusammenarbeit entstand aus rein geografischen Gründen; niemand will unseren Müll weit herumkarren! Die Firma Loacker Recycling GmbH sammelt, sortiert und bereitet Wertstoffe - wie unser Abfall eben ist - seit 140 Jahren. Seit

den 90 Jahren verfügen sie über eine vorbildliche und ebenfalls national ausgezeichnete Anlage, auf der unser Abfall aus den Kuh-Bags zuerst vereinzelt, dann über unzählige Förderbänder mit speziellen Erkennungsgeräten und zum Teil - echt wahr! - von fleissigen Händen sortiert wird. Nur extrem wenig ist nicht wiederverwertbar - dieser Restmüll wird sachgemäss und gesetzeskonform entsorgt. Doch praktisch alles ist wiederverwertbar! Wir haben uns persönlich überzeugt, dass unser Abfall sachgemäss aussortiert, aufbereitet und wiederverwertet wird!

Alle mitmachen!

In die Kuh-Bag, die im Volg oder in der HEIS Metzgerei im Mühltoibel als 35 Liter - (10 Rolle für 14. Fr.) oder 60 Liter Säcke (10 Rolle für 20 Fr.) gekauft werden können, dürfen folgende Artikel - möglichst einzeln, also nicht "ineinander gestopft" (zum Beispiel: in einen Joghurtbecher noch Verpackungsplastik stopfen) gepackt werden: Shampoo- und Waschmittelflaschen, Öl- und Essigflaschen, Lebensmittelverpackungen, Milch- und Kaffeerahmflaschen, Becher, Schalen, Blumentöpfe, Eimer, Kanister sowie Getränkekarton (TetraPak), Milchverpackungen, Trage-Plastiksäcke, bedruckte oder unbedruckte Folien, Plastik - Verpackungsmaterial und Stretchfolie.

Grundsätzlich unterstützen wir die Achtsamkeit eines jeden von uns, weniger Plastik zu verwenden oder Plastik gar abzulehnen und uns auf Alternativen zu besinnen!

Weitere Informationen und Ansichten findet man auf YouTube oder im Internet unter loacker.cc.

Begeisternde Jubiläumskonzerte

Zu seinem 10jährigen Jubiläum gab der Gospelchor Heiden ein begeisterndes Doppelkonzert am 23. November in der reformierten Kirche Goldach und am 24. November in der reformierten Kirche in Heiden. Beide Kirchen waren bis auf den letzten Platz besetzt.

Unterstützt von einer kleinen feinen Band mit E-Piano, Bass und Schlagzeug trug der Chor sein abwechslungsreiches Programm vor, das in über einem Jahr Probenarbeit durch Chorleiter Michael Stübi eingeübt worden war. Die Konzerte wurden eröffnet durch ein überzeugendes Medley bekannter Spirituals. Der Chor zeigte seine Vielseitigkeit in ruhigen Balladen ebenso wie in bluesigen oder fetzigen Songs.

Die Freude und Begeisterung der Sängerinnen und Sänger sprang schnell auf das Publikum über. Solosängerin Michaela de Aza Martinez überzeugte mit nuancenreichem Gesang und Soul in ihrer Stimme.

Ein weiterer Höhepunkt war "I will follow him" aus dem Film "Sister Act".

Freddy Washington, der Gast aus den USA, begeisterte durch seine Stimme und durch sein virtuoseres Spiel auf dem E-Piano. Man spürte, dass er die Gospelmusik im Blut hat.

Das Publikum liess sich gerne mitreissen und spendete tosenden Applaus, und bei der zweiten Zugabe "O happy day" gab es eine Standing Ovation. So wurde es für die vielen Zuhörerinnen und den Gospelchor ein unvergessliches Konzerterlebnis und wirklich ein "happy day".

Personen, die Freude am Singen haben, sind herzlich eingeladen, bei einer Probe Gospelmusik zu schnuppern. Proben jeweils mittwochs 19.30h-21.30h Schulhaus Gerbe.

Weitere Infos unter www.gospelchor-heiden.ch

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Genau vor 20 Jahren erzählte Andreas Ennulat an dieser Feier zum ersten Mal eine Weihnachtsgeschichte. Und das, obwohl er erst ab folgendem Januar offiziell als Pfarrer angestellt gewesen sei, berichtete er heute, 20 Jahre später, mit einem Schmunzeln im Gesicht, unseren Gästen. Dieses Jahr übernahm diese Aufgabe zum ersten Mal unser neue Pfarrer Daniel Kiefer. Nachdem der Kinderchor Gonten unsere Gäste äusserst abwechslungsreich und amüsant durch die erste Stunde geführt hat, verstand es Daniel ausgezeichnet einige be-

sinnliche Minuten aufleben zu lassen. Auch unser Gemeindepräsident Gino Pauletti verbrachte diesen Nachmittag mit uns. Falls Sie nun wissen möchten, ob er dies als Vertreter des Gemeinderats oder als Senior tat... da haben Sie etwas verpasst! An dieser Stelle auf jeden Fall noch einmal einen recht herzlichen Dank an die Einwohnergemeinde Wolfhalden, die diesen Anlass finanziell unterstützt. Nach einem feinen Essen, einem Gläschen Wein und verschiedenen Gesprächen mit unseren Tischnachbarn und -nachbarinnen, verlost wir

unter allen "uns die Ehre erweisenden Gästen" ein kleines Weihnachtsgeschenk und zum Abschied überreichte unsere Präsidentin Debora Egli allen Anwesenden einen feinen Zimtstern aus der Bäckerei Hecht. Schön war es, vielen Dank für Ihren Besuch. Es würde uns riesig freuen, auch Sie nächstes

Jahr an dieser vorweihnachtlichen Feier begrüßen zu dürfen. Es hat noch Plätze frei... und nein, sie sind nicht zu jung dafür...!!!

Im Namen der Kirchenvorstanderschaft der evangelischen Kirchgemeinde Wolfhalden
Miriam Sieber

Malereiwerkstatt Pivac GmbH
 +41 79 769 03 58
 malerei@pivac.ch

Unverbindliche
 Beratung und
 Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden
 www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
 Spachteltechnik • Tapezieren**

Hohl
 gebäudetechnik ag

sanitär • heizung • Lüftung
 unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden	Mühltoibel 514	071 888 88 05
9426 Lutzenberg	Brenden 845	079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

——— Wolfhalden ——— Lutzenberg ———

150 Jubiläum Lesegesellschaft Aussertobel (LGA)

Auf der "Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz", sind die Lesegesellschaften in Appenzell Ausserrhoden aufgeführt.

Mit den Lesegesellschaften hat sich in Appenzell Ausserrhoden eine gesellschaftliche Praxis aus dem 19. Jahrhunderts erhalten, die anderswo in dieser Art verschwunden ist. In 13 der 20 Gemeinden des Kantons bestehen noch eine oder mehrere Lesegesellschaften. Sie vereinigen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zu einem Austausch in allgemeinbildenden sowie aktuellen politischen Themen und geben so Impulse für das politische und kulturelle Leben ihrer Gemeinden. Sie distanzieren sich in der Regel von den Parteien und verstehen sich als politisch neutrale und keiner Ideologie verpflichteten Diskussions-, Bildungs- und Geselligkeitsforen.

Ein Ort der Sozialisation, wie sie die LGA bietet, mit ihrer offenen Form des Austauschs und der Meinungsbildung und Foren für die Begegnung,

bekommt heute angesichts der zunehmenden gesellschaftspolitischen Spannungen und Anonymität, eine zusätzliche Bedeutung. Es ist eine gelebte Tradition, welche es zu pflegen gilt. 2020 wird die LGA 150 Jahr alt. Ein Geburtstag, den wir gebührend feiern.

Traditionell debattieren wir nicht nur über lokal, kantonal oder eidgenössisch interessierende Themen, sondern portieren jeweils auch Mitglieder als Kandidaten für politische Behörden auf Gemeinde- und Kantonsebene. Die LGA ist als Verein organisiert. Wir kümmern uns um den äusseren Gemeindeteil und setzen uns für die Einwohnerschaft ein. 1870 gegründet, ist die LGA trotz ihres hohen Alters jung geblieben und hat es verstanden, aktuelle, interessante und alle berührende Themen aufzugreifen. Dazu dienen die monatlich stattfindenden Zusammenkünfte, in der Regel in einem der Aussertöbler Restaurants. Bei dieser

Gelegenheit wird aus erster Hand über die Tätigkeit des Gemeinderats informiert, werden Abstimmungsvorlagen von Gemeinde, Kanton, Bund vorgestellt, diskutiert und Anregungen aus dem Kreise der Mitglieder entgegengenommen.

Schon oft hat die LGA Verbesserungen in den Bereichen Verkehrssicherheit, Postautoverbindungen, Schule, Einkaufsmöglichkeiten, Kontakte zu Behörden und Ämtern u.a. erreicht oder angeregt. Zum LGA-Programm gehören auch kulturelle Veranstaltungen, Anlässe für die ganze Familie (Wanderungen, Grenzbegehungen, Bachputzeten etc.) und natürlich gesellige Veranstaltungen, wie z.B. das Preisjassen oder das Sommerfest. Die LGA ist ein politisch neutraler Verein, der immer auch andere Meinungen respektiert.

Wir ermöglichen persönliche Kontakte. Gute Gespräche im kleinen Kreis, anschliessend an den offiziellen Teil der

Zusammenkünfte, gehören zu den guten und geschätzten Traditionen. Wer über die lokalen Besonderheiten Bescheid wissen möchte, ist in der LGA am richtigen Ort.

Jubiläumsjahr

2017 wurde die Arbeitsgruppe 150 Jahre LGA eingesetzt. Zuerst ging es darum das Archiv zu sichten und die Jahre bis heute zu ergänzen. Einiges an Material war im Gemeindearchiv zu finden und die Appenzellischen Jahrbücher der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft gaben ebenfalls wichtige Hinweise und Geschichten wieder.

Der Vorstand der LGA ist dem Vorschlag der Arbeitsgruppe gefolgt und möchte das Jubiläumsjahr gebührend feiern. Anfangs Juni findet der offizielle Festakt statt und am 19. Juni 2020 ist die ganze Bevölkerung zum abendlichen Sommerfest ins Mühltoibel geladen. Nebst Spielen für Alt und Jung spielt eine Musik auf. Eine Zaubershow wird uns alle fesseln. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Lesebuch

Als das 125-Jahrjubiläum gefeiert wurde, entstand eine Festschrift von Peter Eggenberger und Ernst Lutz verfasst. Jede Organisation und jeder Verein möchte an seine Herkunft erinnern. Das Wissen um die Anfänge, die Erinnerung an frühere Zeiten stärkt das Wir-Gefühl und stiftet Identität. So hat unsere Autorin Eva Schläpfer, Journalistin aus Herisau, in vielen Stunden alle Protokolle und Reiseberichte seit der Gründung der LGA gelesen und feine Geschichten zusammengestellt. Wir haben ein Interesse daran, die Wurzeln unserer Geschichte zu erforschen und aufzuarbeiten. Ein Lesebuch mit Geschichten und Porträts ist dafür ein gutes Instrument. Für die Finanzierung konnten wir verschiedene Stiftungen, Firmen und Private gewinnen, welchen wir herzlich danken.

Stephan Wüthrich, OK Präsident
150 Jubiläum

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Wirtschaft zum
Wachsen

Donnerstag, 30. Januar
ab 18.00 Uhr
bis Sonntag,
02. Februar
bis 18.30 Uhr

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03

Auf Ihren Besuch freuen
sich
Ida und Othmar Buschor

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

Leiden Sie unter *Krampfadem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 13. Februar 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: erst wieder 12.03.2020, 16.04.2020

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Geld für grenzüberschreitende Projekte beim IBK-Kleinprojektfonds

Das Konstanzer Akkordeon Ensemble tritt am 30. November 2019 um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Allmannsdorf auf. Die Kooperation mit dem Handharmonikaclub Kreuzlingen wird aus dem IBK-Kleinprojektfonds gefördert. (Quelle: Konstanzer Akkordeon Ensemble e.V.)

Einreichfrist: 31. Januar 2020
Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) fördert weiterhin grenzüberschreitende Projekte in der Bodenseeregion. Ob in Kultur und Bildung, Sport, Umwelt und Soziales oder Tourismus und Standortförderung - Voraussetzung ist, dass Partner ein Projekt gemeinsam über die Grenzen hinweg planen und umsetzen. Beteiligen können sich Privatpersonen, Kultur-, Sport- und Tourismusvereine, NGOs, Gemeinden, Institutionen und Verbände aus dem Mandatsgebiet der IBK bzw. dem Interreg-Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. "Dies ist ja eine wunderbare Nachricht!", so lautet eine typische Reaktion auf die Förderzusage aus dem IBK-Kleinprojektfonds. Petra Bialongic vom Konstanzer Akkordeon Ensemble e.V. etwa war begeistert, dass auch kleine Vereine in ihrem Wirken unter-

stützt werden. Mit der Förderung in Höhe von 2.500 € können man die gemeinsame Orchesterarbeit mit den Schweizer Nachbarn, dem Handharmonikaclub Kreuzlingen, intensivieren und den Nachwuchsorgen begegnen. Damit entspricht das Projekt der Zielsetzung des Kleinprojektfonds: Über Grenzen hinweg Kontakte, Kooperationen und Netzwerke fördern, um den Zusammenhalt in der Region zu stärken. Die maximale Förderung beträgt 25.000 Euro.

Zwei Fördermöglichkeiten
Der IBK-Kleinprojektfonds unterstützt einerseits kleine Begegnungsprojekte mit bis zu 2.500 Euro aus Mitteln der IBK-Mitgliedsländer, z.B. gemeinsame Workshops, interkulturelle Begegnungen oder Exkursionen zu grenzüberschreitenden Themen. Andererseits werden mit bis zu 25.000 Euro auch Kleinprojekte

gefördert, die auf längerfristige Kooperationen zielen und zu einer nachhaltigen Entwicklung der Modellregion Bodensee beitragen. Die Förderung kommt dann aus dem Interreg-Programm "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein", welches von der EU und mit Beteiligung aus der Schweiz und Liechtenstein finanziert wird.

Projektpartner aus dem IBK-Gebiet Für eine Förderung ist entscheidend, dass Projektpartner aus mindestens zwei Ländern und Kantonen des IBK-Gebietes zusammenarbeiten. Dazu zählen in der Schweiz die Kantone St.Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Zürich, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden, in Österreich das Land Vorarlberg, in Deutschland die Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau, Oberallgäu und die kreisfreie Stadt Kempten sowie das Fürstentum Liechtenstein. Auch Partner aus dem weiteren Interreg-Programmgebiet (interreg.org) können mitwirken.

Antragsteller aus der Schweiz sind aufgerufen
Die Förderperiode des IBK Kleinprojektfonds und des Interreg-Programms läuft noch bis Ende 2020. Aktuell werden Antragsteller aus der Schweiz besonders zur Bewerbung in der Kategorie InterregKleinprojekte aufgerufen. Interessenten können sich bei der IBK-Geschäftsstelle in Konstanz beraten und prüfen lassen, ob ihr Vorhaben für eine Förderung geeignet wäre. Eine internationale Jury der IBK

entscheidet bei beiden Förderkategorien über die Anträge. Weitere Informationen zu den Förderkriterien sowie Antragsformulare stehen auf der Homepage der IBK unter www.bodenseekonferenz.org/kleinprojekte zur Verfügung. Die nächste Einreichfrist ist der 31. Januar 2020. Beratung und Unterstützung bei der IBK-Geschäftsstelle in Konstanz, Katja Heller, Tel. +49 (0) 7531/5 27 22, kleinprojekte@bodenseekonferenz.org.

Internationale Bodensee-Konferenz:

Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) ist die gemeinsame Plattform der Regierungen der Länder und Kantone Baden-Württemberg, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg und Bayern. Ziel der IBK ist es, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern und die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken. Sie bildet den Kern eines breit gefächerten Netzwerkes der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Bodenseeregion. Weitere Informationen unter www.bodenseekonferenz.org

Wir suchen für Eigenbedarf

EINFAMILIENHAUS zu kaufen
sonnig, ruhig mit Umschwung
Angebote gerne an:
079 313 99 18

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Lämmli AG
HAUSTECHNIK THAL

MINERGIE®
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal
Tel 071 886 50 90
Fax 071 886 50 91
www.laemli-thal.ch

Alternativenergie
Badsanierungen
allgemeiner Unterhalt
und Reparaturen

Lesegesellschaft Hasli Wolfhalden

Allen Mitgliedern und allen Wolfsblicklesern wünscht der Vorstand der LG Hasli einen gefreuten Start ins Neue Jahr. Bleibt gesund - kritisch - und aktiv. Kommt, --

Lasst euch abholen, wenn kulturelles und gesellschaftliches die Bewohner näher bringt. Scheut euch nicht das Gefreute, Besinnliche und Nützliche in Anspruch zu nehmen. Das Angebot ist beträchtlich. Es darf besucht werden.

Im Januar genauer am 20. um 20 00 findet in der Bodemmühle neben den üblichen Gemeindepnachrichten eine Diskussion über die neue Kantonsverfassung statt. Ein einleitender Teil bildet wie auch in der Schweizerverfassung die Präambel.

Soll wie früher das Wort Gott mit oder ohne Inhalte die Richtung weisen ?

Und wenn ja welche ? Und wenn nein welche ? Kann dieses Wort unsere Unzulänglichkeiten und Zulänglichkeiten klären ? Was sonst ? Existieren schon Alternativtexte ?

Komm und hör mit. Komm und diskutiere mit. (Auch Nichtmitglieder jeden Alters)
Wir freuen uns auf Sie.

Bis bald grüsst ganz herzlich zum Neuen Jahr die Lesegesellschaft Hasli Wolfhalden

Der Vorstand

Gloor Sonderegger^{GmbH}
Malerhandwerk

Das Team der Malerei Gloor Sonderegger GmbH wünscht Ihnen ein Gutes neues Jahr und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Jahr.

Hinterergeten 709 | 9427 Wolfhalden | Werdstrasse 14 | 9410 Heiden
Büro 071 891 10 56 | info@gloor-sonderegger.ch | www.gloor-sonderegger.ch

Einen guten Start in das Jahr 2020

Mit dem Beginn vom 2020 wird ein neues Jahrzehnt eingeläutet. Die Welt ist in Bewegung. Vieles was früher gut war, wird heute kritisch hinterfragt. Viele Themen wie etwa die Umwelt können nur global angegangen werden. In unserer kleinen Gemeinde sind die laufenden Projektarbeiten überschaubarer, aber trotzdem sehr komplex. Sie haben das Budget 2020 genehmigt, damit geben Sie dem Gemeinderat grünes Licht, um einige Projekte umzusetzen, andere weiter zu bearbeiten, damit wir Ihnen diese im Laufe vom 2020 vorstellen können. Unter anderem die Strassen-

klassierung, die Totalrevision der Ortsplanung, das Umbau-Projekt Dorf 2 und die Schulraumplanung. Die Wiederverpachtung unserer Kronenliegenschaft ist dem Gemeinderat ein grosses Anliegen. All diese Themen können nur gemeinsam mit Ihnen umgesetzt werden.

Im Namen des Gemeinderates wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen einen guten Start in das neue Jahr, vor allem gute Gesundheit, Zufriedenheit und Offenheit für Neues.

Gino Pauletti
Gemeindepräsident

Impressionen vom Weihnachtszauber Augsti 2019

Kino Heiden

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mi	1.1.	15:00	Jumanji: The Next Level	12/10	D
Do	2.1.	15:00	Eiskönigin 2	6/4	D
Do	2.1.	19:30	A Rainy Day in New York	10/8	D
Fr	3.1.	20:15	Cats	6/4	E/d
Sa	4.1.	17:15	Sorry We Missed You	12/10	E/d
Sa	4.1.	20:15	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
So	5.1.	15:00	Latte Igel und der magische Wasserstein	6/4	D
So	5.1.	19:30	Systemsprenger	14/12	D
Di	7.1.	14:15	Nachmittagskino: Plötzlich Heimweh mit Neujahrsapéro	8/6	dialekt
Di	7.1.	19:30	Cats	6/4	E/d
Do	9.1.	19:30	Seed – Unser Saatgut	6/4	E/d
Fr	10.1.	20:15	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
Sa	11.1.	17:15	The Farewell	10/8	D
Sa	11.1.	20:15	Cats	6/4	E/d
So	12.1.	10:00	KlassiKino: Madame Butterfly		Ital/d
So	12.1.	15:00	Latte Igel und der magische Wasserstein	6/4	D
So	12.1.	19:00	Der Bär in mir mit Regisseur Roman Droux	6/4	dialekt
Di	14.1.	19:30	Sorry We Missed You	12/10	E/d
Mi	15.1.	20:15	Cinéclub: Rafiki	16/16	OV/d
Do	16.1.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	16.1.	19:30	Plötzlich Heimweh	8/6	dialekt
Fr	17.1.	20:15	A Rainy Day in New York	10/8	D
Sa	18.1.	17:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt/d
Sa	18.1.	20:15	Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl	6/4	D
So	19.1.	15:00	Spione undercover	8/6	D
So	19.1.	19:30	The Farewell	10/8	D
Di	21.1.	19:30	Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl	6/4	D
Do	23.1.	19:30	Der Bär in mir	6/4	dialekt
Fr	24.1.	20:15	A Rainy Day in New York	10/8	D
Sa	25.1.	17:15	Filmhit		
Sa	25.1.	20:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt/d
So	26.1.	15:00	Spione undercover	8/6	D
So	26.1.	19:30	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Di	28.1.	19:30	The Farewell	10/8	D
Do	30.1.	19:30	Der Bär in mir	6/4	dialekt
Fr	31.1.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	31.1.	20:15	Little Women	12/10	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Buchtip des Monats

ist auf die schiefe Bahn geraten und hat nichts ausser einem grossen musikalischen Talent. Pierre dagegen hat alles, steckt aber in einer tiefen Lebenskrise. Das ungleiche Paar schliesst einen Pakt: Pierre ermöglicht Mathieu die Teilnahme am renommiertesten Klavierwettbewerb des Landes. Wird Mathieu die Chance seines Lebens ergreifen? Und warum tut Pierre all das für ihn? Ein bewegender Roman über eine ungewöhnliche Freundschaft und die verbindende Kraft der Musik, die mehr sagt als alle Worte.
Portrait

Ein mitreissender Roman über die verbindende Kraft der Musik und eine ungewöhnliche Freundschaft. Der Junge aus der Pariser Vorstadt und der Direktor des Konservatoriums wären sich nie begegnet, stünde da nicht ein Klavier am Gare du Nord. Der 20-jährige Mathieu

steckt so viel von mir«, sagt Gabriel Katz über den »Klavierspieler vom Gare du Nord«, seinem ersten literarischen Roman. Zuvor hat er zahlreiche Fantasy-Romane und Drehbücher geschrieben. Gabriel Katz lebt in Anières-sur-Seine bei Paris.

Seit 30 Jahren mit Leib und Seele dabei

Unterlindenberg, für ihre langjährige Mitarbeit geehrt werden.

Als versierte Verkäuferin hat sie sich inzwischen einen treuen Kundenstamm aufgebaut und ist im Brocki-Team kaum mehr wegzudenken.

Wir gratulieren der Jubilarin recht herzlich, verbunden mit einem grossen Dankeschön für die bisher geleistete Arbeit. Das Brocki-Team

Anlässlich der Hauptversammlung der Brockenstube Wolfhalden konnte Kija Tobler,

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:

Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr während den Schulferien geschlossen. Am Dienstag 7.1.20 ist die Bibliothek zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet.

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Mo.	06. Jan.	09.00 -11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter / Väterberatung Tel. Anmeldung: 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
Mo.	06. Jan.	20.00 Uhr	SVP-Wolfhalden	Neujahrsapéro	Rest. Ochsen
Mi.	16. Jan.	20.00 Uhr	Samariter Ver. Wolfhalden	Taschenkontrolle	Volg Wolfhalden
Fr.	18. Jan.	20.00 Uhr	Leseg. Tanne	Hauptversammlung mit Partnerinnen und Partner	Rest. Bädli
Mo.	20. Jan.	20.00 Uhr	Leseg. Hasli	(Gemeinderat) Kantonsverfassung	Bodenmühle
Mo.	20. Jan.	20.00 Uhr	Leseg. Aussertobel	Hauptversammlung	Rest. Ochsen
Do.	23. Jan.	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfli von 08.45 -11.15 Uhr Anmelden zum Reinschnuppern 071 534 77 65

Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.

Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Wolfshalden
mit Weitblick

Ausgabe Februar 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfshalden

**Bereits zum 16. Mal fand die
Hüüler-Nacht in Wolfshalden statt.**

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Ortsplanungsrevision / Einsetzung Fachbeirat

Der bestehende Richtplan der Gemeinde Wolfhalden ist aus dem Jahr 1993. Da die kommunale Orts- und Richtplanung jeweils alle 15-20 Jahre einer Revision unterzogen werden muss, leitete der Gemeinderat im Jahr 2010 die Totalüberarbeitung in die Wege. Der fertig überarbeitete Richtplan konnte jedoch in Folge der Annahme des überarbeiteten Bundesgesetzes über die Raumplanung

(RPG) am 3. März 2013 nicht in Kraft gesetzt werden.

Aufgrund der Änderungen des RPG wurde der kantonale Richtplan überarbeitet und am 01.01.2019 in Kraft gesetzt. Die Gemeinden wurden vom Kanton beauftragt, die Revision der Richt- und Zonenplanung innert 5 Jahren zu vollziehen.

Der Gemeinderat hat deshalb bereits im letzten Jahr eine Arbeitsgruppe unter Vorsitz von

Gemeindepräsident Gino Paletti mit der Überarbeitung beauftragt. Zusammen mit der ERR Raumplaner AG wird in einem ersten Schritt der kommunale Richtplan überarbeitet sowie eine Innenentwicklungsstrategie erstellt.

Auf Antrag der Arbeitsgruppe hat nun der Gemeinderat der Einsetzung eines zusätzlichen ortsplanerischen Fachbeirates entsprochen.

Das Ziel des Gemeinderates liegt darin, die Arbeiten der Totalrevision nun so anzugehen und abzuwickeln, dass Wolfhalden die Revision bis spätestens zum Jahr 2022 abgeschlossen hat. Selbstverständlich wird die Bevölkerung laufend über die einzelnen Schritte informiert und zu gegebener Zeit auch für den Entscheid an die Urne gerufen.

Tourismusförderung im Appenzellerland

Der Kanton Appenzell Auser rhoden - zwischen Bodensee und Säntis gelegen - gehört zu den schönsten Landschaften in den schweizerischen Voralpen. Landschaft und Menschen mit ihrer unverwechselbaren Kultur tragen eine lange Tradition in sich und bilden mit dem Kurangebot eine bedeutende Grundlage für den regionalen Tourismus. Eine Leistungsvereinbarung zwischen den Gemeinden im Kanton AR samt dem Bezirk Oberegg AI und der

Appenzellerland Tourismus AG soll die langjährige Tourismus-tradition stärken und entwickeln.

Die Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland Tourismus AG lief per Ende 2019 aus. Der Gemeinderat Wolfhalden hat einer Verlängerung für weitere zwei Jahre zugestimmt. Der jährliche Gemeindebeitrag erstreckt sich auf rund Fr. 3'900.00. Alle Gemeinden zusammen erbringen Beiträge von Fr. 200'000.00.

Neue Leistungsvereinbarung mit Spitex Vorderland, Heiden

Mit dem Ziel, für die Einwohnerinnen und Einwohner ein bedarfsgerechtes Angebot an Hilfe und Pflege zu Hause sicherzustellen, besteht mit der Spitex Vorderland seit mehreren Jahren bereits eine Lei-

stungsvereinbarung. Aufgrund von Tarifanpassungen auf Bundesebene musste die Leistungsvereinbarung auf das Jahr 2020 angepasst werden. Der Gemeinderat hat der revidierten Vereinbarung zugestimmt.

Geburten, Trauungen, Todesfälle:

Trauung:

- Hauser Dario und Hauser Beatriz, am 14.12.2019

Geburt:

- Schütte Theodor Emil, geboren 18.12.2019, Sohn der Körper Franziska-Marie und des Schütte Denis

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- Jost Christian, Augsti 475, 9427 Wolfhalden, Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1138, Augsti 475
- Winkler Rico und Carina, Hinterergeten 112, 9427 Wolfhalden, Terrassengestaltung inkl. Brunnen (bereits ausgeführt), Parz. Nr. 403, Hinterergeten 112
- Kraus Martin und Regula, Lippenrüti 404, 9427 Wolfhalden, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 583, Lippenrüti 404

Wasserversorgung:

Erneuerung QS-System sowie Prozess- und Alarmierungssystem

eine elektronische Lösung angeschafft.

Die Qualitätssicherung der Wasserversorgung, welche derzeit noch auf Papier geführt wird, muss gemäss Bestimmungen der Lebensmittelkontrolle erneuert werden. Als Ersatz wird

Ebenfalls wird das veraltete Prozess- und Alarmierungssystem abgelöst. Der entsprechende Auftrag im Umfang von rund Fr. 153'000.00 wurde der Firma Hach Lange GmbH, Rheineck, vergeben.

Amtsrücktritte

Für die vom Stimmvolk zu wählenden Behördenmitglieder (Gemeinderat, Kantonsrat, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) endet die Rücktrittsfrist jeweils Ende November. Nachdem keine diesbezüglichen Rücktritte eingegangen sind, wird das neue Amtsjahr (Beginn am 01.06.2020) in unveränderter

personeller Zusammensetzung starten.

Für die vom Gemeinderat zu wählenden Kommissionsmitglieder läuft die Rücktrittsfrist noch bis Ende Februar. Anfang März wird der Gemeinderat über die eingereichten Rücktritte informieren.

Computer Support

Telefon 071 891 31 48 ■ E-Mail: info@clickmedia.ch

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • Lüftung
unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden

Mühltoibel 514

071 888 88 05

9426 Lutzenberg

Brenden 845

079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden —

— Lutzenberg —

Gasthof Krone

Ende Januar 2020 verlässt Heidi Bauhofer den Gasthof Krone als Pächterin. Die Suche nach einer Nachfolgelösung läuft immer noch auf Hochtouren. Interessierte Personen können sich direkt an Gemeinderat Daniel Lindner (Tel. 079 409 60 68) wenden.

Es ist jedoch nicht zu vermeiden, dass es zu einem temporären Leerstand kommen wird. In dieser Zeit werden nötige Reparaturen vorgenommen, welche während eines laufenden Betriebs zu Behinderungen ge-

führt hätten. Ausserdem hat der Gemeinderat ab 1. Februar 2020 den Hauswart des Oberstufenschulhauses, Markus Schär, zum neuen Saalmeister des Kronensaals gewählt. Diese Wahl wurde nötig, da die Pächterin des Gasthofs auch für die Saalmeisteraufgaben zuständig war.

Die Nutzung des Gemeindsaals für Vereine und Anlässe ist natürlich weiterhin möglich. Reservationen können direkt beim Einwohneramt (Tel. 071 898 82 82) getätigt werden.

Openair "Rock the Wolves" 2020

Als fest verankerte Veranstaltung in der Gemeinde Wolfhalden findet am 12.-14. Juni 2020 das Openair "Rock The Wolves"

statt. Der Gemeinderat hat für den Anlass im Weiler Schönenbühl die Bewilligung erteilt.

Gemeindebeiträge

Der Gemeinderat hat für die Restaurierung und Digitalisierung des Dokumentarfilms "Männer im Ring", welcher von der letzten Männer-Landsgemeinde 1989 in Hundwil handelt, einen Gemeindebeitrag von Fr. 500.00 gesprochen. Für Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde Wolfhalden

organisiert eine Gruppe von fünf Einwohnerinnen jährlich drei kulturelle Nachmittagsveranstaltungen. Der Gemeinderat erachtet dieses Engagement als wertvoll und unterstützt dieses Angebot zukünftig mit einem jährlichen Beitrag von 50 Rappen pro Einwohner.

Handänderungen (Oktober - Dezember 2019) GRUNDBUCHAMT WOLFHALDEN

Beleg	Datum	Handänderung
233	07.10.2019	Primesta GmbH, in Kirchberg SG (Erwerb 13.12.2016, 19.07.2018) an BS Architektur AG, in Horn TG, Stockwerkeigentum Nr. 5087, 125/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 230, Friedberg
236	07.10.2019	Renuel RealEstate GmbH, in Oberegg AI (Erwerb 15.07.2019, 29.08.2019) an Hörler Mario, Oberegg, und Fuchs Daniela, Oberegg, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5095, 180/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1574, Zelg
241	15.10.2019	Zuberbühler Hans, Amriswil (Erwerb 20.02.1992) an Ineichen Thomas, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 782, 13'063 m2 Grundstücksfläche, Hinterbühle, und Liegenschaft Nr. 783, 13'945 m2 Grundstücksfläche, Betriebsgebäude Vers. Nr. 1031, Wohnhaus mit Scheune Vers. Nr. 527, Garagengebäude Vers. Nr. 1133, Remise Vers. Nr. 1273, Hinterbühle
246	15.10.2019	Berger Heidi, Wolfhalden (Erwerb 17.08.1983, 29.09.2000) an Wenger Remo Ralf, Felben-Wellhausen, und Pereira Melo Wenger Cleuciane, Felben-Wellhausen, Liegenschaft Nr. 1293, 1'142 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus Vers.Nr. 1009, Gartenhaus Vers.Nr. 1364, Falkenstrasse
250	23.10.2019	Renuel RealEstate GmbH, in Oberegg AI (Erwerb 15.07.2019, 29.08.2019) an Terraroli Jan, Grub, und Terraroli Franziska, Grub, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5096, 177/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1574, Zelg
269	02.12.2019	Glanzmann Ramon Fabrice, Wolfhalden, und Glanzmann Jessica, Herisau, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 28.04.2016) an Huber Dominik Simon, St. Gallen, und Jäger Lisa, St. Gallen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 24, 824 m2 Grundstücksfläche, Garagengebäude Vers. Nr. 987, Wohnhaus Vers. Nr. 912, Unterstand Vers. Nr. 1360, Weinhalde
280	11.12.2019	Primesta GmbH, in Kirchberg SG (Erwerb 13.12.2016, 19.07.2018) an Berger Thomas Martin, Fehraltorf, Stockwerkeigentum Nr. 5089, 133/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 230, Friedberg, und Miteigentumsanteil Nr. 10072, 1/9 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5093, Friedberg
287	17.12.2019	BS Architektur AG, in Horn TG (Erwerb 14.04.2015, 02.11.2017) an Fust Niklaus, Rheineck, und Fust Doris Hannelore, Rheineck, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 233, 302 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus Vers. Nr. 244, Friedberg, und Liegenschaft Nr. 1277, 110 m2 Grundstücksfläche, Garagengebäude Vers. Nr. 1275, Friedberg
293	20.12.2019	Tellco Anlagestiftung, in Schwyz SZ (Erwerb 29.05.2012) an Rimmobas Anlagestiftung, in Basel BS, Liegenschaft Nr. 226, Wohnhaus Nr. 1315, Wohnhaus Nr. 1316, Wohnhaus Nr. 1317, Friedberg
295	20.12.2019	OS Rialto GmbH, in Walzenhausen AR (Erwerb 19.12.2014) Scheiwiller Samuel, Walzenhausen, Liegenschaft Nr. 85, 746 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Vers. Nr. 323, Lüchli

LESEGESELLSCHAFT AUSSERTOBEL VERSAMMLUNG MIT PREISJASSEN

Am 16. Dezember 2020 fand unsere monatliche Versammlung mit anschliessendem traditionellem Preisjassen im Restaurant Ochsen statt.

Wir durften 18 Mitglieder begrüßen. Beim traditionellen Preisjassen wurde in 4 Durchgängen um jeden Punkt gekämpft.

Dieses Jahr konnte sich Hansjörg Nagel durchsetzen und gewann den Früchtekorb. Zweite wurde Claudia Fausch, Dritter Rolf Frischknecht.

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, sprach er zum Bräutigam: „Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren.“ Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. (Joh 2,7-11)

Februar 2020

Karneval (Wilhelm Busch)
Auch uns, in Ehren sei's gesagt,
Hat einst der Karneval behagt,
Besonders und zu allermeist
In einer Stadt, die München heißt.

Wie reizend fand man dazumal
Ein menschenwarmes Festlokal,
Wie fleißig wurde über Nacht
Das Glas gefüllt und leer gemacht,

Und gingen wir im Schnee nach Haus,
War grad die frühe Messe aus,
Dann können gleich die frömmsten Frau'n
Sich negativ an uns erbau'n.

Die Zeit verging, das Alter kam,
Wir wurden sittsam, wurden zahm.
Nun seh'n wir zwar noch ziemlich gern
Die Sach' uns an, doch nur von fern
(Ein Auge zu, Mundwinkel schief)
Durchs umgekehrte Perspektiv.

Ein lustiges Gedicht hat Wilhelm Busch da geschrieben. Ich kann es mir richtig bildlich vorstellen, wie am Faschingssonntag eine Schar lustiger (und mindestens leicht angetrunkenen) junger Erwachsener an der Kirche vorbeiläuft und dort auf Gottesdienstbesucher trifft. Die Gottesdienstbesucher sind natürlich schockiert: «Wie kann man an seinem Sonntagmorgen nur so ausgelassen sein? Das ist doch ein feierlicher Tag!»

Damit haben die Gottesdienstbesucher recht. Es ist ein feierlicher Tag. Daher feiern wir Christen den Sonntag, den Tag der Auferstehung. Und feiern meint doch, ausgelassen und fröhlich sein. Im christlichen Sinne: Sich darüber freuen, dass Gott uns jeden Tag unseres Lebens begleitet, für uns da ist. Das dürfen wir zelebrieren. So wie Jesus in religiösen und weltlichen Feiern. In diesem Sinne folgen die jungen Menschen, die das Leben feiern mehr dem Beispiel Jesu als die, die meinen, ihren Glauben durch eine strenge Miene und ein allzu frommes Leben zur Schau stellen müssen.

Aufgrund einer physischen Erkrankung ist Pfr. Daniel Kiefer bis voraussichtlich Ende Februar krankgeschrieben.

Gottesdienst am 09.02., 09.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfrn. Martina Tapernoux, musikalische Gestaltung: Martin Schläpfer

ZÄME FIIRE

für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern (egal welcher Konfession)

Am 15. Februar 2020, 09.30-10.30 Uhr in der Kirche Wolfhalden; Treffpunkt: vor der Kirche

Wir beten, singen, hören Geschichten, basteln und essen zusammen Znüni

Herzlich laden ein: Esther Züst und Helfende

Schnee- und Fondue-Plausch ab der 4. Klasse: Am Samstag, 15. Februar, 9 - 13h

Gemeinsam wollen wir Schnee erleben und Fondue geniessen.

Anmeldeschluss am Dienstag, 11. Februar: www.kja-hreg.ch/agenda oder
079 288 45 90.

Weitere Infos bekommst du nach deiner Anmeldung.

Wir freuen uns auf Dich

Team kirchliche Jugendarbeit

Gottesdienst am 16.02., 09.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Brigitta Roggors Müller

Kanti-Kammerkonzert, Samstag, 22.02., 18.00 Uhr, Kirche Wolfhalden

Diverse Ensembles mit Schülerinnen und Schülern der Kantonsschule Trogen präsentieren ein vielfältiges Musikprogramm

Gottesdienst am 23.02., 09.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: A.M. Simonett

Guggen-Gottesdienst am 01.03., 09.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Gestaltung Wolfs-Hüüler und Pfr. Andreas Ennulat

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Abdankungen und Seelsorge: Ellen Schout 071 951 32 20 / ritual@ariadne-seelsorge.ch

Andere Anliegen: Debora Egli 071 891 22 33 / debora@egli.li

Neues Jahr, neue Taten

Die Pfadi Altenstein Heiden startet mit viel Schwung ins neue Jahr. Das Jahr 2020 ist jedoch nicht wie jedes andere. Denn wir feiern unser 40-Jahre - Jubiläum!

Willst du zu diesem einmaligen Zeitpunkt mit einsteigen und Pfadiluft schnuppern?

Dann zögere nicht und besuch unsere Website www.pfadiheiden.ch oder abonniere uns auf Instagram. Schnuppern kannst du an jedem Samstag, an dem wir

Übung haben. Melde dich einfach vorher bei der entsprechenden Person an. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter im neuen Jahr.

Langweilig wird es bei uns sicher nie. Ob mit Bob dem Bauermann zu den Zwergen reisen, mit einer Zeitmaschine die Vergangenheit erleben oder als Astronaut durchs Weltall düsen, wir sind immer beschäftigt.

Fox

Platzspitzbaby - vom Buch zum Film

Ende der Achtzigerjahre war der Platzspitz beim Landesmuseum Zürich weltweit bekannt als "Needle Park" mit einer nie gesehenen offenen Drogenszene. Als Tochter einer schwerst drogenabhängigen Mutter war Michelle Halbheer schon als Kind mitten in dieser Hölle. Mit ihrem Buch "Platzspitzbaby" hat sie ihr Schicksal öffentlich gemacht.

Das Buch wurde kürzlich verfilmt. Der Lions Club Heiden nimmt den Film zum Anlass, dem Weg vom Buch zum Drehbuch in einer Lesung nachzugehen. Michelle Halbheer liest aus ihrem Bestseller. André Küttel erläutert als Drehbuchautor die Umsetzung zum Film anhand eines Filmausschnitts. Mit anschließender Podiums- und Publikumsdiskussion.

Donnerstag, 13. Februar, 19:30 Uhr im Kino Rosental, Schulhausstrasse 9, Heiden.

Filmvorführungen: Sa 15.2. 17:15 und Do 27. 2. 19:30

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Dorf 48
CH-9427 Wolfhalden
Tel. +41 71 891 26 37
Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 13. Februar 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: erst wieder 12.03.2020, 16.04.2020

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Restaurant Bädli

Spaghetti Plausch

Schönenbühl 418 | Wolfhalden
Telefon 071 891 25 43

Freitag: 21. Feb.
Samstag: 22. Feb.
Sonntag: 23. Feb.

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

07. Februar 2020, ab 20:00 Uhr
Preisjassen SSVO Obereg

KINDER- Wolfhalden

FASNACHT

im Kronensaal

Freitag, 28. Februar 2020

Fasnachtsdisco

für Kinder der Mittel- und Oberstufe
Von 19.00 – 23.00 Uhr mit DJ

Samstag, 29. Februar 2020

Kinderfasnacht

mit fetziger Musik und Animation
von 13.30 – 17.00 Uhr

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Lämmli AG

HAUSTECHNIK THAL

MINERGIE®
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal
Tel 071 886 50 90
Fax 071 886 50 91
www.laemli-thal.ch

Alternativenergie
Badsanierungen
allgemeiner Unterhalt
und Reparaturen

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR • TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

Bericht von der Unihockeynacht 2019

Do, 19.12.2019
Oberstufe Wolfhalden/Grub AR
Zuerst trafen sich alle um 16:45 in der Turnhalle für das Aufwärmen. Nachdem aufregenden Tanz, den uns die Turngruppe von Frau Hasler vorbereitet hat, machten sich die ersten beiden Teams aus der gemischten Gruppe bereit für das erste Spiel. In der Zwischenzeit bereitete das Küchenteam die leckeren

Toasts für die Spieler vor. Fast alle waren glücklich mit ihrem Team, welches zufällig ausgelost wurde. Jeder gab sein Beste um sein Team auf den ersten Platz zu bringen.

Um 18:45 waren dann die gemischten Teams fertig und die ersten beiden Dreamteams fing an zu spielen. Die Stimmung war sehr aufregend und jeder feuerte sein eigenes Lern-

team an. Auch Eltern und ehemalige Schüler kamen um zu zuschauen und mit zu fiebern. Ganz am Schluss war dann auch die Rangverkündigung. Jeder war aufgeregt und wollte wissen, welches Team gewonnen hat. Der erste Platz bei den gemischten Teams belegte die Gruppe C. Bei den Dreamteams belegte die Gruppe "Ricci's Gang" aus dem Lernteam B den

ersten Platz. Das Lernteam A wurde zum bestspielenden Lernteam ernannt. Als Preise gab es Körbe mit verschiedenen Leckereien. Nach der Rangverkündigung spielten die Lehrer gegen die Schüler. Das war sehr lustig mit anzusehen. Auch dieses Spiel war sehr spannend und die Schüler haben gegen die Lehrer gewonnen. Nach und nach gingen immer mehr Leute nach Hause und das Turnier fand langsam sein Ende.
von Katrin Abderhalden und Mia Weber, 2. Sek. LT C

Elektrokontrollen

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
Staad | Rheineck | Wolfhalden
info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
eidg. Dipl. Elektroinstallateur

norm kontroll ✓

M & B
GmbH
Malergeschäft
Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni

Aegetli / Tor 10 Tel. 076 456 66 87 www.mb-maler.ch
9425 Thal / Buriat Tel. 071 744 42 75 info@mb-maler.ch

Schelling Ofenbau
AG

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87
Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28
Bernadette
Breitenmoser
eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Kino Heiden

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Sa	1.2.	17:15	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Sa	1.2.	20:15	Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6	D
So	2.2.	15:00	Komissar Gordon & Buffy	6/4	D
So	2.2.	19:30	Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl	6/4	D
Di	4.2.	14:15	Nachmittagskino: Cirque the Pic	6/4	dialekt
Di	4.2.	19:30	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
Do	6.2.	19:30	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D
Fr	7.2.	20:15	Judy	12/10	E/d
Sa	8.2.	17:15	Midnight Family	16/14	Sp/d
Sa	8.2.	20:15	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10	D
So	9.2.	10:00	Klassikino: Phantom der Oper	16/14	D
So	9.2.	15:00	Vier zauberhafte Schwestern	6/4	D
So	9.2.	19:30	Judy	12/10	E/d
Di	11.2.	19:30	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Mi	12.2.	20:15	Cinéclub: Gundermann	16/16	D
Do	13.2.	19:30	Vom Buch zum Film: Michelle Halbeher, Autorin und André Küttel, Drehbuchautor von Platzspitzbaby im Gespräch (Der Film wird an diesem Abend nicht gezeigt!)		
Fr	14.2.	20:15	Kinoteens: Jumanji: The Next Level	12/10	D
Sa	15.2.	17:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
Sa	15.2.	20:15	Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6	D
So	16.2.	15:00	Komissar Gordon & Buffy	6/4	D
So	16.2.	19:30	Die Hochzeit	12/10	D
Di	18.2.	19:30	Judy	12/10	E/d
Do	20.2.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	20.2.	19:30	Midnight Family	16/14	Sp/d
Fr	21.2.	20:15	Knives Out – Mord ist Familiensache	8/6	D
Sa	22.2.	17:15	Filmhit		
Sa	22.2.	20:15	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D
So	23.2.	15:00	Vier zauberhafte Schwestern	6/4	D
So	23.2.	19:30	Little Women mit Einführung	12/10	E/d
Di	25.2.	19:30	Die Hochzeit	12/10	D
Do	27.2.	19:30	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
Fr	28.2.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	28.2.	20:15	Little Women	12/10	E/d
Sa	29.2.	17:15	Die Hochzeit	12/10	D
Sa	29.2.	20:15	Edison: Ein Leben voller Licht	10/8	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste - ... - ... - oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 13. Februar 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-
weitere Daten: 12.03.2020, 16.04.2020

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Grabräumungen 2020

Wolfhalden
mit Weitblick

GEMEINDE WOLFHALDEN
Grabräumungen 2020

Auf unserem Friedhof sind im Frühjahr 2020 infolge Ablauf der 20 - jährigen Grabruhezeit sämtliche Gräber des Sterbejahres 1999 (Erd- und Urnenbestattungen inkl. Urnennischen) zu räumen.

Bezüglich der Urnennischen werden die Angehörigen ersucht, den Bedarf nach der Urne bis spätestens 30. April 2020 bei Mesmer Johannes Züst (Tel. 071 888 53 19) anzumelden.

Grabmäler und Pflanzen sind von den Angehörigen ab Ostern bis spätestens 30. April 2020 zu entfernen.

Anschliessend wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsansprüche verfügt (Art. 22 Bestattungs- und Friedhofreglement).

17. Januar 2020 Friedhofkommission Wolfhalden

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:

Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

Malereiwerkstatt Pivac GmbH
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Mo.	03. Feb.	09.00 -11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter / Väterberatung Tel. Anmeldung: 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
Sa.	15. Feb.	20.00 Uhr	Leseg. Tanne	Versammlung mit Preisjassen mit Partnerinnen und Partner	Rest. Bädli
Mo.	17. Feb.	20.00 Uhr	Leseg. Hasli	Hauptversammlung	Bodenmühle
Mo.	17. Feb.	20.00 Uhr	Leseg. Aussertobel	Versammlung, Racletteplausch	Fam. Schmid Wüschbach
Do.	27. Feb.	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen
Sa.	29. Feb.	20.00 Uhr	SVP-Wolfhalden	SVP-Hauptversammlung	Rest. Ochsen

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölflli von 08.45 -11.15 Uhr Anmelden zum Reinschnuppern 071 534 77 65

Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingeesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.

Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe März 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Wolfhalden März 2020 kein Schnee in sicht.

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Kostenbeteiligung bei der externen Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler

Für hochbegabte Kinder und Jugendliche, welche ihre Begabungen nicht in den Bereichen Sport oder Musik zeigen und die integrierte Förderung an der Schule nicht ausreicht, gibt es im ganzen Kanton keine externen Angebote.

Vereinzelt kann der Unterricht an den öffentlichen Schulen diesen Kindern nicht gerecht werden. Analog der Förderung

von Lernschwachen Kindern (IVM), sollte auch die Bildung eines Kindes mit hoher Begabung von der Gemeinde und dem Kanton unterstützt werden. Eine punktuelle Förderung bietet die OFFH in St. Gallen (<https://www.offh.ch>). Halb- oder Tageweise können die Kinder diese Schule besuchen und werden nach ihren individuellen Begabungen gefördert. Vor-

aussetzung für eine Förderung an der OFFH ist ein IQ von 130, bereits absolvierte, schul-interne Massnahmen wie Begabungsförderung, das Überspringen einer Klasse oder ähnliche Fördermassnahmen. Analog der Förderung und Integration von Kindern mit einem Handicap erachtet der Gemeinderat die Förderung von hochbegabten Kindern als wichtig

und unterstützungswürdig. Der Gemeinderat hat eine Kostenbeteiligung von 50 % des Förderbetrags für Schüler und Schülerinnen beschlossen, die die Anforderungen der OFFH erfüllen.

Ergänzend wurde das Departement Bildung und Kultur AR ersucht, eine entsprechende Handhabung auf kantonaler Ebene zu prüfen.

Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz...

...bei öV-Bushaltestellen
Am 01.01.2004 trat das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft. Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind. Das betrifft im konkreten Fall auch die Postautohaltestellen in der Gemeinde.

Die Gemeinde Wolfhalden muss in nächsten Jahren und Jahrzehnten sämtliche Bushaltestellen anpassen.

Der Gemeinderat hat vom Umsetzungsplan des Kantons Kenntnis genommen. In ersten Schritt sollen im kommenden Jahr die beiden Bushaltestellen Dorf sowie die Bushaltestelle Friedberg (Fahrtrichtung Heiden) behindertengerecht umgebaut werden.

Die Haltestellen Luchten und Wüschbach werden im Rahmen der kommenden Sanierung der Kantonsstrasse Richtung Heiden angepasst.

Neue Mitarbeiterinnen Einwohneramt/Sozialamt

Ende März 2020 verlässt Fiona Gächter nach 1 ½ Jahren die Gemeinde Wolfhalden um eine neue Herausforderung in ihrer Heimatregion anzutreten. Die beiden Bereiche Einwohnerkon-

trolle und Sozialamt werden neu aufgeteilt.

Der Gemeinderat hat folgende Wahlen vorgenommen:

Stefanie Rohner, Balgach

Sachbearbeiterin Sozialamt mit einem Pensum von 30 % ab 1. April 2020

Daniela Popadic, Altstätten

Sachbearbeiterin Meldewesen mit einem Pensum von 70 % ab 1. Mai 2020

Arbeitsvergaben

Für die Sanierung der Versorgungsleitungen Hinteregg, Schmutz- und Meteorwasser, hat der Gemeinderat die Arbeiten wie folgt vergeben:

- Tiefbauarbeiten: Sieber Bau im Umfang von Fr.

14'208.60 (Anteile Wasserversorgung)

- Neuverlegung der Werksleitung an die Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Wolfhalden, im Umfang von Fr. 9'339.05.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- FISCH Holzdesign AG, Kronenstrasse 193, 9427 Wolfhalden, Ersatz Hackgutheizkessel / Anpassung Abgasleitung / Montage 2 Pufferspeicher, Parz. Nr. 277, Kronenstrasse 193
- GRAVAG Energie AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen, Neubau Erdgaszuleitung für Wohnhaus Nr. 1430, Parz. Nr. 211, Mühltoibel
- Brunner Christian und Heidi, Hinterbühle 851, 9427 Wolfhalden, Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1114, Hinterbühle 851
- Derrer-Walser Anne-Marie, Kindergartenstrasse 1003, 9427 Wolfhalden, Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe / Erstellung Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 1308, Kindergartenstrasse 1003
- Schläpfer Marcel, Buchen 924, 9427 Wolfhalden, Anbau Heuhalle an Stall, Parz. Nr. 673, Buchen

Inspektion Grundbuchamt

Am 10. Oktober 2019 hat der kantonale Grundbuch- und Beurkundungsinspektor Thomas Honegger das Grundbuchamt Wolfhalden, welches seit dem 1. April 2019 durch das regionale Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden geführt wird, einer ordentlichen Inspektion unterzogen.

Der Gemeinderat hat vom sehr gut lautenden Inspektionsberichten Kenntnis genommen und den Beteiligten den Dank für die kompetenten und zuverlässigen Arbeitsleistungen ausgesprochen.

Vernehmlassung Teilrevision Energiegesetz:

Der Gemeinderat unterstützt

die Vernehmlassung der Gemeindepräsidien-Konferenz AR.

Computer Support

Telefon 071 891 31 48 ■ E-Mail: info@clickmedia.ch

HV der LG-Tanne im Januar

An der Hauptversammlung im Januar durfte die LG-Tanne zurück schauen auf ein aktives Vereinsjahr, wo aber die Geselligkeit auch nicht zu kurz kam. Zählten doch der Ausflug ins Traktorenmuseum in Rehetobel sowie der Ausflug ins Möhlmuseum in Stachen/Arbon zu den Abwechslungen ausserhalb von Wolfhalden. Der Grillabend mit den Gemeinderäten als Dankeschön für die jeweilige Berichterstattungen in den Monatsversammlungen sowie das Preisjassen und der Lottomatch gehörten bereits zu den alljährlichen und beliebten Abwechslungen jeweils nach den ordentlichen Versammlungen. Martin Vetsch tritt als Kassier nach 9 Jahren zurück.

Wir sind sehr dankbar, dass neu Annelies Abderhalden für dieses Amt gewonnen werden konnte.

Der Vorstand setzt sich nun zusammen: Präsident René Bänziger, Kassierin Annelies Abderhalden, Aktuarin Dorothea Stacher-Lutz.

Die LG-Tanne erhofft sich, dass die eine oder die andere Person den Weg als Neumitglied zu uns finden würde.

Die LG-Tanne tagt jeweils jeden 3. Freitag um 20 Uhr im Rest. Bäbli, im Schönenbühl zur ordentlichen Monatsversammlung.

Fühlen Sie sich angesprochen, dann laden wir Sie höflich ein, an eine Versammlung zu kommen.

Der Vorstand

20. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 9. Mai 2020, um 14.15 Uhr findet im evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden die 20. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Nach den offiziellen Traktanden wird der gemütliche Teil vom Duett Annemarie Bischofberger und Hildegard Schmid, Oberegg / Reute, musikalisch umrahmt. Das Jahr 2019 war für die Spitex Vorderland bedeutungsvoll. Da die Nachfrage nach Spitex-Leistungen in den letzten Jahren stetig gewachsen und auch zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen wird, benötigt sie Räumlichkeiten, welche den jetzigen und künftigen Anforderungen entsprechen. An der Asylstrasse 16 in Heiden, in der ehemaligen Druckerei Eugster, wurden wir fündig. Der Vermieter gewährte uns die einmalige Möglichkeit, den Innenausbau mit Architekt A.Ebnetter entsprechend dem Bedarf zu planen und auszuführen. Eine wertvolle Aufgabe, die jedoch von allen Mitarbeitenden der Spitex Vorderland ne-

ben dem Alltagsgeschäft viele zusätzlichen Ressourcen forderte. Am 16. Januar 2020 fand dann der Umzug in die neuen Spitex Räumlichkeiten statt. Ein legendärer Tag! Der Vorstand und die Geschäftsleitung sind stets bemüht, dem Spitex-Team ein gutes Arbeitsumfeld mit zeitgemässer Infrastruktur anzubieten. Mit dem Umzug an die Asylstrasse 16 stellen wir uns diesen Anforderungen erfolgreich. Ein offizieller "Tag der offenen Türe" wird am 05.09.2020 gemeinsam zum Nationalen Spitex-Tag stattfinden. Wir freuen uns, Ihnen in der wärmeren Jahreszeit unser neues Zuhause vorstellen zu dürfen. Weitere Details zu unseren vielseitigen Tätigkeiten erfahren Sie an der Mitgliederversammlung vom 9. Mai, zu der wir Sie ganz herzlich einladen. Auch alle Interessierten sind an dieser Versammlung als Gäste herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mit Ihrer Mitgliedschaft fördern auch Sie die öffentliche Wahrnehmung der Spitex Vorderland. Besuchen Sie unsere Homepage www.spitexvorderland.ch.

Malereiwerkstatt
Pivac GmbH
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Elektrokontrollen

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
Staad | Rheineck | Wolfhalden
info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
eidg. Dipl. Elektroinstallateur

norm kontroll

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Dorf 48
CH-9427 Wolfhalden
Tel. +41 71 891 26 37
Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

Es ist kein Blümlein nicht so klein,
Die Sonne wird's erwärmen,
Scheint in das Fenster mild herein
Dem König wie dem Armen,
Hüllt alles ein in Sonnenschein
Mit göttlichem Erbarmen.

(Joseph von Eichendorff)

März 2020

Guggen-Gottesdienst, 01.03., 09.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Andreas Ennulat, musikalische Gestaltung: Wolfshüeler

Regio-Gottesdienst, 08.03., 09.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Kultur in der Kirche, 08.03., 18.00 Uhr, Kirche Wolfhalden

Kaunas Piano Trio aus Litauen

13.03., 19.00 Uhr, Kirche Wolfhalden

Vortrag und Diskussion: Wer Saatgut kontrolliert, bestimmt Ernährung

Francois Meienberg, Experte für Patente auf Saatgut, stellt bäuerliche und industrielle Saatgutssysteme vor und zeigt wie diese Systeme von der Politik gefördert und behindert werden.

Markus Ritter, Landwirt und Präsident des Schweizer Bauernverbandes, ergänzt den Vortrag.

ZÄME FIIRE

für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern (egal welcher Konfession)

Am 14. März 2020, 09.30-10.30 Uhr in der Kirche Wolfhalden; Treffpunkt: vor der Kirche

Wir beten, singen, hören Geschichten, basteln und essen zusammen Znüni

Herzlich laden ein: Esther Züst und Helfende

Gottesdienst, 15.03., 09.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Susanna Dübendorfer

Gottesdienst, 29.03., 09.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Martin Schläpfer

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer Dorf 5, 9427 Wolfhalden Telefon: 071 891 13 34 / dkiefer@bluewin.ch

M & B
GmbH
Malergeschäft
Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni
Aegetli / Tor 10 Tel. 076 456 66 87 www.mb-maler.ch
9425 Thal / Buriat Tel. 071 744 42 75 info@mb-maler.ch

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • Lüftung
unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden	Mühltoibel 514	071 888 88 05
9426 Lutzenberg	Brenden 845	079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden — Lutzenberg —

Rekordhalter im Vorderland:

Nach 46 Post-Dienstjahren hat sich Ruedi Rechsteiner jetzt verdientermassen auf der Ruhebänk niedergelassen.

Als Pöstler war Ruedi Rechsteiner auch in Wolfhalden unterwegs Ruedi Rechsteiners Treue zur schweizerischen Post (früher PTT) ist rekordverdächtig: Nach vollen 46 Arbeitsjahren

trat er im Januar in den wohlverdienten Ruhestand. Im Alter von 17 Jahren begann der junge Mann in Berneck die Briefträgerlehre. Dann folgten Jahre der Praxis in St. Gallen und Zürich. 1984 liess er sich nach Heiden und 1987 nach Obereggen wählen. War früher die Ortsgebundenheit der Zustellbeamten selbstverständlich, so wird heute das entsprechende Fachpersonal immer auch in der weiteren Region eingesetzt. Deshalb war der im Hirschberg, Reute, wohnhafte Postprofi in den letzten Jahren oft auch in Wald unterwegs, wobei ihm die ausgezeichneten Kenntnisse der Vorderländer Geographie eine grosse Hilfe waren.

Bild Peter Eggenberger

Jugendmusik Heiden: Lueg doch ine!

Am Samstag, 7. März 2020 findet im Schulhaus Wies in Heiden von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr die jährliche Instrumentenvorstellung der Jugendmusik Heiden statt. Du und deine Eltern sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sämtliche Instrumente auszuprobieren.

Mir zeiged dir üseri Instrument Die Jugendmusik Heiden bildet seit beinahe 55 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Unsere Musikantinnen und Musikanten zeigen dir gerne, wie beispielsweise eine Klarinette

tönt oder was es ausmacht, ein Schlagzeug zu spielen. Um 14.00 Uhr stellen wir dir alle Instrumente im Singsaal vor. Anschliessend kannst du unsere Instrumente im ganzen Schulhaus selber ausprobieren. Lueg doch ine!

Meh as gad Musig In der Jugendmusik Heiden erhältst du nicht nur eine Einzelausbildung. Auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation sind uns wichtig. Informati-onen zur Jugendmusik Heiden findest du auch auf www.j-m-h.ch.

Grosse Frühlingsausstellung zum 5-Jahr-Jubiläum

Am Samstag, 28. und Sonntag, 29. März findet von 09:00 bis 16:00 Uhr beim Velo Center Heiden die grosse Jubiläums-Frühlingsausstellung mit über 150 Velos statt. Als Vertragshändler der Marken Bulls, Cresta, E-motion, Flyer, Giant, M1 und Merida stehen die neuen 2020-Modelle für Testfahrten bereit. Während der 5-Jahr-Jubiläumsausstellung erhalten Sie beim Kauf eines Velos 5%, ab zwei Velos sowie auf Teile und Zubehör 10% Rabatt.

Beim Schnäppli-Markt erhalten Sie E-Bikes, Velos und Bikes mit bis zu 50% Rabatt sowie Occasionen bereits ab Fr. 99 (ab Service).

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Natürlich wird für die Kleinsten eine Kinderecke eingerichtet. Bei einem Service-Auftrag wird Ihnen im Umkreis von 10 km ein Gratis Hol- und Bring-Service angeboten. Weitere Infos unter www.velocenterheiden.ch

zu vermieten in Wolfhalden

spätestens ab 1. Mai 2020 (3.OG)

2 1/2 -Wohnung

an schönster, zentrumsnaher Lage in Wolfhalden, Kronenwiese 1163

Bruttomiete CHF 1'150.00

(CHF 970.00.- plus CHF 180.—akonto)

grosszügige, helle Wohnung – ruhige, sonnige Lage – Lift – 3. - Obergeschoss – offene Küche – Bad mit Badewanne und Dusche – grosser Balkon nach Norden (See) – teilweise Holz ausbau – helle Parkettböden – Kellerabteil – Gemeinschaftsterrasse

Postautohaltestelle in Gehdistanz – Verbindungen nach Rheineck, Obereggen – Heerbrugg, Heiden – St. Gallen

Kontakt für Besichtigungen:

071 891 91 90 (Frau Hutter) oder info@weber-verwaltungen.ch (Herr Sulser)

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Lämmli AG

HAUSTECHNIK THAL

MINERGIE®
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal
Tel 071 886 50 90
Fax 071 886 50 91
www.laemli-thal.ch

Alternativenergie
Badsanierungen
allgemeiner Unterhalt
und Reparaturen

Schelling Ofenbau

AG

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87
Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

078 / 944 99 28
Bernadette
Breitenmoser
eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Schnäppli-Markt

E-Bikes – Velos – Bikes –
bis 50% Rabatt.

Occasionen bereits ab Fr. 99.–
(ab Service)

Velo Center Heiden
Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19

www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

28. und 29. März,
9.00 bis 16.00 Uhr

Frühlingsausstellung

mit über 150 Velos. Als Vertragshändler von den Marken Flyer, BH,
E-Motion, Cresta, Simplon, Giant, Merida und Spitzing M1 stellen
wir Ihnen die neuen 2020-Modelle zu Testfahrten bereit.

5 Jahre Velo Center Heiden
mit Kinderecke, Grill und Getränken

Öffnungszeiten: Di – Fr 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr, Sa 9.00 – 13.00 Uhr

Profitieren
Sie von unseren
5-Jahr-Jubiläums-
Rabatten

Kurzenberger Laufftreff Heiden

Trainiert wird in 2 Gruppen: Hobby und Wettkampforientiert, wobei der Spass an der Bewegung im Vordergrund steht.

In die Trainings eingebaut sind Laufschnelle, Kraft- und Dehnungsübungen, sowie Informationen zu Regeneration und Ernährung. Freiwillige Highlights sind z.B. der Arosa Trailrun am 12.09.2020 sowie ein Trainingslager im Sommer. Trainiert wird ab 23. März immer montags von 19 bis 20.30 Uhr mit Treffpunkt beim Schulhaus Wies in Heiden.

Die Teilnahme ist dank unserer Heidler Sponsoren der Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH, der Raiffeisenbank sowie dem Café "im Glück", kostenlos.

Der Laufftreff Heiden geht in seine 6. Runde. Unter dem Motto "Laufen mit Freude und Freunden" sind alle Laufbegeisterten herzlich eingeladen.

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Anmeldungen bei Tom Nickel (thomas.nickel@bluewin.ch). Auf schöne Laufabende freuen sich Barbara Schoch, Erwin Wiederkehr, Simon Abderhalden und Tom Nickel

Nachwuchs- Hallenschwingen in Wolfhalden

Am Samstag, 14. März 2020 organisiert der Schwingclub Wolfhalden ein Nachwuchs-Hallenschwinget im Mittelstufenschulhaus in Wolfhalden.

Wettkampfbeginn für die Jungschwinger ist um 900 Uhr. Für das leibliche Wohl wird in der gemütlichen Festwirtschaft gesorgt.

Der Schwingclub Wolfhalden freut sich auf einen interessanten, unfallfreien Wettkampftag und über ihren Besuch!

Infos für Veranstaltungskalender

Sa. 14. März 2020

9:00 - bis ca. 17:00 Uhr

Schwingclub Wolfhalden

Nachwuchs- Hallenschwingen

Mittelstufenschulhaus in Wolfhalden

Der ROTE STUHL - öffentliche Veranstaltung ...

...mit dem Regierungsrat

"Bitte nehmen Sie Platz" - so wird es am 19. März heissen, wenn Regierungsrat Paul Signer auf dem "Roten Stuhl" sich aktuellen Fragen stellt.

Die SP Vorderland lanciert eine dreijährige Veranstaltungsreihe im Vorderland, um der Bevölkerung unsere Regierungsräte näher zu bringen. Damit wird die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeit und ihre Visionen für unseren Kanton vorzustellen. Gleichzeitig stellen sich die Regierungsräte aber den kriti-

schen Fragen, die wir alle an sie haben.

Die Themenschwerpunkte im Gespräch mit Paul Signer werden die laufende Verfassungsrevision und Fragen zu den Finanzen des Kantons sein. Es wird auch Platz für aktuelle Fragen zu anderen Themenbereichen aus dem Publikum geben.

Interessierte aller politischen Richtungen sind herzlich eingeladen: Donnerstag, 19. März 2020, 19.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus Heiden

Kirchliche Jugendarbeit

7. März 9-13h, Motor: Honda 200ccm, 4 Takt mit Katalysator, Leistung ca. 6.5PS. Kirchliche Jugendarbeit ist ein faszinierendes Gefühl. Lass Dich vom Anlass Indoor Kartbahn 12+ begeistern, fahre fair mit modernsten Karts auf der 330m langen High-Speed Rennstrecke mit einer doppelten Steilwandkurve, entdecke deine Fähigkeiten und erlebe Gemeinschaft.

Anmeldung bis 3. März 2020, (Teilnehmerbeitrag SFr. 20.00): www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

Detailinformationen zum Anlass werden nach Anmeldeschuss bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf Dich
Team kirchliche Jugendarbeit

**The Chamber Stories –
Kammermusik erzählt
Kaunas Piano Trio (Litauen)**

KIRCHE-KULTUR
KULTUR-KIRCHE
Wolfhalden

**Indrė Andruškevičiūtė / Violine
Lina Krėpšaitė / Klavier
Asta Krištaponienė / Cello**

mit Werken von
Edvard Grieg (1843-1907) - Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Giedrius Kuprevičius (1944) - Zita Bružaitė (1966)
Eduardas Balsys (1919-1984) - Astor Piazzolla (1921-1992)
Nicholas Buc (1982)

Sonntag, 8. März 2020, 18.00 Uhr
Kirche Wolfhalden

appenzell
kulturell

Eintritt frei Kollekte

www.kukkkik.ch
info@kukkkik.ch

Kino Heiden

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

So	1.3.	15:00	Die Wolf-Gäng	6/4	D
So	1.3.	18:00	Jagdzeit mit Regisseurin Sabine Boss	12/10	dialekt
Di	3.3.	14:15	Nachmittagskino: Moskau einfach	6/4	dialekt
Di	3.3.	19:30	Honeyland	10/8	OV/d
Mi	4.3.	19:30	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Do	5.3.	19:30	Moskau einfach!	6/4	dialekt
Fr	6.3.	20:15	The Aeronauts	10/8	D
Sa	7.3.	17:15	Wer sind wir? mit Gästen von Pro Infirmis	12/10	D
Sa	7.3.	20:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
So	8.3.	15:00	Komissar Gordon & Buffy	6/4	D
Do	8.3.	19:30	Moskau einfach!	6/4	dialekt
Di	10.3.	19:30	Honeyland	10/8	OV/d
Mi	11.3.	20:15	Cinéclub: Ramen Shop	16/16	OV/d
Do	12.3.	19:30	The Aeronauts	10/8	D
Fr	13.3.	19:30	Paths of Life mit Filmemacher Thomas Lüchinger	16/14	D
Sa	14.3.	17:15	Enkel für Anfänger	10/8	D
Sa	14.3.	20:15	Jagdzeit	12/10	dialekt
So	15.3.	15:00	Die Wolf-Gäng	6/4	D
So	15.3.	19:30	Moskau einfach!	6/4	dialekt
Di	17.3.	19:30	Enkel für Anfänger	10/8	D
Do	19.3.	19:30	Mitarbeiteranlass (kein Film)		
Fr	20.3.	20:15	Enkel für Anfänger	10/8	D
Sa	21.3.	17:15	Jagdzeit	12/10	dialekt
Sa	21.3.	20:15	The Aeronauts	10/8	D
So	22.3.	15:00	Vier zauberhafte Schwestern	6/4	D
So	22.3.	19:30	Seed – Unser Saatgut	6/4	E/d
Di	24.3.	19:30	The Peanut Butter Falcon	12/10	D
Do	26.3.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	26.3.	19:30	Tutti insieme	10/8	Ital/d
Fr	27.3.	20:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt
Sa	28.3.	17:15	Wer sind wir?	12/10	D
Sa	28.3.	20:15	Cold War mit polnisch-schweizerischer Vereinigung	12/10	OV/d
So	29.3.	15:00	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker	6/4	D
So	29.3.	19:30	The Peanut Butter Falcon	12/10	D
Di	31.3.	19:30	Paths of Life	16/14	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Buchtip des Monats

chen aus der Nachbarschaft, ein depressiver Gärtner, eine Friseurin, die einen illegalen Friseursalon im Haus betreibt, der Dealer, der Frau Smit immer die besondere Zutat für ihren »Beruhigungstee« vor dem Schlafen besorgt hat. Das führt natürlich zu einigen Turbulenzen. Doch als die alte Dame in Schwierigkeiten gerät, müssen Julia und ihre bunte neue Familie plötzlich zusammenhalten.

»Der Leser klebt dank Oldenhaves unvorhersehbaren Wendungen und dem grossartigen Humor förmlich an den Seiten.« Hebban Portrait Die niederländische Bestsellerautorin Mirjam Oldenhave ist neben ihrem Beruf als Kinderbuchautorin, auch Schauspielerin und Musiktherapeutin. Ihre preisgekrönte »Mister Twister«-Serie verkaufte sich über eine Million Mal, ihre »Mees Kees«-Romane wurden erfolgreich verfilmt. »Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende« ist ihr erster Roman für Erwachsene.

Eigentlich wollte Julia nach der Trennung von ihrem untreuen Mann nur eine neue Wohnung - stattdessen bekommt sie ein Traumhaus. Gratis. Der Haken: Sie muss nicht nur die Pflege der im Koma liegenden Besitzerin Frau Smit übernehmen, sondern auch die Verantwortung für eine Gruppe skurriler Aussenseiter, die dort ein und ausgehen: ein misshandeltes Mäd-

Das Seniorenteam lädt zur Unterhaltung ein.

Der Trachtenchor Thal präsentiert uns ein Wunschkonzert. Mit ihren Liedern werden sie uns einen vergnüglichen Nachmittag bereiten.

Zum Zvieri werden uns die Landfrauen mit ihren legendären belegten Brötli verwöhnen. Dazu sind alle " Ü 60 " herzlich eingeladen.

Wer froh wäre für einen Fahrdienst, darf sich bei der Tel. Nr. 071 888 68 54 melden.

Auf viele Gäste freut sich das Vorbereitungsteam.
Ort: Kronensaal
Zeit: 12. März 2020 um 14:30 Uhr

NICHT VERGESSEN
Altpapiersammlung
Samstag 28.03.2020

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:
Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Mo.	02. Mär.	09.00 -11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter / Väterberatung Tel. Anmeldung: 077 437 44 15	im Dorfschulhaus
So.	08. Mär.	18.00 Uhr	Kultur in der Kirche	Kaunas Piano Trio (Litauen)	Kirche Wolfhalden
Mi.	11. Mär.	20.00 Uhr	Samariter Ver. Wolfhalden	Immobilisation	Volg Wolfhalden
Do.	12. Mär.	14.30 Uhr	Seniorenteam Wolfhalden	Das Seniorenteam lädt zur Unterhaltung ein.	Kronensaal
Do.	12. Mär.	19.30 Uhr	Landfrauen Wolfhalden	Hauptversammlung	Party-Raum Wüschbach
Mo.	16. Mär.	20.00 Uhr	Leseg. Hasli	Versammlung, Jahresrechnung	Bodenmühle
Mo.	16. Mär.	20.00 Uhr	Leseg. Aussertobel	Versammlung	Rest. Ochsen
Fr.	20. Mär.	20.00 Uhr	Leseg. Tanne	Versammlung	Rest. Bäbli
Do.	26. Mär.	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfli von 08.45 -11.15 Uhr Anmelden zum Reinschnuppern 071 534 77 65

Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.

Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe April 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Klein aber fein - unsere Kinderfasnacht 2020

Klein aber fein - unsere Kinderfasnacht 2020

Am 28. Und 29. Februar ging es wieder los. Mittlerweile schon traditionell fand die Eröffnung am Freitag mit der Fasnachtsdisco für die Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe statt. Leckere Drinks und "coole" Musik mit den DJ s Aurelio, Noah und Lukas sorgten für eine tolle Stimmung.

Am Samstag erfreute sich das OK Team wieder an vielen originell verkleideten Fasnächtlern. Die beiden Clowns Livio und Gianluca starteten um 16.00 Uhr mit dem Konfettiwettbewerb. Säcke wurden voller Konfetti gesammelt und 3 tolle Preise wurden vergeben. Für

die musikalische Umrahmung waren wiederum unser DJ Team verantwortlich. Kaum hatten sie ihren Hotdog vertilgt, tanzten die kleinen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auch schon ausgelassen um die Wette. Dazwischen ein Päckli-fischen durfte natürlich nicht fehlen.

Ebenfalls kaum mehr wegzu-denken sind die Wolfshüüler. Mit ihrem mächtigen Auftritt verpassten sie dem Anlass einen musikalischen Höhepunkt. Das abwechslungsreiche und stimmungsgeladene Repertoire präsentierten sie gekonnt. Es wurde viel gelacht, getanzt,

getrunken und geredet. Das OK hatte am Buffet wie jedes Jahr alle Hände voll zu tun. Die gespendeten Torten und Kuchen und die feinen Hot Dogs sowie die Gerstensuppe waren bei allen Besuchern sehr beliebt.

Auch dieses Jahr war die Kinderfasnacht wieder ein voller Erfolg! Ein grosses "DANKESCHÖN" an alle Besucher und den freiwilligen Helferinnen und Helfern. Es würde uns riesig freuen, vielleicht Dich in unserem Team zu begrüßen und uns gemeinsam für eine Zukunft der Kinderfasnacht einzusetzen. Das OK der Kinderfasnacht

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Aufgaben- und Finanzplan

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) ist Grundlage für eine vermehrt strategische Führung des Gemeindehaushaltes. Im AFP werden Inhalt und Umfang des kommunalen Service publique in Aufgaben zusammengefasst. In jeder Aufgabe sind unter anderem wiederum die damit angestrebten Ziele und Wirkungen, aber auch den dafür benötigten finanziellen Mitteln beschrieben.

Gemäss Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Ausser-

rhoden sind Regierungsrat und Gemeinderat angehalten, dieses Steuerungsinstrument einzuführen und jährlich zu aktualisieren. Aufgrund der Reorganisation der kantonalen Verwaltung (ReKVAR) sowie der personellen Veränderungen in der Gemeindeverwaltung verzögerte sich die Umsetzung bislang. Der Gemeinderat ist bestrebt, den AFP 2020 einzuführen und den Voranschlag 2021 auf dessen Basis zu erarbeiten.

Schulhaus Mittelstufe

Die Parkettböden in den Schul- und Lehrerzimmer weisen massive Abnützungerscheinungen auf und müssen aufgefrischt werden. Diese Arbeiten sind im Voranschlag 2020 berücksich-

tigt. Der Gemeinderat hat diesen Auftrag in der Höhe von Fr. 15'378.00 inkl. MwSt. der Kugler Holzbau AG, Wolfhalden vergeben.

Gemeindebeitrag

Obwohl der Vögelinsegg-Schützenverband per Ende 2019 aufgelöst wurde, soll die Tradition des Stoss-Schiessens weitergeführt werden. Um dieses schweizweite beachtete Schützenfest auch weiterhin durch-

führen zu können, ersucht der Stoss-Schützenverband um finanzielle Unterstützung. Der Gemeinderat hat dafür einen Gemeindebeitrag von Fr. 200.00 gesprochen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- Frischknecht Marco, Hinterbühle 1292, 9427 Wolfhalden, Einbau Balkontüre an Wohnhaus Nr. 1291, Parz. Nr. 780, Hinterbühle 1291
- Niederer Marco und Sarah, Hinteregg 922, 9427 Wolfhalden, Neuer Farbanstrich Fassade an Wohnhaus Nr. 922 / Anbau Garage / Anpassung Hauszugang, Parz. Nr. 1232, Hinteregg 922

Geburten, Trauungen, Todesfälle:

Geburt:

- Keller Anna Maria, geboren 11.01.2020, Sohn der Keller Corina Patrizia und des Bick Reto
- Hauser Neo, geboren 17.02.2020, Sohn der Hauser Beatriz und des Hauser Dario

Kanalspülungen und Filmaufnahmen der Leitungen

Im Voranschlag 2020 ist das Spülen, Reinigen und das Kanalfernsehen in den Liegenschaft der Zone 8, Hinteregg bis Schönenbühl, enthalten. Es werden private Abwasserleitungen von der Gemeindeabwasserleitung bis zur Liegenschaft und zur ersten Falleitung im Untergeschoss gespült, gereinigt und vom Zustand der Leitung Filmaufnahmen gemacht. Diese Arbeiten sind für die

Grundeigentümer kostenlos. Jeder Liegenschaftsbesitzer bekommt eine schriftliche Auswertung von den Filmaufnahmen; notwendige Reparaturen gehen zulasten der jeweiligen Eigentümer. Der Gemeinderat hat diese budgetierten Arbeiten freigegeben und den Auftrag in der Höhe von Fr. 50'848.00 der Mökah AG, St. Gallen, vergeben.

Altpapiersammlungen in Wolfhalden

Altpapier und Karton werden in Wolfhalden zweimonatlich durch Vereine und Schulen gesammelt. Pro abgelieferte Tonne Altpapier (Zeitungen und Karton gemischt) vergütete der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid bislang ein Betrag von Fr. 70.00. Diese Vergütung wurde den organisierenden Vereinen oder Schule direkt weitergegeben. Durch das Überangebot an Altpapier

auf dem Markt wurde auf 2020 der Preis pro Tonne Altpapier auf Fr. 35.00 herabgesetzt. Um den Vereinen und Schulen ihren Einsatz für die Gemeinde weiterhin angemessen zu vergüten, hat der Gemeinderat eine Pauschalzahlung von Fr. 800.00 pro Sammeltag beschlossen. Diese Regelung gilt rückwirkend per 1.1.2020 und für die Jahre 2020 und 2021.

Inspektionsberichte

Das regionale Betriebs- und Zivilstandsamt werden periodisch inspiziert. Der Gemeinderat hat von den gutlautenden Inspektionsberichten Kenntnis

genommen und bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden Ämter für die geleistete, gute Arbeit.

Rücktritte aus Kommissionen

Ende Februar ist die Frist für Rücktritte aus Kommissionen und kommunalen Einzelfunktionen abgelaufen. Dem Gemeinderat sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- als Mitglied der Landwirtschaftskommission Josef Fuster, Guggenbühl
- als Mitglied der Wasserkommission Boitier Bernhard, Alte Landstrasse
- als Bibliothekarin Theresia Heidemann, Hinterhasli

Den Zurückgetretenen wird für ihre Dienste zugunsten der Öffentlichkeit der allerbeste Dank ausgesprochen. Die entsprechenden Ergänzungswahlen werden vom Gemeinderat anlässlich der konstituierenden Sitzung für das neue Amtsjahr im Mai getroffen. An einer Mitarbeit interessierte Einwohnerinnen oder Einwohner werden gebeten, sich bei der Gemeindeverwaltung (Gemeinde-schreiberin) zu melden.

Computer Support Online

Telefon 071 891 31 48 • E-Mail: info@clickmedia.ch

Malereiwerkstatt Pivac GmbH
 +41 79 769 03 58
 malerei@pivac.ch

**Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge**

Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden
 www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Es sind noch keine 3 Monate im neuen Jahr vergangen und fast alles steht still in unserem Land, im Kanton, in unserer Gemeinde. Zur Zeit herrscht eine ausserordentliche Lage, die wir nur miteinander bewältigen können! Dass die Verbreitung von diesem Virus ein solches Ausmass an Einschränkungen in unserem Alltag eingenommen hat, haben wir wahrscheinlich alle nicht erwartet. Wie sich die Situation in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten entwickelt, wissen wir alle nicht. Sicher ist, dass alles Mögliche unternommen muss, um die Ansteckungen möglichst tief zu halten. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Ohne Ihren Beitrag, der mit Einschränkungen und Auflagen verbunden ist, geht es leider nicht. Ich bitte Sie, befolgen Sie die Anweisungen des Kantons. Der Informationsflyer Corona Virus, der kürzlich in alle Haushalte versandt worden ist, enthält

wichtige Hinweise, wie wir uns verhalten sollen. Diese können lebenswichtig sein. Es kann jeden von uns treffen, jung oder alt. Das wollen wir sicher alle nicht, wir können dies nur gemeinsam versuchen zu verhindern. Vor allem die ältere Generation, unsere Liebsten (Grossmutter, Grossvater, Vater und Mutter), sind durch dieses Virus akut gefährdet. Schauen sie bitte in Ihrem Umfeld, wer Ihre Unterstützung benötigen könnte. Die Solidarität untereinander ist in dieser ungewissen Zeit wichtiger denn je.

Die Gemeindeverwaltung versucht Sie zu unterstützen, wo es möglich ist. Wir sind erreichbar, telefonisch (Bürozeiten) 071 898 82 70 oder per Email gemeinde@wolfhalden.ar.ch. Ich danke Ihnen für ihre Unterstützung im Namen des Gemeinderates und wünsche Ihnen von Herzen: Bleiben sie gesund. *Gino Pauletti*

Neuerscheinung: "Isebahnfieber z Wolfhalde"

Das neue Buch "D Hebamm vo Walzehuuse" enthält auch vergnügliche Wolfhändler Kurzgeschichten.

Mit seinem elften Kurzgeschichten-Buch "D Hebamm vo Walzehuuse" streift Peter Eggenberger erneut vergnüglich durchs Appenzellerland. Verblüffende Zwischenfälle und

schier unglaubliche Begebenheiten, aber auch rekordverdächtige Tatsachen lassen immer wieder staunen, schmunzeln und herzlich lachen.

Dabei kommt immer wieder die Schlagfertigkeit der Appenzellerinnen und Appenzeller zum Zuge.

In unserer Gemeinde spielen die Geschichten "Isebahnfieber z Wolfhalde" und "Uugfell mit em Mischtfueder".

In weiteren Episoden wie etwa "E Frau us em Internet" und "Moderni Kommunikazionstechnik" hingegen wird reichlich naiv agiert. Gereimte Texte schliesslich wie etwa "S Aalter", "Üsers Bähnli" und "Appenzeller Wiertschafte" gehören ebenso zum Inhalt wie der längst vergessene Liedtext "Appenzeller Rundschau", der von Reute bis Schöngrund jeder Gemeinde prägnant die Referenz erweist.

Elektrokontrollen

norm
kontroll

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
Staad | Rheineck | Wolfhalden
info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
eidg. Dipl. Elektroinstallateur

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Dorf 48
CH-9427 Wolfhalden
Tel. +41 71 891 26 37
Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als Erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen, und das Schweißstuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als Erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte (Joh 20,3-8).

April 2020

"Da ging auch der andere Jünger hinein, der als Erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte" (Joh 20,8).

Was ist das eigentlich: Glaube? In der Bibel lesen wir folgende Definition: "Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht" (Hebr 11,1). Für uns moderne Menschen eine ganz schöne Herausforderung. Wir werden doch zum Misstrauen erzogen. Wir wollen alles unter Kontrolle haben. Wir planen unsere Zukunft, legen einen Bausparvertrag an und schließen eine Lebensversicherung ab. Nichts wollen wir dem Zufall überlassen. Dabei ist das Leben nicht immer planbar. Ich erinnere mich an ein Ereignis aus meinem Familienleben. In der Familie war wie immer was los. Ich sitze gerade in einem Seminar. Auf einmal ruft meine Frau an: Komm schnell ins Krankenhaus, unsere Tochter hat mit einem Freund im Kindergarten Tabletten gegessen. Sofort mache ich mich auf den Weg. Schon während der Fahrt bete ich für die beiden Kinder. Im Krankenhaus werden sie dann untersucht. Zum Glück scheint alles in Ordnung zu sein. Aber über Nacht müssen wir dennoch bleiben. Sicher ist sicher. Gott sei Dank durften wir das Krankenhaus am nächsten Morgen wieder verlassen. Beide Kinder sind wohl auf. Ohne Glauben würde ich in solchen Situationen durchdrehen. Da merke ich, es liegt eben nicht alles in meiner Hand. Da bin ich froh, dass ich mich von Gott getragen weiss. Ich bin mir sicher, er begleitet mich durch mein Leben. Durch Kreuz und Auferstehung zeigt Gott: Ich bin bei dir. Ich bin bei dir in allem Leid, in allem Schweren und in all deinen Zweifeln.

Sonntag, 26.4., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Anschliessend Kirchgemeindeversammlung

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Unter Vorbehalt
Auskunft unter
071 891 13 34

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer Dorf 5, 9427 Wolfhalden Telefon: 071 891 13 34 / dkiefer@bluewin.ch

Unter Vorbehalt
Auskunft unter
071 891 13 34

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

am Sonntag, 26. April 2020 um 11 Uhr (anschliessend an den Gottesdienst) in der evangelischen Kirche Wolfhalden.

Traktanden:

1. Wahl der Stimmentzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28.04.2019 (aufgeschaltet auf der Website)
3. Jahresbericht der Präsidentin
4. Abnahme der Jahresrechnung 2019
5. Budget 2020 mit unverändertem Steuerfuss (0,75)
6. Wahlen / Verabschiedung
7. Regionale Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden; Stand
8. Übernahme Frauenverein
9. Wünsche und Anträge

Die Kirchenvorsteherschaft

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

Lämml AG

HAUSTECHNIK THAL

MINERGIE®
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal

Tel 071 886 50 90

Fax 071 886 50 91

www.laemml-thal.ch

Alternativenergie

Badsanierungen

allgemeiner Unterhalt

und Reparaturen

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6

9410 Heiden

9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Haus zur Bergulme

Mitgliederversammlung

Keine Mitglieder anwesend wegen dem Coronavirus

Allen Mitgliedern wurde der 4seitige, ausführliche Jahresbericht 2019 zugestellt.

So waren alle Mitglieder über die Aktivitäten und Finanzen bestens informiert. In einer speziellen Atmosphäre mit dem 2 Meter Abstand und ohne Mitglieder wurde die Versammlung am 17. März von drei anwesenden Vorstandsmitgliedern durchgeführt. In unserem Lokal Rössli in Heiden wurden die Traktanden bearbeitet. Die Jahresrechnung wurde geprüft und angenommen,

Das wichtigste Projekt ist die Lebensmittelabgabe und der Kleidermarkt für Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Obereggen, Reute und Wolfhalden. Im 2 Meter Abstand profitieren im Durchschnitt 27-30 Personen jeden Dienstag von diesen beiden Angeboten. Leider nimmt das Angebot in dieser Krisenzeit

für die Lebensmittelabgabe rapide ab. Es gibt nur noch Brot, Salate, Kartoffeln und Orangen. Der Kleidermarkt mit einem tollen Angebot ist für diese Personen gut besucht. Dank grosszügigen Spenden, auch am Wägelitag, können wir nötige Waren zukaufen und so frische und langhaltbare Waren abgeben. Unsere finanziellen Mittel erlauben uns auch Migros Gutscheine im Wert von 20 Franken an bedürftige Personen abzugeben.

Mit diesen Informationen und dem Willen aller Vorstandsmitglieder weiterhin mit dem freiwilligen Einsatz weiterzumachen, schlossen wir diese Versammlung ohne Bestätigung der Mitglieder.

Unser Dank:

Ein grosses und ernstgemeintes Dankeschön an alle Spender und Helfenden. Nur so können wir diese nützlichen Projekte, auch in dieser schwierigen Zeit durchführen.

Die kantonale Erziehungs- und Elternberatung...

neuen Medien überfordert? Bekunden Sie Mühe, wenn es im Kindergarten oder in der Schule zu Problemen kommt? Streiten Ihre Kinder häufig? Fühlen Sie sich von Ihren Kindern ignoriert? Ist das Zusammenleben in der Familie gestört? Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, können Sie sich gerne bei mir melden – gemeinsam finden wir eine Lösung.

Priska Bachmann
Eltern- und Erziehungsberaterin
Pro Juventute AR
Windegg 4
9100 Herisau
Telefon 071 351 71 46 oder 071 351 15 90

E-Mail
erziehungsberatung@projuv
ntute-ar.ch

Die Beratungen finden in Herisau, Bühler und Heiden statt. In besonderen Fällen ist auch ein Besuch bei Ihnen zu Hause möglich.

Appenzell Ausserrhoden – ein Angebot für alle Eltern in den ausserrhodischen Gemeinden
Liebe Eltern

Haben Sie bisweilen Fragen zur Erziehung Ihrer Kinder? Sind Sie unsicher, ob Sie sich in bestimmten Situationen richtig verhalten? Fühlen Sie sich von

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Hohl
gebäudetechnik ag

sanitär • heizung • Lüftung
unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden Mühltoibel 514 071 888 88 05

9426 Lutzenberg Brenden 845 079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden —

— Lutzenberg —

M & B
GmbH
Malergeschäft
Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni

Aegetli / Tor 10 Tel. 076 456 66 87 www.mb-maler.ch
9425 Thal / Buriel Tel. 071 744 42 75 info@mb-maler.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

Coronavirus - Unterstützung für die Bevölkerung

Risikogruppen sollten zuhause bleiben. Personen mit Symptomen befinden sich in (Selbst-) Quarantäne. Auch der Rest der Bevölkerung wird gebeten, den Aufenthalt im öffentlichen Raum auf ein Minimum zu reduzieren.

Im Bereich Lebensmittelversorgung bieten die Bäckerei Hecht im Dorf und die Metzgerei Heis im Maxi Quartierladen im Mühltofel neu zusätzlich einen Heimlieferservice an. Gerne nehmen sie Bestellungen zu den gewohnten Öffnungszeiten entgegen.

Kontaktdaten:
Bäckerei Hecht
Tel. 071 891 12 03

Maxi Quartierladen
Tel. 071 888 66 20

Diese Lebensmittelgeschäfte wie auch der Dorfladen Volg sind weiterhin geöffnet. Volg verfügt über einen Online-Shop (www.volgshop.ch).

Sollten Sie Medikamente aus einer Apotheke oder Drogerie benötigen, die keinen Lieferservice anbieten, dann kontaktieren Sie bitte die Gemeindeverwaltung (071 898 82 70). In Zusammenarbeit mit den Landfrauen Wolfhalden können wir Ihnen auch hier Unterstützung anbieten.

Bei der Übergabe der Bestellungen gelten die Vorschriften zu Distanz und Hygiene. Wir bitten Sie eindringlich, sich an die Anweisungen von Bund und Kanton zu halten und zuhause zu bleiben.

Wir sind gerne für Sie da.

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

Coronavirus

Neues Coronavirus

Aktualisiert am 1.4.2020

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

✓ NEU

Abstand halten.

Zum Beispiel:

- Ältere Menschen durch genügend Abstand schützen.
- Beim Anstehen Abstand halten.
- Bei Sitzungen Abstand halten.

WEITERHIN WICHTIG:

Gründlich Hände waschen.

Hände schütteln vermeiden.

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.

Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Scann für Informationen

In den letzten Tagen haben wir über die Medien viele Informationen erhalten. Der Bund und der Kanton haben eine breite Palette an Massnahmen getroffen. In vielen Bereichen unseres täglichen Lebens merken wir deren Auswirkungen bereits.

Wir von der Gemeinde sind in engem Kontakt mit den kantonalen Stellen und beurteilen die Lage fortlaufend neu. Notwendige Massnahmen werden von uns in Absprache umgesetzt. Auf unserer Webseite informieren wir Sie. Wir bitten Sie, geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, Ihren Beitrag zur Eindämmung dieser Pandemie zu leisten, und sich an die vom Bundesamt für Gesundheit herausgegebenen Anweisungen zu halten.

Die Gemeindeverwaltung nimmt Ihre Anliegen gerne telefonisch oder schriftlich entgegen. In dringenden Fällen kann für eine persönliche Besprechung im Gemeindehaus vorab telefonisch ein Termin vereinbart werden. Diese Massnahmen ergreifen wir zu Ihrem Schutz, aber auch zum Schutz unserer Mitarbeitenden. Somit wollen wir auch die Betriebssicherheit der Abteilungen soweit möglich und erforderlich gewährleisten.

Gemeindeschreiberin Sarah Niederer

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger,
liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden

Auch in diesen schwierigen Zeiten sind wir gerne für Sie da!

Auf unserer Homepage (www.kirche-wolfhalden.ch) werden wir Ihnen jeden Sonntag eine mutmachende Predigt zur Verfügung stellen. Selbstverständlich lassen wir Ihnen die Predigt auf Wunsch auch postalisch zukommen.

Leider müssen wir alle kirchlichen Veranstaltungen für unbestimmte Zeit absagen.

Abdankungen dürfen im engsten Familienkreis stattfinden. Auch das Angebot der Einzelseelsorge (gerne auch per Telefon) besteht weiterhin. Alle kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin telefonisch bzw. per E-Mail erreichbar. (Telefon Pfarramt: 071 891 13 34).

Wir ermutigen Sie, christliche Solidarität und Nächstenliebe zu leben. Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche am Gartenzaun, unterstützen Sie alte und kranke Mitmenschen. Sollten Sie selbst in irgendeiner Form **Unterstützung benötigen (z.B. Einkäufe)** zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Sehr gerne dürfen Sie sich auch melden, wenn Sie Ihre Hilfe anbieten möchten.

Im Namen der gesamten Kirchenvorsteherschaft:
Daniel Kiefer, Pfarrer

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Kaffeemaschine defekt?

Jura, Bosch, Siemens, Saeco, De'Longhi etc.

Service-Werkstatt

J. Brändli, 9427 Wolfhalden

071 888 04 14

Auf Wunsch: Abholung bis 10 km Fr. 25.-

Inserat ausschneiden.

Mittwoch, 01. 04. und
22.04 Häckseltour
Anmeldungen bis
12 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08 oder
adwidmer@bluewin.ch

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Diese Veranstaltungen finden nur unter Vorbehalt statt. Für weitere Auskünfte wenden sie sich an den Veranstalter.					
Mo.	20. Apr.	20.00 Uhr	Leseg. Hasli	Versammlung	Bodenmühle
So.	26. Apr.	09.45 Uhr	Kirche Wolfhalden	Gottesdienst in der Anschliessend Kirchgemeindeversammlung Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller	Kirche Wolfhalden
Fr.	25. Apr.	14.00 - 16.00 Uhr	Feldschützen Wolfhalden Heiden	Erste Bundesübung	Schiesstand Büelen Heiden
Mo.	27. Apr.	20.00 Uhr	Leseg. Aussertobel	Versammlung	Rest. Ochsen 071 888 17 03
Do.	30. Apr.	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen 071 888 17 03
Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause					

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Mai 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Wir nehmen wieder Schwung auf.

Gewerbeausstellung

Organisationskomitee Gwerb20: v.l.n.r. Walter Kugler (Bau), Marco Langenegger (Verkehr & Sicherheit), Claudia Bohner (Aktuariat), Christian Fisch (Präsidium), Raphael Schoch (Werbung), Luzia Langenegger-Fürer (Kasse), Werner Dutler (Festwirtschaft).

Gwerb20 #ZÄMÄVORWÄRTS 11. bis 13. September 2020 in Wolfhalden

Die Vorbereitungen für die Gewerbeausstellung des Gewerbevereins Wolfhalden - Lutzenberg laufen auf Hochtouren. Die Organisatoren freuen sich, dem lokalen Gewerbe eine aussergewöhnliche Plattform zur Präsentation bieten zu können.

Vor rund 8 Jahren wurde in Lutzenberg erfolgreich die Gwerb12 durchgeführt. Die Zeit war somit reif, wieder einen

derartigen Grossanlass auf die Beine zu stellen. Das Konzept hatte sich bereits damals bestens bewährt und soll auch grösstenteils in diesem Jahr wieder umgesetzt werden, da sind sich die Organisatoren um den Präsidenten Christian Fisch einig.

Mit dem Ausstellungsmotto "#ZÄMÄVORWÄRTS" soll der grosse Zusammenhalt, das Gemeinsame und die Solidarität unter den hiesigen Gewerbetreibenden zum Ausdruck kommen.

An der Gwerb12 nahmen rund 50 Aussteller teil. Auch diesmal wird eine grosse Teilnahme erwartet, soll doch das Gewerbe am "Kurzenberg" repräsentativ vertreten sein. Auch die beiden Gemeinden Wolfhalden und Lutzenberg schliessen sich dem Messemotto an und werden sich, wie bereits 2012 in Lutzenberg, mit einem Gemeinschaftsstand präsentieren.

Da keine festen Bauten zur Verfügung stehen, wird die Gewerbeschau in einem temporären Zelt, welches auf dem Sport-

platz Wolfhalden aufgebaut wird, durchgeführt.

Obwohl allerorts verschiedene grössere Messen und Ausstellungen stattfinden, stellt sich das OK-Team gerne dieser Herausforderung, indem es auf Authentizität und auf eine eigenständige, harmonische Gestaltung setzt. Den in grosser Zahl erwarteten Besuchern soll das enorme Potenzial, welches das lokale Gewerbe bietet, mit grossem Erlebnisfaktor nähergebracht werden.

Nicht zuletzt soll bei "#ZÄMÄVORWÄRTS" auch die Bevölkerung Teil des Themas sein.

Elektrokontrollen

norm kontroll

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
Staad | Rheineck | Wolfhalden
info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
eidg. Dipl. Elektroinstallateur

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Dorf 48
CH-9427 Wolfhalden
Tel. +41 71 891 26 37
Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Jahresrechnung 2019 schliesst erneut deutlich besser ab als im Voranschlag budgetiert

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 585'930.80 ab. Gegenüber dem Voranschlag 2019 beträgt der Besserabschluss Fr. 1'306'030.80. Im Voranschlag 2019 war ein Aufwandüberschuss von Fr. 720'100.00 budgetiert.

Durch das positive Jahresergebnis erhöhte sich das Eigenkapital von 13,7 auf 14,5 Mio. Franken. Der zu Jahresbeginn bestehende Bilanzüberschuss von Fr. 7'939'847.89 hat sich trotz zusätzlicher Abschreibungen weiter erhöht und ist auf Fr. 8'525'778.69 angewachsen.

Der Gemeinderat nimmt den Besserabschluss erfreut zur Kenntnis. Das bessere Ergebnis ist schwergewichtig auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen können auch dieses Jahr

wieder merklich höhere Steuereinnahmen bei den natürlichen und juristischen Personen sowie ausserordentliche Mehrerträge bei den Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern von insgesamt Fr. 1'335'986.98 verzeichnet werden. Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, basiert die Budgetierung der Steuereinnahmen auf der vom Kanton zur Verfügung gestellten Daten und Prognosen. Den Gemeinden wird nach der Revision des Steuergesetzes aus Datenschutzgründen keinen Einblick mehr in die Details der verschiedenen Steuererträge gewährt. Die Budgetierung dieses gewichtigen Teils der Einnahmen kann so nicht mehr ordnungsgemäss gewährleistet werden. Bislang verlaufen die Bestrebungen zur Behebung dieser Problematik ohne Wir-

kung. Zum anderen muss bei den Liegenschaften des Finanzvermögens gemäss Finanzhaushaltsgesetz periodisch, mindestens alle 5 Jahre, eine Neubewertung erfolgen. Aufgrund der Neuschätzungen im 2019 resultieren höhere Verkehrswerte, was zu einem Buchgewinn von Fr. 699'400.00 führt, welcher erfolgswirksam auszuweisen ist und somit wesentlich zum Besserabschluss beiträgt.

Die Jahresrechnung resp. die amtliche Bekanntmachung über deren Beschluss unterliegt nach Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Der Bundesrat hat am 20. März 2020 die Verordnung über den Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren erlassen. Diese trat am 21. März

2020 in Kraft und gilt bis 31. Mai 2020. Alle Gemeinden werden ersucht, in der Zeit bis zum 31. Mai 2020 keine referendums-pflichtigen Beschlüsse in der Gemeinde zu eröffnen. Aus diesem Grund erfolgen die amtliche Eröffnung sowie die Zustellung der ausführlichen Jahresrechnung an alle Haushalte erst nach Ablauf dieses Fristenstillstandes.

Auf eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Jahresrechnung wird basierend auf dem letztjährigen Entscheids des Gemeinderates verzichtet. Grund für diesen Entscheid war der massive Teilnehmerrückgang. An den Veranstaltungen nahmen jeweils nur noch rund 10-15 Personen ohne Behördenfunktion teil.

COVID-19: Gemeindeführungsstab aktiviert und erste Massnahmen erfolgreich angelaufen

Am 20. März 2020 wurde der Gemeindeführungsstab aufgrund der vom Bund erlassenen ausserordentlichen Lage einberufen. Zusätzlich zu den von Bund und Kanton verordneten Massnahmen wurde eine Übersicht über die weiteren für die Gemeinde Wolfhalden bereits getroffenen und noch zu treffenden Massnahmen erstellt. Das Angebot an Lieferservice der Bäckerei Hecht und auch des Quartierladens Maxi im Mühltofel werden gut genutzt. Die Zusammenarbeit der Ge-

meinde mit den Landfrauen für weitere Lieferdienste ist ebenfalls gut angelaufen.

Sowohl für den Gemeindeführungsstab wie auch für den Gemeinderat sehr erfreulich sind die konsequente Einhaltung der Verhaltensregeln wie auch die Entwicklung im Bereich der Nachbarschaftshilfe. Innerhalb der Gemeinde ist eine grosse Solidarität und Hilfsbereitschaft zu spüren, sodass viele Einwohnerinnen und Einwohner, die den Risikogruppen angehören, zuhause bleiben

können und doch mit allem Notwendigen versorgt werden. Die regelmässigen Updates aus den Schulen zeigen eine gut durchdachte und funktionierende Organisation. Die Schüler und ihre Lehrpersonen hegen einen regen Austausch über verschiedene Online-Kanäle und Lernplattformen. Für die Jüngsten (Kindergarten bis und mit 3. Klasse) werden jeweils montags Aufgabenpakete in die Briefkästen verteilt und erledigte Aufgaben zur Korrektur abgeholt. Zusätzlich erhalten die

Kinder auch für den Zeitvertreib sogenannte Kreativpakete, welche von der Handarbeitslehrerin mit viel Einfallsreichtum geschnürt werden.

Eltern aus systemrelevanten Berufen können auch in den anstehenden Frühlingferien darauf zählen, dass ihre Kinder in Zusammenarbeit mit Kindergarten und Primarlehrpersonen betreut werden. Die Schulleitung ist ebenfalls bereits gut vorbereitet, sollte die Schulschliessung über den 19. April hinausgehen.

M & B
GmbH
Malergeschäft
Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni

Aegetli / Tor 10 Tel. 076 456 66 87 www.mb-maler.ch
9425 Thal / Buriat Tel. 071 744 42 75 info@mb-maler.ch

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung
unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden	Mühltofel 514	071 888 88 05
9426 Lutzenberg	Brenden 845	079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden — Lutzenberg —

Handänderungen (Januar - März 2020) GRUNDBUCHAMT WOLFHALDEN

Schliessmann Margarethe, D-Kahl am Main (Erwerb 11.07.1968) an Schliessmann Christoph Philipp, D-Alzenau, Liegenschaft Nr. 1073, 1'664 m2 Grundstückfläche, Höhe

Lier Reinhard, Wolfhalden (Erwerb 05.11.2009) an Tsarfati Tim, Wienacht-Tobel, Liegenschaft Nr. 1252, 1'835 m2 Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 1017, Wohnhaus Nr. 943, Unterstand, Mühltoibel

Bopp Astrid Beatrix, Lupfig (Erwerb 11.11.2019) an Graf Werner, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 1164, 928 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 882, Mühltoibel

Schobinger Peter Rudolf, Wil (Erwerb 11.03.2013) an Meyer Josef, Diepoldsau, Liegenschaft Nr. 511, 2'660 m2 Grundstückfläche, Oberlindenbergr Bürotrend AG, in Altstätten SG (Erwerb 29.08.2019) an city office ag, in Altstätten SG, Stockwerkeigentum Nr. 5066, 91/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1540, Hinterdorf, und Miteigentumsanteil Nr. 10051, 1/51 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1541, Hinterdorf

Neuer Schulvertrag Oberstufe Wolfhalden / Grub

Der Gemeinderat hat den neuen Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wolfhalden und der Einwohnergemeinde Grub betreffend den Besuch der Oberstufe in Wolfhalden durch Lernende aus Grub genehmigt. Dieser regelt unter anderem die Berechnung der Schulgelder sowie der Transportkosten. Die Vorprüfung ist dabei durch das Departement Bildung und Kultur erfolgt. Sofern der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Grub und die Stimmbürger beider Gemein-

den dem Vertrag ebenfalls zustimmen, wird er dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt. Der Vertrag untersteht in Grub dem fakultativen, in Wolfhalden dem obligatorischen Referendum. Aufgrund der am 20. März 2020 durch den Bundesrat erlassenen Verordnung über den Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren, wird mit der amtlichen Eröffnung sowie der Abstimmung in Wolfhalden noch zugewartet.

Glasfaseranschlüsse an den Schulgebäuden

Als Voraussetzung für den neuen AR-Schule21 Arbeitsplatz müssen alle Schulhäuser und Kindergärten mit einem Glasfaserkabel (LWL) ans Kantonsnetz AR-NET2 angeschlossen werden. Diese Investitionen sind für die Gewährleistung des Lehrplans und des Informatikstandards zwingend vorzunehmen. Für das Budget 2020 konnte dieser Posten aufgrund des zeitlich knapp bemessenen Projektplans nicht berücksichtigt werden. Der Gemeinderat

hat nun einen Nachtragskredit von Fr. 20'000.00 gesprochen. Das EKW Wolfhalden wird bis Ende Sommer die Arbeiten im Schulhaus der Oberstufe sowie im Schulhaus/Kindergarten Zelg ausführen. Das Schulhaus Mittelstufe wird über das Glasfasernetz via Oberstufenschulhaus angeschlossen. Der Anschluss im Kindergarten Dorf kann erst nach dem Einzug der Leitungen in der Oberdorfstrasse installiert werden.

Sanierung Uhr und Einbau elektronisches...

...Zutrittskontrollsystem im Oberstufenschulhaus Die seit längeren ausgefallene Pausenuhr im Schulhaus Oberstufe wird wie im Budget 2020 vorgesehen saniert. Zeitgleich werden die Schlösser der Aussenhülle des Schulhauses mit elektronischen Schlössern ausgestattet. Nebst der weiteren Minimierung von Sicherheitsrisiken wird mit der elektronischen Lösung das Handling mit

den Zutrittsberechtigungen vereinfacht. Der Zutritt erfolgt neu über kostengünstige Badges, welche durch den Hauswart programmiert werden. Bei einem Verlust des Badges muss nur die Berechtigung gelöscht und nicht wie bis anhin ein Schlüssel oder ein Schloss kostspielig ersetzt werden. Bei Bedarf kann der Zugang auch auf einzelne Tage oder Tageszeiten begrenzt werden.

Weiterführung des Mittagstisches

Der Mittagstisch für Kinder aus den Schulgemeinden Wolfhalden und Grub blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv und das Angebot wird sehr geschätzt. Von August bis Dezember 2019

wurden 454 Essen serviert. Im Schnitt nahmen pro Schulwoche 27 Kinder teil. Der Gemeinderat nimmt diese erfreuliche Entwicklung zur Kenntnis und beauftragt die Schulkommission, das Angebot weiter anzubieten.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- BHB Hausplan GmbH, Buechstiggass 1a, 9422 Staad, Änderung Aussenanfang mit Erstellung Terrasse (Projektänderung zu BG 1931), Parz. Nr. 211, Mühltoibel 1430
- Fachstelle Natur und Landschaft, Kasernenstrasse 17a, 9102 Herisau, Pflege/Wiederherstellung Schutzobjekt 17.I zG der Amphibien, Parz. Nr. 1441, Wasen
- Fürer Margrit, Sonnenhügel 3A, 9413 Oberegg, Fassaden- und Dachsanierung an Wohnhaus Nr. 40, Parz. Nr. 361, Dorf 40
- Thurnherr Bernhard und Graf Erna, Blumenfeldstrasse 7, 9410 Heiden, Umbau/Renovation Wohnung im UG / Wohnraumerweiterung / Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1167, Hinterergeten 692

Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV)

Der Gemeinderat hat von der Jahresrechnung 2019 der MSAV zustimmend Kenntnis genommen.

Für unsere Gemeinde zeigt sich ein Kostenanteil von Fr.

50'511.70. Die unter den angeschlossenen Gemeinden aufzuteilende Kosten belaufen sich gesamthaft auf Fr. 601'226.75.

Gemeindebeitrag Gewerbeausstellung

Handwerker- & Gewerbeverein Wolfhalden-Lutzenberg hat die Gemeinde um Unterstützung durch das Bauamt bei den Auf- und Abbauarbeiten der Infrastruktur für die Gwerbschau 20 anfangs September 2020 sowie um die Übernahme der Kosten für Wasser und Strom ersucht.

Der Gemeinderat ist zuversichtlich, dass dieser Festanlass planmässig durchgeführt werden kann und unterstützt ihn durch die Übernahme der Energiekosten und mittels Fachwissen seiner Mitarbeitenden vom Bauamt.

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Jesus Christus herrscht als König./ Alles wird ihm untertänig;/ alles legt ihm Gott zu Fuss./
 Jede Zunge soll bekennen./ Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss.
 Zwar auch Kreuz drückt Christi Glieder/ hier auf kurze Zeiten nieder,/ und das Leiden geht
 zuvor./ Nur Geduld; es folgen Freuden./ Nichts kann sie von Jesus scheiden;/ er, das Haupt,
 zieht sie empor. (RG 492,1.7)

Mai 2020

In der achten Strophe des Liedes heisst es über die Gemeinde «und sie lebet, weil sie glaubt.» Der Glaube zeichnet nicht nur die Gemeinde aus, sondern jeden Christen und vermutlich jeden Menschen. Den Glauben definiert der Autor des Hebräerbriefes so: «Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht» (Hebr 11,1).

Gerade im Moment tut es Menschen gut zu glauben. Denn wir wissen derzeit nicht, wo die Reise hingeht. Vielleicht läuft die Welt in ein paar Wochen oder Monaten wieder wie gewohnt. Möglicherweise wird sich in einem Jahr schon niemand mehr an diese verrückte Coronakrise erinnern. Genauso gut ist es aber auch möglich, dass die Auswirkungen der Krise uns noch über Jahre begleiten werden, dass sich die Gesellschaft verändert und in Jahren nichts mehr so ist, wie es noch bis vor kurzem war.

Auch ich bin mit der momentanen Situation überfordert. Ich frage mich, wie es weitergehen wird. Doch bei allem Grübeln und Zweifeln überwiegt bei mir die Hoffnung. Es muss ja gar nicht alles so bleiben, wie es derzeit ist. Wenn sich etwas ändert, ist dies ja auch zum Positiven möglich. Selbstverständlich mache ich mir Sorgen. Auch ich habe Verwandte, die zur «Risikogruppe» zählen. Doch was nützt es mir, wenn ich mich den ganzen Tag mit Sorgen quäle?

«Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht» (Hebr 11,1). Ich sehe derzeit kein Ende der Pandemie und dennoch vertraue ich darauf, dass Gott mich und uns alle auch durch diese Krise begleitet. Doch wie im Lied glaube ich, dass jedes «Kreuz», das uns auf Erden trifft nur vorübergehend ist. Gott hat die Menschheit schon durch so viele Krisen begleitet. Und auch mir hat er in schweren Zeiten beigestanden. So zweifle ich nicht allzu sehr, auch wenn ich derzeit nichts sehe. «Nur Geduld; es folgen Freuden. Nichts kann sie von Jesus scheiden; er, das Haupt, zieht sie empor», heisst es im Lied. So vertraue ich darauf, dass der Gott, der uns bisher durch alle Krisen hindurchgeführt hat, uns auch dieses Mal begleitet und mir uns geht.

Und so wünsche ich Ihnen Hoffnung und Zuversicht, dass Sie diese schwere Zeit gut durchstehen. Ich wünsche Ihnen bei allem Bedrückenden immer wieder Lichtblicke. Und wenn Sie einen solchen Lichtblick erfahren, dann tragen Sie das empfangene Licht doch gleich in die Welt hinaus.

Alle Angaben unter der Voraussetzung, dass kirchliche Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen.

Sollten Veranstaltungen weiterhin nicht durchgeführt werden dürfen, ist Pfr. Daniel Kiefer am **10. sowie am 31.5. von 9.00 bis 11.00 in der Kirche** für Sie ansprechbar.

Pfr. Daniel Kiefer freut sich jederzeit über Ihren Anruf.

Sonntag, 3.5., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Simone Perron

Sonntag, 10.5. 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Sonntag, 17.5., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: A.M. Simonett

Sonntag, 31.5., 09.45 Uhr: Pfingst-Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Gospelchor Heiden

Erhabenheit versus Schuhschachteln

Die Erhabenheit der als Schönste im Appenzellerland geltenden alten Mühle am Gstaldenbach in Wolfhalden wird durch die Schuhschachtel-Architektur der neuen Mehrfamilienhäuser an der Brunnenhalde, Heiden, unter optischen Druck gesetzt.

Bald einmal aber verschwindet die Architektur der Moderne hinter dichtem Laubwerk, womit die Einzigartigkeit des markanten Müllereigebäudes aus dem Jahre 1789 wieder voll zur Geltung kommt.

Bild+Text: Peter Eggenberger

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

Exkursion Lokremise Theater "Träume einer Sommernacht"

- Oberstufe Wolfhalden (2. & 3. Sek.)

Am Fr, 13.4.2020 besuchten wir, also die Klassen D3, D4 und D5 die Lokremise in St Gallen. Wir haben uns die Komödie „Träume einer Sommernacht“ angesehen.

Die Komödie ist frei nach William Shakespeare von Theo Franz geschrieben worden. In dieser Komödie geht es um unerwiderte und nicht erlaubte Liebe.

Es handelt von Menschen, die in Athen leben und von Elfen aus dem Wald. Es hat viel Tragik und Leidenschaft. Das alles wurde durch einen Liebeszauber verstärkt.

Wir sind mit dem Postauto nach St Gallen gefahren und vom Bahnhof zur Lokremise gelaufen. Wir alle waren gespannt auf das Stück. Es wurde von insgesamt 5 Schauspielern gespielt, die zwischendurch ihre Rollen gewechselt haben. Ich persönlich fand, dass man immer gut erkannt hat, welche Rolle an der Reihe war.

Das Stück war unterhaltsam und interessant, aber ich würde es mir privat nicht ansehen. Mir hat gefallen, dass die Schauspieler die Stimme so gut verändern konnten. Es war ein erfolgreicher Nachmittag, an dem wir etwas Weltliteratur kennengelernt haben und es war schön, mit der Klasse einen kulturellen Ausflug zu unternehmen.

Nina Schläpfer, 3. Sek.

Lämml AG
HAUSTECHNIK THAL

MINERGIE®
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal
Tel 071 886 50 90
Fax 071 886 50 91
www.laemml-thal.ch

Alternativenergie
Badsanierungen
allgemeiner Unterhalt
und Reparaturen

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Schelling Ofenbau
AG

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87
Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser
eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Gemeinde Info Papier und Karton Entsorgung

folgende Möglichkeit der Altpapierentsorgung anzubieten.

Ab Donnerstag, 14. Mai 13 Uhr, bis Samstag, 16. Mai um 16 Uhr haben Sie die Möglichkeit, das Altpapier und Karton beim Magazin bei Bauamt (hinter dem Volgladen) in den bereit stehenden Sammelcontainer für Altpapier und Karton zu entsorgen. Eine Unterstützung durch Nachbarn oder Angehörige für Personen ohne Fahrgelegenheit wird begrüsst und ist sehr wünschenswert. Eine Strassensammel-tour von Altpapier und Karton ist vorläufig nicht zulässig. Bitte beachten Sie beim Entladen des Altpapiers bei den Sammelcontainer die vorgeschriebenen Abstände.

Auf der Gemeinde-Homepage Wolfhalden, unter Aktuelles finden Sie allfällige Änderungen und aktuelle Infos auch zur Papiersammlung in Wolfhalden im Mai 2020.

Mit freundlichen Grüssen Entsorgung/ Umweltschutzkommission

Eugen Schläpfer Wolfhalden

Wolfhalden im Mai 2020
Geschätzte Dorfbewohner
Infolge der Coronakrise konnte im März 2020 die geplante Strassensammlung von Altpapier und Karton in Wolfhalden nicht durchgeführt werden. Nach Abfall-Info-Plan Wolfhalden ist die nächste Altpapier und Karton Strassensammlung auf Samstag, 16. Mai 2020, angekündigt. Da die Bundesvorschriften für eine Strassensammlung (mit Vereinen) wohl kaum gelockert werden, haben wir uns entschlossen, Ihnen

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro Telematik Energie Shop

www.ewhalden.ch

10. Hauptversammlung Gospelchor Heiden

Der Vorstand: oben von links: Michaela de Aza Martinez (Vize Präsidentin/PR), Angela Mühlheim (Präsidentin), Bubü Corozza (Kassierin), unten: Andi Diem (Aktuar), Fabienne Betschon (Sekretärin/neu)

Der Vorstand lud die 32 SängernInnen des Gospelchors Heiden am 21. Februar zur 10. Hauptversammlung ins Restaurant Hirschen ein. Die Präsidentin Angela Mühlheim konnte fast alle Mitglieder und als Gast den Chorleiter Michael Stübi begrüssen.

Die Präsidentin berichtete von einem sehr aktiven Vereinsjahr mit vielen Auftritten. Der Höhepunkt war das Doppelkonzert in Goldach und Heiden anlässlich des 10jährigen Jubiläums. Beide Konzerte waren bis auf den letzten Platz besetzt und ein voller Erfolg. Als Jahresabschluss fand das gemeinsame Adventskonzert "Heiden singt" mit dem Männerchor, Kirchenchor, Trachtenchor und dem Schülerchor in der evang. Kirche Heiden statt.

Jeannine Saxer wurde nach 10 Jahren im Vorstand mit persönlichen und herzlichen Worten verabschiedet. Als Frau der ersten Stunde hat sie mit viel Elan, Zuverlässigkeit und Engagement die Geschicke des Chores mitgeprägt. An ihrer Stelle

wurde Fabienne Betschon (Heiden) neu in den Vorstand gewählt.

15 Mitglieder, die schon 10 Jahre im Chor mitsingen, erhielten als Dank für ihre Treue eine Blume überreicht. Dass so viele Personen seit der Gründung des Chores immer noch dabei sind, ist eine grosse Freude!

In der Vorausschau wurde bekannt gegeben, dass schon sehr viele Auftritte geplant sind und der Chor am 20. Juni erstmals auf einen ganztägigen Jubiläumsausflug gehen wird. Als zusätzliches Highlight dieses Jahres sind am 22. November in Heiden und am 28. November in Wittenbach Konzerte zusammen mit dem Wittenbacher Gospelchor geplant.

Der Gospelchor Heiden probt jeweils mittwochs von 19.30-21.30 Uhr in der Aula im Schulhaus Gerbe, Heiden. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen, Gospelmusik zu schnuppern. Nähere Informationen: www.gospelchorheiden.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

f

immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

Liebe Gesellschafterinnen liebe Gesellschafter

Noch fallen Versammlungen vor allem in engen Stuben und Säälchen aus. So auch unsere Maiversammlung sowie der geplante Seniorennachmittag in der Krone. Wann auch die letzt-donnerstäglichen Mittagessen wieder stattfinden können, entzieht sich heute Mitte April meiner Kenntnis. Machen wir das Beste daraus. Gewöhnen wir uns an Filter vor dem Mund, Druckfässern und Staubsaugern. Langen wir Holz an. Mag es auch das Brennholz sein für den nächsten Winter oder gar ein kleines Apfelbäumchen ?

Sicher hast du ein kleines Brett und etwas Farbe. Das billige Erdöl soll warten in den Tanken. - Leben wir von den Elektronenschlangen, die durchs Internet zwischen aus den immensen hallenfüllenden Speichern. Welchen Realitätsbezug wollen, dürfen wir uns leisten? Ich freue mich auf kommende Gespräche welche übrigens nie verboten waren.

Ich wünsche Euch weiterhin einen guten Frühling und schöne Pfingsten.

Mit freundlichen Grüssen
Hanskonrad Tobler LG Hasli

Rock the Wolves 2020 abgesagt!

Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Covid-19 Pandemie hat das Rock the Wolves OK beschlossen, die diesjährige Ausgabe des Openairs auf das kommende Jahr zu verschieben. Die Entscheidung wurde angesichts der aktuellen Umstände und nach sorgfältiger Abwägung und Rücksprache mit Partnern & Gemeinde getroffen. Insbesondere sollen

gesundheitliche sowie finanzielle Risiken rechtzeitig vermieden werden.

Es liegt in unsere Verantwortung, die Gesundheit aller Beteiligten sowie die finanzielle Sicherheit des Vereins sicherzustellen. Der Vorstand ist zum Schluss gelangt das beide Risiken aktuell nicht seriös abgeschätzt werden können.

Wir danken fürs Verständnis.

Der Ayers Rock im Appenzellerland

Die thematische, in Heiden beginnende Wanderroute "Chindlistei-Weg" ist um eine Attraktion reicher, erinnert doch der markante Felskopf im Weiler Altenstein an den australischen Ayers Rock, den Heiligen Berg der Aborigines, der Urbevölkerung des fernöstlichen Kontinents.

Die im Ortskern von Heiden beginnende Rundwanderroute "Chindlistei-Weg" erfreut sich grosser Beliebtheit. Der für Familien bestens geeignete Weg führt durch Wiesen und Wälder zum mystischen Chindlistei, um den sich zahlreiche Sagen und Legenden ranken. Der spannende Rundweg wird von

weiteren magischen Steinen gesäumt, und auch der Felskopf im Weiler Altenstein, Wolfhalden, gehört dazu. Allerdings war die Erhebung bis vor kurzem kaum auszumachen, weil sich der Fels hinter dichtem Baumwerk und Gestrüpp verbarg.

40 Tonnen Wurzelwerk beseitigt

Max Frischknecht, Präsident des Kurvereins Heiden: "Wir haben den Fels beim Weiler Altenstein von Stauden befreit. Insgesamt wurden über vierzig Tonnen Wurzelwerk in eine Deponie abgeführt." Die touristische Aufwertung hat aber auch eine Kehrseite: Naturschutzkreise bedauern die Abholzung, war doch das verschwundene Strauchwerk Refugium für zahlreiche Kleinlebewesen. (Der Gratisführer "Chindlistei-Weg" kann bei T. 071 898 33 00, bezogen werden)

Bild+Text: Peter Eggenberger

Zu kaufen gesucht:

Einfaches Appenzeller Bauernhaus renovationsbedürftig, im Appenzeller Vorderland

Besten Dank für Ihre Mitteilungen und Hinweise
H. Moser, service365.ch gmbh, Wienacht-Tobel
071 222 30 39 / moser.hanswerner@gmail.com

Mittwoch, 06. 05. 2020
Häckseltour
Anmeldungen bis
12 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08 oder
adwidmer@bluewin.ch

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Diese Veranstaltungen finden nur unter Vorbehalt statt. Für weitere Auskünfte wenden sie sich an den Veranstalter.					
Mi.	13. Mai	20.00 Uhr	Samariter Ver. Wolfhalden	Anatomie	Volg Wolfhalden
Fr.	15. Mai	20.00 Uhr	Leseg. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Mo.	18. Mai	20.00 Uhr	Leseg. Hasli	Versammlung	Bodenmühle
Mo.	25. Mai	20.00 Uhr	Leseg. Aussertobel	Versammlung	Rest. Ochsen
Do.	28. Mai	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen

Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Coronapause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.

Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Juni 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Gebt acht auf mich.

Gwerb 20 Verschoben ist nicht aufgehoben

VERSCHOBEN
10. - 12.09.2021

#ZÄMÄVORWÄRTS
~~GWFRB20 11. - 13.09.2020~~
SPORTPLATZ WOLFHALDEN
FR 17-20 UHR • SA 10-21 UHR • SO 10-17 UHR

Gwerb21
Handwerker & Gewerbebetriebe
Wolfhalden Lutzenberg

Gwerb 20
Verschoben ist nicht aufgehoben
#zämävowwärts

Die Vorbereitungen für die Gewerbeausstellung Wolfhalden-Lutzenberg laufen ungebrochen. Aufgrund der aktuellen Lage und der unsicheren näheren Zukunft hat sich das OK einstimmig für eine Verschiebung der Gwerb20 um ein Jahr auf 2021 geeinigt.

Die Ausstellung findet nun vom 10. - 12. September 2021 auf dem Sportplatz in Wolfhalden statt. Wir freuen uns weiterhin, Euch eine erlebnisreiche Gewerbeausstellung zu bieten und vorzubereiten und hoffen auf eine Zukunft.

Das Gewerbe steht natürlich nicht still und freut sich besonders in dieser schwierigen Zeit auf Ihre Anfragen und Aufträge.

Neugestaltung des Parks rund um den Gedenkstein

In der Zeit, in der sich alles rund um Corona dreht und viele zu Hause geblieben sind, sind die Vorgänge, welche im Park gegenüber des Dorfschulhauses Mitte März vor sich gegangen sind, von manch einem unemerkt geblieben. Die alte Thujahecke, welche unter der Last des Schnees auseinandergebrochen war, musste vierzehn verschiedenen Sträucherarten weichen.

Rund um den Gedenkstein wurden durch Werner Schmid und Markus Glättli, Mitarbeitenden des Werkhofs, mit Unterstützung von Markus Schär, Schulwart, einheimische Sträucher wie Schwarzdorn, Haselnuss, Faulbaum und Kreuzdorn gesetzt. Weitere Sträucher wie Kornelkirsche und Schwarzer Holunder sind nicht nur bei Vögeln beliebt. Aus den Fruch-

ten lassen sich schmackhafte Konfitüren herstellen. Doch aufgepasst beim Früchtepflücken, denn am Gemeinen und am Wolligen Schneeball, welche ebenfalls gepflanzt wurden, wachsen giftige Früchte. So soll die neu gepflanzte Flora hauptsächlich der Tierwelt dienen.

Die Vielfalt in der Artenwahl und die Kombination aus früh blühenden bis spät in den Winter Früchte tragenden Sträuchern sind denn auch ein Paradies für Insekten und bieten Vögeln abwechslungsreiches und lang anhaltendes Nahrungsangebot.

Für den Mensch bieten die gesetzten Sträucher zusammen mit der gesäten Blumenwiese ein Erholungsort und spätestens nächsten Frühling hoffentlich auch eine Augenweide. Die Gemeinde freut sich, hiermit ein Zeichen für die Biodiversität setzen zu können

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Jahresrechnungen diverser Ämter und Organisationen:

Der Gemeinderat hat folgende Jahresrechnungen 2019 zustimmend zur Kenntnis genommen: Betreuungs-Zentrum Heiden und Bestattungsdienst Vorderland, Zivilstandsamt Vorderland AR sowie Soziale Dienste Vorderland.

Die Erfolgsrechnung 2019 des Betreuungs-Zentrums Heiden weist bei einem Aufwand von Fr. 6'799'505.31 (Vorjahr Fr. 6'420'068.68) und einem Ertrag von Fr. 6'887'857.15 (Vorjahr Fr. 6'517'181.55) einen Gewinn von Fr. 88'351.84 (Vorjahr Fr. 97'112.87) aus. Damit liegt das Ergebnis um Fr. 554'392 unter dem budgetierten Gewinn von Fr. 642'744.00. Die Separatrechnung des Bestattungsdienstes schliesst mit einem Gewinn

in der Höhe von Fr. 12'015.83 (Vorjahr Fr. 11'907.80), dies bei einem totalen Aufwand von Fr. 151'894.05 (Vorjahr Fr. 135'414.39) und einem totalen Ertrag von Fr. 153'909.88 (Vorjahr Fr. 147'322.19). Im Budget wurde mit einem Verlust von Fr. 6'055.00 gerechnet. Die Jahresrechnung des Zivilstandsamtes Vorderland AR weist im 2019 einen Aufwandüberschuss von Fr. 32'355.68 auf. Die Rechnung 2019 schliesst gegenüber dem Voranschlag, welcher ein Minus von Fr. 55'090 prognostizierte, um Fr. 22'734.32 besser ab. Der Nettoaufwand ist von den angeschlossenen Gemeinden anteilmässig zu tragen. Unsere Gemeinde hat Fr. 3'876.21 (Vorjahr Fr. 5'043.96)

zu bezahlen. Die Jahresrechnung 2019 der Sozialen Dienste Vorderland schliesst mit einem zu verteilenden Kosten-Nettoaufwand von Fr. 989'472.75 (Vorjahr Fr. 878'432.05). Gestützt auf den geltenden Verteilschlüssel (1/5 nach Einwohner / 4/5 nach Zeitbeanspruchung) zuzüglich Aufwände privater Beistandschaften resultiert für unsere Gemeinde ein Kostenanteil von Fr. 137'896.35 (Vorjahr Fr. 74'512.30). Der markante Mehraufwand ist auf ein Fallzahlenanstieg von knapp 50% zurückzuführen. Die Jahresrechnung 2019 der regionalisierten Asylbetreuung, ebenfalls geleistet durch die Sozialen Dienste Vorderland, schliesst mit einem zu verteilenden Ko-

sten-Nettoaufwand von Fr. 40'837.45 (Voranschlag Fr. 33'986.50). Gestützt auf den geltenden Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl (19.70%) beträgt der Kostenanteil der Gemeinde Wolfhalden Fr. 8'044.85 (Vorjahr Fr. 6'688.85). Der Gemeinderat hat die Pflicht, die Jahresrechnungen von regionalisierten Ämtern und Organisationen, an welche die Gemeinde Wolfhalden angeschlossen ist, in den Gemeinderatsitzungen zu behandeln. Je nach Statuten unterstehen die Jahresrechnungen dem fakultativen Referendum, welches durch die Delegierten der Gemeinden ergriffen werden kann.

Konstituierung für das neue Amtsjahr 2020/2021

Der Gemeinderat hat an seiner konstituierenden Sitzung vom 5. Mai 2020 folgende Ressort-

verteilung für das Amtsjahr 2020/2021 beschlossen. Diese bleibt unverändert.

Ressort Leitung	Vorsitz
Präsidielles (Finanzen, Verwaltung); Gemeindevizepresidium	Gino Pauletti
Entsorgung / Umwelt	Heiko Heidemann
Versorgung (Wasser)	Eugen Schläpfer
Hochbau	Peter Sonderegger
Tiefbau	Daniel Lindner
Bauverfahren	Michel Sieber
Bildung	Ursula Albrecht
	Heiko Heidemann

Wasserversorgung:

Arbeiten für weitere Leitungs-erneuerungen vergeben Gemäss Investitionsplan werden im Jahr 2020 die Wasserleitungen im Bühel sowie in einer ersten Etappe diejenigen zwischen Wasen und Heitersberg saniert. Die Bauleitung wird in beiden Projekten von der Firma

Wälli AG, Heiden, übernommen. Die Tiefbauarbeiten werden im Bühel von Alfred Kobel, Wolfhalden, und im Wasen von der Firma Sieber Bau AG, Heiden, durchgeführt. Die Firma HWT, Au, wird in beiden Projekten die Rohrverlegungsarbeiten ausführen.

COVID-19: aktuelle Informationen aus der Gemeinde

Der Gemeinderat nimmt die Entwicklungen der Fallzahlen sowie die Einhaltung der vorgeschriebenen Massnahmen seitens der Bevölkerung erfreut zur Kenntnis. Er blickt zuversichtlich auf die Wiederaufnahme des Betriebs in den Schulräumlichkeiten und der Bibliothek. Die Gemeindeverwaltung plant ebenfalls die schrittweise Öffnung der Schalter. Ab Montag, 11. Mai 2020, sind die Schalter vormittags wieder wie gewohnt geöffnet. Auf der Basis des erarbeiteten Schutzkonzeptes wurden diverse Massnahmen getroffen, um Besucher und Mitarbeitende im Gemeindehaus bestmöglichst zu schützen. Zu den übrigen Zeiten kann weiterhin nur

auf telefonische Voranmeldung ins Gemeindehaus gelangt werden. Die Gemeindeverwaltung bittet die Einwohner und Einwohnerinnen die Besuche auf ein Minimum zu beschränken und sich dabei an die Anweisungen sowie die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Grundsätzlich sollen Anfragen weiterhin via Telefon, Email oder auf dem postalischen Weg gestellt werden. Die Anlässe der Gemeinde im Juni werden abgesagt. Am 9. Juni hätte der Kommissionsabend und am 17. Juni der Neuzuzüger-Apéro stattfinden sollen. [Das Schutzkonzept ist auf der Webseite der Gemeinde aufgeschaltet.]

Gemeinde Wolfhalden

BibliothekarIn gesucht

Sind Bücher Ihre Welt? Unsere Schul- und Gemeindebibliothek sucht eine interessierte Persönlichkeit, welche das engagierte Team vier Mal im Jahr beim Kauf und Erfassen der Bücher tatkräftig unterstützt und ab und zu während den Öffnungszeiten der Bibliothek aushilft. Kleinere Aufgaben wie Besorgung von Bibliotheksmaterial, Führen von Statistiken, Verfassen der regelmässigen Beiträge im Wolfsblick gehören mit sehr kleinem Zeitaufwand auch dazu. Haben wir Interesse geweckt oder haben Sie noch Fragen? Gerne gibt Ihnen Gemeinderat Michel Sieber (079 331 34 74) Auskunft.

Gemeinde Wolfhalden

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen diverser Marken

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden | T 071 891 35 35
www.sturzenegger-automobile.ch

»» AKTUELL ««
**REIFEN-
WECHSEL**

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- GRAVAG Energie AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen, Neubau Erdgaszuleitung für Wohnhaus Nr. 843, Parz. Nr. 1126, Höhe 843
- Lutz Rolf und Lotti, Hinterergeten 123, 9427 Wolfhalden, Aufstockung Eingangshaus / Fassadensanierung Nord, Süd, Ost / Dachsanierung Nord, Parz. Nr. 933, Hinterergeten 123
- Mehmetaj Astrit und Zwatz Mara, Metzgergasse 5, 9000 St. Gallen, Abbruch / Wiederaufbau Garagen-/Gartenhausgebäude, Parz. Nr. 1144, Unterwolfhalden
- Schär Rudolf, Mühltoibel 1148, 9427 Wolfhalden, Ersatz Gasheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1415, Mühltoibel 1148
- Semadeni Reto und Hungerbühler Tetteh Simone, Meierhofrain 7, 8820 Wädenswil, Sanierung Südfassade / Einbau und Ersatz Fenster / Umbau mit Wohnraumerweiterung, Parz. Nr. 123, Bühel 287
- Stadler Monika, Tobelmühle 349, 9425 Thal, Einbau Abstellraum in Carport Nr. 1419 (Projektänderung zu BG 2017-43, bereits ausgeführt)

Gasthof Krone: Sanierung Nordfassade

Die Nordfassade der Krone wurde beim ursprünglichen Umbau nicht fertiggestellt. Für das Jahr 2020 wurde diese Pendezenz in den Investitionsplan aufgenommen. In einer ersten Etappe werden Fassadenarbeiten von der Firma Kugler, Wolfhalden, Spenglerarbeiten durch die Fir-

ma Höchner, Thal, sowie Malerarbeiten durch die Firma Pivac, Wolfhalden, ausgeführt. In der nächsten Etappe folgen Arbeiten am Sandstein. Hier werden wie üblich mehrere Offerten eingeholt, bevor die Arbeiten vergeben werden.

Lämmli AG
HAUSTECHNIK THAL

MINERGIE®
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal
Tel 071 886 50 90
Fax 071 886 50 91
www.laemli-thal.ch

Alternativenergie
Badsanierungen
allgemeiner Unterhalt
und Reparaturen

f Immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

Ergänzende Kommissionswahlen...

...Vollständiges Behördenverzeichnis für das neue Amtsjahr

Aufgrund dreier Rücktritte aus Kommissionen oder Einzelfunktionen sowie personeller Wechsel in der Verwaltung sind die Kommissionen vom Gemeinderat wieder ergänzt worden. Das

vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2020/2021 wird demnächst auf der Gemeinde-Homepage aufgeschaltet und zudem in einem Separatdruck in alle Haushaltungen verteilt.

Tiefbau: Ersatz Leuchtkörper der öffentlichen Beleuchtung

Seit 2019 ist die Gemeinde für die öffentliche Beleuchtung verantwortlich. Um die laufenden Kosten im Unterhalt und den Energieverbrauch zu senken, hat der Gemeinderat beschlossen die Leuchtkörper auf

die neuste Technologie umzurüsten. Die bisherigen Entladungslampen werden durch moderne LED Leuchtkörper ersetzt. Der Auftrag wird an das EKW, Wolfhalden, vergeben.

Gemeinde Wolfhalden

Jahresrechnung 2019: Referendumsbeschluss

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 31. März 2020 die Jahresrechnung 2019 genehmigt. Dieser Beschluss unterliegt im Sinne von Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Publikation bis 29. Juni 2020) dies schriftlich verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Gemeinderat Wolfhalden

Schelling Ofenbau
AG

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87
Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28
Bernadette
Breitenmoser
eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

M & B
GmbH

Malergeschäft

Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni

Aegletli / Tor 10 Tel. 076 456 66 87 www.mb-maler.ch
9425 Thal / Buriert Tel. 071 744 42 75 info@mb-maler.ch

Jesus Christus spricht: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme wieder zu euch. (Joh 14,27f.)

Juni 2020

Alle Angaben unter der Voraussetzung, dass kirchliche Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen.

Sonntag, 14.6., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth

Sonntag, 21.6. 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden mit **direkt anschliessender Kirchgemeindeversammlung**

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Ca. 10.40 Uhr Beginn der Kirchgemeindeversammlung

ZÄME FIIRE für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern (egal welcher Konfession)
Am 27. Juni 2020, 09.30-10.30 Uhr in der Kirche Wolfhalden; Treffpunkt: vor der Kirche
 Wir beten, singen, hören Geschichten, basteln und essen zusammen Znüni
 Herzlich laden ein: Esther Züst und Helfende

Sonntag, 28.6., 09.45 Uhr: Gottesdienst mit Taufe in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Simone Perron

Einladung zur **ordentlichen Kirchgemeindeversammlung**

am **Sonntag, 21. Juni 2020 ca.10.40 Uhr** (direkt im Anschluss an den Gottesdienst) in der evangelischen Kirche Wolfhalden.

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28.04.2019 (aufgeschaltet auf der Website)
3. Jahresbericht der Präsidentin
4. Abnahme der Jahresrechnung 2019
5. Budget 2020 mit unverändertem Steuerfuss (0.75)
6. Wahlen / Verabschiedung
7. Regionale Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden; Stand
8. Reglement Fonds Frauenverein
9. Teilgrundstückverkauf Dorf 5 von 75 m²
10. Wünsche und Anträge

Die Kirchenvorsteherschaft

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

YOUTH roundabout Workshop Heiden

„Lieber da einzukommen und dich zu bewegen? Oder du gerne mit anderen Guts unterwegs? Dann komm vorbei. Wir freuen uns auf dich!“

Für	Mädchen und Jungs von 10 bis 16 Jahren
Wann	Montag bis Mittwoch - 3., 4. und 5. August 2020
Zeit	09.30 bis 11.30 Uhr (Montag und Dienstag)
Wo	Katholisches Pfarrzentrum Gruberstrasse 7 9410 Heiden
Kosten	10.- CHF für alle drei Tage
Mitbringen	Turnschuhe, Tanzkleider, Trinkflasche
Kontakt & Anmeldung bis 16.7.20	www.kja-hreg.ch/agenda oder Kirchliche Jugendarbeit Jeanette Kempf-Schwitzer St. Gallerstrasse 3 9034 Eggensriet kjahreg@se-ueb.ch +41 79 288 45 90

ROUNDABOUT-NETWORK.ORG

Partner:

Kirchliche Jugendarbeit ist ein qualitativer Freizeitangebot und Wegbegleitung

Kirchliche Jugendarbeit

Heiden Rehetobel Eggensriet Grub Wolfhalden

Hüttenweekend 22./23. August 2020 ab der 4. Klasse «Wir sind willkommen auf der Furggenalp»
 Am Samstag wandern wir Richtung Furggenalp und erleben mit anderen, Abenteuer und Gemeinschaft im Alpen. Übernachtungen werden wir unkompliziert in einem Melreizenlager über dem Stall auf 1500 m.ö.M. Nach dem Sonntag-Frühstück steigen wir wieder in unsere Wanderschuhe und erleben einen weiteren Erlebnisstag in Gemeinschaft im Alpen.
 Anmeldung bis 8. August 2020 (Teilnahmebeitrag SFr. 40.00):
www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.
 Detaillierte Informationen zum Anlass werden nach Anmeldebschluss bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf Dich
 Team Kirchliche Jugendarbeit

Dienstag, 16.6.	08.30 - 11.45	Stören erwünscht - offenes Pfarrbüro (Pfr. Daniel Kiefer)
Dienstag, 16.6.	15.00 - 16.00	Bibelkreis (Pfr. Daniel Kiefer)
Dienstag, 30.6.	15.00 - 16.00	Kaffee mit dem Pfarrer (Pfr. Daniel Kiefer)
Dienstag, 30.6.	19.15 - 20.15	Glaubenskurs (Pfr. Daniel Kiefer)

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer Dorf 5, 9427 Wolfhalden Telefon: 071 891 13 34 / dkiefer@bluewin.ch

Home Schooling: Berichte der 4. Klässlerinnen und 4. Klässler

Von einem Moment auf den anderen hiess es: Keine Schule mehr!

Als gesagt wurde, dass es für lange Zeit keine Schule mehr gibt, war ich sehr traurig. Mit der Zeit fand es aber manchmal sogar cool! Das Beste war, dass ich am Morgen noch im Pijama Zmorgen essen konnte. Schule zuhause fand ich nicht so cool. Es ist etwas Anderes, ob ich alleine zuhause am Computer sitze und Schule mit mir selber mache, als mit meiner Klasse im Schulzimmer. Das Padlet fand ich super. Auch, dass man Fotos hochladen konnte, fand ich toll. Das war die einzige Möglichkeit zu sehen, was die anderen so

machen. Das Corona hat auch Positives, zum Beispiel, dass wir jetzt sieben jungen Häschen haben und fünf junge Küken.

von **Sophie**

Ich war sehr überrascht, als Mama mir sagte, dass es jetzt Home Schooling gebe. Zuerst freute ich mich, dann bereute ich es aber, weil ich immer weniger motiviert war. An einigen Morgen durfte ich dann zu Frau Lötcher ins Schulzimmer arbeiten gehen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Zuhause ein Gefängnis war. Das tolle war nur, dass ich den ganzen Tag meine Katze sah. Das Negative war, dass ich meine Freunde nur am Bildschirm sah. von **Leona**

Ich fand es toll, dass ich meistens am Morgen zwei, drei Stunden arbeiten musste und den ganzen Nachmittag spielen konnte. Die digitale Welt finde ich super. Du kannst arbeiten, wann du willst und in deinem Tempo. Ich fand es natürlich obercool, dass, wenn ich Hunger hatte, ich einfach eine Pause machen und etwas essen konnte - zmitzt im Unterricht!

von **Mahina**

Home Schooling fand ich auf einer Seite nicht so cool. Aber auf die andere Seite schon, weil ich immer am Nachmittag meinem Papa helfen konnte. Wenn ich ja richtige Schule habe, kann ich ihm nicht helfen.

von **Levin**

Schule zuhause!? Es gab für mich weniger zum Arbeiten, das fand ich toll! Man konnte lange ausschlafen. Leider aber siehst du deine Mitschüler nicht mehr, was ich sehr schade fand. Die Schule zuhause war dann schnell normal. Das Padlet war eine gute Idee, vor allem das Kochen war supercool! Natürlich passte es mir, dass ich arbeiten konnte, wann ich Lust hatte.

von **Silas W.**

Schule zuhause fand ich etwas langweilig, weil einfach kein Lehrer da war!

von **Arno**

Schule zuhause ist sehr gut, aber in der Schule ist es viel

besser! Es war ein komisches Gefühl. Ich war aber motiviert, weil wir coole Aufträge hatten. Natürlich fand ich es nicht toll, dass ich meine Freundinnen nicht sehen konnte und dass ich keine Lehrerin hatte. Trotzdem habe ich zuhause sehr viel gelernt, zum Beispiel das schriftliche Malrechnen und Grammatik.

von **Elin**

Es war eine Herausforderung! Ich hatte nicht die gleiche Motivation wie in der Schule. Es war aber cool, dass wir auch Sachen hatten, die neu für mich waren.

von **Marlon**

Mir hat das Kochen am besten gefallen!

von **Nevio**

Ich bin viel spazieren gegangen und habe UNO gespielt. Ich habe Aufgaben gemacht und mit Frau Higi gezoomt. Mir hat das Home Schooling nicht gefallen.

von **Michael**

Ich meine, ich habe mehr gelernt und ich war schneller. Mathematik machen war manchmal schwer. Manchmal hat mich meine Katze gefoppt. In den ganzen Wochen vom Home Schooling habe ich die ganze 4. Klasse vermisst. Jetzt, wo ich wieder in der Schule bin, vermisst mich wohl meine Katze.

von **Delia**

Unterricht mit Corona: Frontalunterrichte mit Schutzschild und genügend Abstand!

Malereiwerkstatt Pivac GmbH
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Elektrokontrollen

norm-kontroll.ch
Staad | Rheineck | Wolfhalden
info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
eidg. Dipl. Elektroinstallateur

norm-kontroll

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Dorf 48
CH-9427 Wolfhalden
Tel. +41 71 891 26 37
Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

KURATLI
Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12 Oberstofel
9100 Herisau 9127 St. Peterzell
Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

**Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen**

**Rund um die Uhr für
Sie erreichbar**

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

REINIGUNGEN-24.CH

Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen

Telefon 078 943 80 10

Email: info@reinigungen-24.ch

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Mein erster Schalter.

Meine erste Bank.

Unkompliziert. Mobil. Sicher. Mit den E-Services der St.Galler Kantonalbank haben Sie Zugang zu **all** Ihren Bank-, Börsen- und Immobiliengeschäften – und zwar von jedem Computer, Tablet oder Smartphone, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sieben Tage die Woche. Das hat die St.Galler Kantonalbank für viele zur ersten E-Bank gemacht. sgkb.ch

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
 Telefon 071 888 52 88

**St.Galler
 Kantonalbank**

Buchtip des Monats

Nerven, dass sie sich ständig beobachtet fühlt. Aber wer hat "Lügnerin" in ihren Schreibtisch geritzt und "Ich war in deinem Haus" an die Fensterscheibe geschrieben? War eine fremde Person in ihrem Haus oder weiss sie vor Müdigkeit nicht mehr, was sie tut? Fast hofft Ellen, wahnsinnig zu sein, denn wenn der Eindringling real ist, kann das nur bedeuten, dass jemand ihr schlimmstes Geheimnis kennt ...

Portrait

Lucy Clarke studierte Englische Literatur an der Universität von Cardiff, bevor sie sich ganz ihrer Karriere als Schriftstellerin widmete. Ihre Romane erobern auf der ganzen Welt die Bestsellerlisten. Sie ist passionierte Tagebuchschreiberin und mit einem professionellen Windsurfer verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat und die Liebe zum Meer teilt. Den Sommer verbringen sie an der Südküste Englands, den Winter in fernen, exotischen Ländern.

Das Haus an den Klippen war Ellens grösster Traum. Doch kaum eingezogen, liegt ihre Welt in Trümmern: Ihre Ehe ist zerbrochen, sie ist bankrott, und ihr Verlag drängt auf ihr neues Buch, während sie mit Schreibblockaden und Schlaflosigkeit kämpft. Der Abgabetermin rückt näher, ihre Existenz hängt davon ab, und vielleicht liegt es an den angespannten

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:

Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
 Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
 Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

Hohl
gebäudetechnik ag
 sanitär • heizung • lüftung
 unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden Mühltoibel 514 071 888 88 05

9426 Lutzenberg Brenden 845 079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden — Lutzenberg —

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Diese Veranstaltungen finden nur unter Vorbehalt statt. Für weitere Auskünfte wenden sie sich an den Veranstalter.					
Do.	25. Mai	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen

Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Coronapause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
 Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
 Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Juli 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Zwillinge gerettet dank Drohnen Flug.

Neues Detailgeschäft in Wolfhalden:

Franziska Casutt hat im neuen Haus in Hinterergeten einen Tee- und Kräuterladen mit entsprechenden Beratungen eröffnet.

Teeladen in Hinterergeten eröffnet

Mit der Eröffnung des Tee- und Gewürzladens "Focusana" (gesunder Fokus) ist der Detailhandel in unserer Gemeinde erweitert worden. Das neue Geschäft befindet sich im wiederaufgebauten Brandobjekt Hinterergeten 113 direkt an der Hauptstrasse nach Heiden.

Am 6. Dezember 2013 wurde das Haus 113 ein Raub der Flammen. Nach längerer Zeit der Ungewissheit erfolgte der Wiederaufbau. "Die hellen Räume im Haus und die freundliche Dorfbevölkerung haben mich angesprochen. Ein Jahr nach dem Bezug der Wohnung habe ich nun auch mein Geschäft von Bad Ragaz nach Wolfhalden verlegt", sagt Franziska Casutt. Ursprünglich Primar- und später Englischlehrerin betrieb sie

in Bad Ragaz ein Sprachcafé, das sich rasch auf hochwertige Tees und Gewürze mit Privat- und Gastronomiekunden konzentrierte.

Im Einklang mit der Natur

"Ich bin keine Naturärztin, aber ich habe mich intensiv mit der Wirkung verschiedenster Heilkräuter und Gewürze befasst", betont Casutt.

"Wichtig ist mir besonders die hochwertige Qualität. Ich führe Tees und Gewürze aus aller Welt und Kräuter von diversen Bio-Bauern, die ich alle persönlich kenne."

Die lokale und regionale Zusammenarbeit ist mir wichtig. Gerne berate ich Kundinnen und Kunden, die Gesundes mit Genuss verbinden möchten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie beispielsweise mit individuell abgestimmten Teemischungen das Wohlfühl positiv beeinflusst werden kann."

("Focusana" ist Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Bei Voranmeldung ist das Teestübli auch an weiteren Wochentagen zugänglich)

Bild + Text: Peter Eggenberger

www.wolfsblick.ch
info@wolfsblick.ch

Sanierung im Dorfkern: Wolfhalden wird schöner

Nachdem das Gemeindehaus und das Elektra-Gebäude bereits saniert worden sind, wird jetzt das benachbarte Haus Nummer 40 umfassend erneuert (von links).

Eine Reihe stattlicher Häuser säumt die Hauptstrasse im Ortskern von Wolfhalden. Die derzeitige Sanierung eines Gebäudes ist ein weiterer Beitrag zur Verschönerung des Ortsbildes.

In der zweiten Hälfte der 1850er Jahre entstand die sogenannte Mittellandstrasse, die von Rheineck bis Teufen führte. Im Gegensatz zu den früheren Karrenwegen und Saumpfaden war die neue Strasse breit und komfortabel.

In Wolfhalden erhielt sie die heutige Führung, und schon bald entstand vor allem auf der Talseite des neuen Verkehrswegs eine Reihe stattlicher Häuser. Dazu gehören unter anderem das Dorfschulhaus aus dem Jahre 1879, das heutige Gemeindehaus und das Ge-

schäftsdomizil samt Ladengeschäft der Elektra Korporation Wolfhalden.

Fassaden, Fenster und Dach werden neu

Im Baugerüst präsentiert sich derzeit das Haus Nummer 40, das sich im Eigentum von Margrit Fürer, Oberegg, befindet. Das Bauprogramm umfasst die Sanierung der Fassaden und des Daches, den Einbau neuer Fenster sowie wärmedämmende Massnahmen.

Renoviert werden zudem die Wohnung im ersten Stockwerk und die Räume im Erdgeschoss, die künftig als Praxis- oder Bürolokalitäten an zentraler Lage genutzt werden könnten.

Bild+Text: Peter Eggenberger

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Jahresrechnungen diverser Ämter und Organisationen:

Der Gemeinderat hat folgende Jahresrechnungen 2019 zur Kenntnis genommen und den gemeinderätlichen Delegierten, wo nötig, Instruktionen erteilt: Verein Regionale Tierkörper-sammelstelle und Notschlacht-anlage, Wolfhalden und Wasserkooperation Vorderland sowie Betreibungs- und Konkursamt, Heiden.

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 81'835.70. Auf der Ertragsseite stehen nebst den

Schlacht-/Benützungsgebühren (Fr. 9'423.10), den TVD-Rückerstattungen des Bundes (Fr. 4'056.55 von Tierverkehrs-Datenbank, Bern) die TKS-Gemeindebeiträge von total Fr. 40'891.50 (Voranschlag Fr. 45'600.00) und NSA-Gemeindebeiträge von total Fr. 27'411.90 (Voranschlag Fr. 28'600.00). Die Gemeindebeiträge für die TKS wie auch für die NSA werden zur Deckung des Defizits verwendet. Die Gemeinde Wolfhalden hat aufgrund des geleisteten Vorschuss von Fr.

1'676.30 ein Guthaben bei der TKS von Fr. 161.25.

Dieses Guthaben wird dem Posten NSA gutgeschrieben. Die Gemeinde Wolfhalden hat für die NSA noch eine Nachzahlung von Fr. 2'338.75 zu leisten.

Nach Kenntnisnahme der DV-Traktanden der Wasserkooperation Vorderland wurde auf eine gemeinderätliche Instruktion an den Gemeindedelegierten verzichtet.

Bei einem Aufwand von total Fr. 750'938.34 (Vorjahr Fr. 804'908.07) und einem Gebüh-

renetrug in der Höhe von Fr. 841'154.34 (Vorjahr Fr. 889'220.07) resultierte in der Jahresrechnung 2019 des Betriebs- und Konkursamtes, Heiden, ein Ertragsüberschuss von Fr. 90'216.00 (Vorjahr Fr. 84'312.00), welcher nach festgelegtem Schlüssel (Einwohner/Zahlungsbefehle) auf die Gemeinden verteilt wird. Der Anteil von Wolfhalden beträgt Fr. 11'935.35 (Vorjahr Fr. 11'064.55).

Neuer Mitarbeiter Einwohneramt

Der Gemeinderat heisst Michel Kaufmann herzlich willkommen.

Daniela Popadic war im Februar 2020 als Mitarbeiterin Einwohneramt vom Gemeinderat ge-

wählt worden. Vor ihrem offiziellen Stellenantritt am 1. Mai 2020 hat sie die Möglichkeit erhalten, an ihrem Wohnort in ihrem bisherigen Arbeitsfeld tätig zu werden. Aus diesem Grund hat sie innerhalb der Probezeit gekündigt und die Gemeindeverwaltung per 15. Mai 2020 verlassen. Danke der raschen Durchführung des Rekrutierungsprozesses und der guten Bewerbungslage konnte die Stelle umgehend wiederbesetzt werden. Der Gemeinderat hat Michel Kaufmann, Wald, mit einem Pensum von 70% mit Arbeitsbeginn 1. Juni 2020 gewählt.

Wasserversorgung: Abschluss Ersatz Druckreduzierventil

Die bestehende Druckregelung war veraltet und funktionierte nach 40 Jahren nicht mehr zuverlässig. Das neu eingebaute Druckreduzierventil im Oberlindenbergrg ermöglicht nebst einer zuverlässigen Regulierung eine genauere Diagnose, da es im

Leitsystem eingebunden ist. Der Gemeinderat nimmt von den Minderausgaben von rund Fr. 5'800.00 erfreut Kenntnis und genehmigt die Abrechnung. Er dankt allen beteiligten Unternehmen für die geleistete Arbeit.

Gasthof Krone: Sanierung Nordfassade

Die Nordfassade der Krone wurde beim ursprünglichen Umbau nicht fertiggestellt. Für das Jahr 2020 wurde diese Pendezenz in den Investitionsplan aufgenommen. Für die erste Etappe wurden anfangs Mai 2020

Fassaden-, Spengler- sowie Malerarbeiten vergeben. Für die nächste Etappe hat der Gemeinderat die Aufarbeitung des Sandsteins an die Firma Gautschi AG, St. Margrethen vergeben.

Kindergarten Dorf: Sanierung Westfassade

Die Westfassade des Kindergartens Dorf ist lagebedingt dem Wetter stark ausgesetzt. Dies hat folglich dazu geführt, dass diese Front schneller verwittert als die anderen Seiten und somit die für dieses Jahr budgetierte Sanierung vorzunehmen

ist. Der Gemeinderat hat auf Antrag der Hochbaukommission die Fassadenarbeiten an die Firma Kugler, Wolfhalden sowie Malerarbeiten an die Malerwerkstatt Pivac, Wolfhalden vergeben.

Bundesfeier 2020

Trotz Lockerungsmassnahmen hat der Gemeinderat entschieden, die diesjährige Bundesfeier vom 31. Juli 2020 abzusagen. Die geforderten Auflagen und Schutzkonzepte hätten ein ungezwungenes Fest nicht ermög-

licht. Der Gemeinderat bedauert, dass er diesen Anlass, nachdem er letztes Jahr erfolgreich wieder lanciert worden war, dieses Jahr ausfallen lassen muss.

Computer Support Online

Telefon 071 891 31 48 • E-Mail: info@clickmedia.ch

	Malereiwerkstatt Pivac GmbH +41 79 769 03 58 malerei@pivac.ch	Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge	Inhaber M. Pivac Vorderdorfstrasse 58 9427 Wolfhalden www.pivac.ch
	Malerarbeiten • Naturfarben Spachteltechnik • Tapezieren		

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- Dreherei Hüttenmoser GmbH, Lochstrasse 15, 9404 Rorschacherberg, Nutzungsänderung Gewerbegebäude Nr. 234, Parz Nr. 227, Friedberg 234
- Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, 9427 Wolfhalden, Neubau Postauto-Wartehäuschen, Parz. Nr. 1276, Friedberg
- Hildebrand Dominique, Grabenstrasse 36, 8500 Frauenfeld, Sanierung Wohnhaus Nr. 295, Parz. Nr. 59, Vorderhasli 295

Vergessene Berühmtheiten in Wolfhalden: sehenswerte Sonderausstellung im Museum "Alte Krone"

Seit Mitte Juni ist die Sonderausstellung "Einheimische Autoren und ihre Werke" im Museum "Alte Krone" in Wolfhalden zugänglich. Erinnerung wird u.a. an Volkskundler Dr. h.c. Alfred Tobler und an die Dunant-Vertraute Catharina Sturzenegger, die mit anderen zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind.

"Nebst den zeitgenössischen Autoren ist es erstaunlich, wie viele Einwohner und Bürger von Wolfhalden schriftstellerisch tätig gewesen sind", erklärt Ernst Züst, der das Museum im 400 Jahre alten Haus "Alte Krone" mit einem kleinen Helferteam seit vielen Jahren betreut. "Der Weberdichter Ernst Tobler, Palästinaforscher und Arzt Titus sowie Zeitungsverleger J. J. Hohl gehören dazu, und grosse Verdienste haben sich auch Volkskundler Alfred Tobler und Rotkreuz-Emissärin Catharina Sturzenegger erworben."

Doktor humoris causa

Von der Universität Zürich wurde 1914 Alfred Tobler (1845 - 1923) zum Ehrendoktor er-

nannt. Er selber nannte sich mit Vorliebe "Doktor humoris causa". "Sein Werk 'Der Appenzeller Witz' ist wohl das meistgeplünderte Buch weit und breit", schreibt Historiker Walter Schläpfer in seiner Geschichte von Appenzell Auser rhoden. Alfred Tobler hat verschiedene weitere Bücher

Das vor über hundert Jahren erschienene Buch "Der Appenzeller Witz" ist das bekannteste Werk von Alfred Tobler.

wie etwa "Appenzeller Naregmäänd" verfasst. Nach einem Studium als Konzertsänger und

vielen Auftritten konzentrierte er sich später auf volkskundliche Studien. Der auch als "Sängervater" bezeichnete Autor wohnte in Wolfhalden und später in Heiden.

Emanzipiert und weiterfahren

Schriftstellerin und Journalistin Catharina Sturzenegger verbreitete als Vertraute von Henry Dunant das Rotkreuz-Gedankengut in Japan und Serbien.

Catharina Sturzenegger (1854 - 1929) liess sich zur Primarlehr-

erin ausbilden. Von 1884 bis 1896 war sie Posthalterin in Wolfhalden, und hier lernte sie den seit 1887 in Heiden lebenden Rotkreuzgründer Henry Dunant kennen. In seinem Auftrag weilte die emanzipierte Frau von 1904 bis 1908 in Japan, um dort im Auftrag von Henry Dunant das Rot-Kreuz-Gedankengut zu verbreiten. In gleicher Eigenschaft engagierte sie sich ab 1912 in Serbien, wo sie zusätzlich als Journalistin über den Ersten Weltkrieg berichtete. Zu ihren Werken gehört nebst anderen ein Buch zur Schweizer Geschichte aus Friedenssicht.

Biographien, Bilder und Bücher Mit kurzen Biographien, Bildern und entsprechenden Büchern verhilft die Sonderausstellung einer ganzen Reihe von Autoren zu neuem Leben. Geöffnet ist das Museum jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Für Gruppen ist die Ausstellung auch an Werktagen zugänglich (Anmeldungen an Ernst Züst-Walser, Wolfhalden).

Bilder+Text: Peter Eggenberger

Schelling Ofenbau**Keram. Wand- und Bodenbeläge****AG**

079 / 412 39 87

Martin Sonderegger

Obereggerstr. 6

9410 Heiden**9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

Bernadette Breitenmoser

eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

fImmobilienverkauf
Neubauten
Galerie**f immobilien ag**

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden

fimmobilien.ch 071 840 02 80

Lämmli AG**HAUSTECHNIK THAL****MINERGIE®**
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal

Tel 071 886 50 90

Fax 071 886 50 91

www.laemli-thal.ch

Alternativenergie

Badsanierungen

allgemeiner Unterhalt

und Reparaturen

M & B
GmbH**Malergeschäft**

Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni

Aegeli / Tor 10

Tel. 076 456 66 87

www.mb-maler.ch

9425 Thal / Buriert

Tel. 071 744 42 75

info@mb-maler.ch

Darin besteht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. (1Joh 4,10)

Juli 2020

Es ist Ferienzeit. Doch dieses Jahr wird vermutlich alles etwas anders.

Eigentlich hatte ich mit meiner Familie geplant, nach Berlin zu fahren, um Verwandte zu besuchen. Doch diesen Plan haben wir im Laufe der Corona-Pandemie verworfen. Eine so weite Reise ist uns als Familie zu unsicher. Wobei sich die Strecke nach Berlin im Vergleich zu den Reisen, die viele andere unternehmen, ja noch in Grenzen hält. Uns als Familie ist es dennoch zu heikel.

Vielleicht sind wir auch einfach etwas übervorsichtig, machen uns zu viele Gedanken? Sind wir gar Helikoptereltern, die ihre Kinder vor allem Bösen behüten möchten und ihnen so den Einstieg ins wirkliche Leben verwehren? Ich behaupte einfach mal nein. Denn immerhin dürfen unsere Kinder eine Woche mit der Jungschi ins Zeltlager. Da kann vermutlich auch so einiges passieren, was ich als Vater jetzt lieber einmal ausblende...

Wie dem auch sei, die Planung der Ferien ist jedem selbst überlassen. Es ist eine Frage der Verantwortung, die jeder für sich selbst treffen muss. Das ist nun einmal das Schicksal der Menschheit: Planen, überlegen, Nutzen und Risiken abwägen und dann eine hoffentlich fundierte Entscheidung treffen. Bereits Jesus meint: "Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen" (Lk 14,28ff.).

Wie auch immer Sie die Gestaltung der diesjährigen Sommerferien geplant haben, ich wünsche Ihnen eine erfahrungsreiche und erholsame Zeit bei allem, was Sie tun. Und ich freue mich darauf, Sie nach den Ferien wieder zu sehen und mich mit Ihnen auszutauschen über die Ferienzeit und was Sie sonst noch bewegt.

YOUTH roundabout Workshop Heiden

„Jetzt du, es zu tun: und dich zu bewegen“
 „ist du gerne mit anderen? Sind unterwegs?“
 „Wann kommst du? Wir freuen uns auf dich!“

Für	Mädchen und Jungs von 10 bis 16 Jahren
Wann	Montag bis Mittwoch - 3., 4. und 5. August 2020
Zeit	09.30 bis 11.30 Uhr (Montag und Dienstag)
Wo	Katholisches Pfarreizentrum Graberstrasse 7 9410 Heiden
Kosten	10.- CHF für alle drei Tage
Mitbringen	Turnschuhe, Tanzkleider, Trinkflasche
Kontakt & Anmeldung bis 16.7.20	www.kja-h-reg.ch/agenda oder Kirchliche Jugendarbeit Jeanette Kempf-Schwitzer St. Gallerstrasse 3 9034 Eggersriet kja-h-reg@se-ueb.ch +41 79 288 45 90

ROUNDABOUT-NETWORK.ORG

Partner: Blaues Kreuz, kja, Jule

Sonntag, 12.7., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Simone Perron

Sonntag, 26.7., 10 Uhr: Regionalgottesdienst in Reute

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer Dorf 5, 9427 Wolfhalden
Vertretung vom 13.-24.7.: Ellen Schout Grünenfelder

Telefon: 071 891 13 34 / dkiefer@bluewin.ch
071 951 32 20 / ritual@ariadne-seelsorge.ch

REINIGUNGEN-24.CH

Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen

Telefon 078 943 80 10

Email: info@reinigungen-24.ch

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Neuer Gemüseladen in Wolfhalden

in Wolfhalden, als auch den produzierenden Betrieben zu Gute. Innerhalb von Wolfhalden und Heiden, kann man das angebotene Gemüse und die Früchte auch direkt bis an die Haustür geliefert bekommen." Verdura-Butz GmbH
Friedberg 234
9427 Wolfhalden
info@verdura-butz.ch
www.verdura-butz.ch

"Mein Name ist Oliver Butz, bin gelernter Landschaftsgärtner, 32-jährig und wohne in Goldach SG. Seit kurzer Zeit arbeite ich zusammen mit der Familie Risch von Risch Gemüse Rheineck. Diese Zusammenarbeit beinhaltet mehrere Projekte, unter anderem auch meinen am 16.06.2020 eröffneten Gemüse- und Früchteladen in Wolfhalden. Unser Sortiment umfasst aktuell diverses Gemüse und verschiedene Früchte. Ziel ist es, das Angebot sukzessive zu erweitern, indem wir auch Produkte von lokalen Betrieben und Produzenten ins Sortiment aufnehmen und die-

se so auch unterstützen. Selbstverständlich freuen wir uns über jede Kontaktaufnahme von Personen und/oder Betrieben, welche Interesse daran haben.

Nebst dem persönlichen Besuch in unserem Laden, können unsere Kunden die gewünschten Produkte auch online, per E-Mail oder telefonisch vorbestellen und am nächsten oder einem spezifisch vereinbarten Tag bei uns abholen. So stellen wir möglichst kurze Lieferwege, beste Qualität und absolute Frische der Waren sicher. Dies kommt sowohl den Menschen

Absage Jazzkonzerte Alte Mühle Wolfhalden

vom 7. + 8. August 2020
Leider müssen wir nach der Absage unseres Frühlingskonzerts auch diese beiden Jazzkonzerte absagen. Die verschiedenen aktuellen Vorschriften im Zusammenhang mit Corona lassen eine Durchführung der Konzerte im Pfadiheim bei der Alten Mühle Wolfhalden nicht zu. Die Gesundheit aller Konzertbesucher hat oberste Priorität. Wir nehmen einen neuen Anlauf und verschieben die beiden noch geplanten Anlässe im Pfadiheim Alte Mühle Wolfhalden auf

"Freitag, 02. Oktober, 20.00 Uhr "SWISS GERMAN DIXIE CORPORATION"
"Samstag, 03. Oktober, 20.00 Uhr "WIZARDS OF CREOLE JAZZ"

Uns bleibt die Hoffnung, dass sich die Risikolage weiter beruhigt und wir diese beiden Konzerte mit genussvollem, wunderschönem Jazz erfolgreich durchführen können. Wir freuen uns viele Konzertbesucher bei den beiden Jazzkonzerten nochmals begrüßen zu dürfen.

sieht
wie en feenege
Hedepfl*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Obereg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

Von Wolfhändler Ehepaar geführt:

Schönster Saal ist wieder zugänglich
 Der historische Saal im Hotel "Linde" in Heiden gilt als schönster im Appenzeller Vorderland.
 Die "Linde" wird vom in Wolfhalden wohnhaften Ehepaar Kasia und Edi Thurnheer geführt, und als Küchenchef wirkt mit Markus Steger ebenfalls ein Wolfhändler. Nach dem Dorfbrand von 1838 wurde die

neuerbaute "Linde" 1840 und damit vor 180 Jahren eröffnet.

Das Haus diente als Hotel, Restaurant, Post und Telegrafbüro. Nach dem Auszug der Post entstand 1873/74 mit dem neuen Saal ein architektonisches Prunkstück aus Arvenholz, das seinesgleichen sucht. Heute ist die "Stiftung Hotel Linde" Eigentümerin der Hotelanlage, für deren Betrieb eine eigens gegründete Genossenschaft zuständig ist.

Bild Peter Eggenberger

norm-kontroll

Elektrokontrollen

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
 Staad | Rheineck | Wolfhalden
 info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
 eidg. Dipl. Elektroinstallateur

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
 Dorf 48
 CH-9427 Wolfhalden
 Tel. +41 71 891 26 37
 Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

Hohl
 gebäudetechnik ag

sanitär • heizung • lüftung
 unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden	Mühltobel 514	071 888 88 05
9426 Lutzenberg	Brenden 845	079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluwin.ch

— Wolfhalden — Lutzenberg —

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

GUTMANN PLATTENBELÄGE
 www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
 in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
 in Rorschach
 Tel. 071 888 03 77
 info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

**Kühles auch für
 die heisseren Tage**

Gerne beraten wir Sie
 über unser Sortiment.
 071 898 89 42

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewh.ch

Kino Heiden

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juli '20 Rosental. Das Kino.

Fr	3.7.	20:15	The Gentlemen	16/14	D
Sa	4.7.	20:15	Parasite	14/12	OV/d
So	5.7.	15:00	Mina und die Traumzauberer	6/4	D
So	5.7.	19:30	J'accuse	10/8	D
Fr	10.7.	21:00	BadiKino: Moskau einfach!	6/4	dialekt
Sa	11.7.	20:15	J'accuse	10/8	D
So	12.7.	15:00	Angry Birds 2	6/4	D
So	12.7.	19:30	Parasite	14/12	OV/d
Fr	17.7.	21:00	BadiKino: Ein Becken voller Männer	12/10	D
Sa	18.7.	20:15	The Gentlemen	16/14	D
So	19.7.	15:00	Onward: Keine halben Sachen	6/4	D
So	19.7.	19:30	Pinocchio	8/6	D
Fr	24.7.	21:00	BadiKino: Knives out	8/6	D
Sa	25.7.	20:15	Pinocchio	8/6	D
So	26.7.	15:00	Angry Birds 2	6/4	D
So	26.7.	19:30	Paths of Life	10/8	D
Fr	31.7.	21:00	BadiKino: Hustlers	14/12	D

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Endlich geht es wieder los! Wir freuen uns auf Sie.
www.kino-heiden.ch

Buchtip des Monats

Meine Grossmutter, mein Grossvater, seine Geliebte und ich.

»Ich kann mich genau an den Moment erinnern, als mein Grossvater sich verliebte. Es war klar, dass die Grossmutter nichts davon mitkriegen sollte. Sie hatte schon bei geringeren Anlässen gedroht, ihn umzubringen, zum Beispiel, wenn er beim Abendessen das Brot zerkrümelte.«

Kaum jemand kann so böse, so witzig und rasant von eigenwil-

ligen und doch so liebenswerten Charakteren erzählen wie Alina Bronsky: Max' Grossmutter soll früher einmal eine gefeierte Tänzerin gewesen sein. Jahrzehnte später hat sie im Flüchtlingswohnheim ein hartherzliches Terrorregime errichtet. Wenn sie nicht gerade gegen das deutsche Schulsystem, die deutschen Süßigkeiten oder ihre Mitmenschen und deren Religionen wettet, beschützt sie ihren einzigen Enkel vor dem schädlichen Einfluss der neuen Welt. So bekommt sie erst als Letzte mit, dass ihr Mann sich verliebt hat. Was für andere Familien das Ende wäre, ist für Max und seine Grosseltern jedoch erst der Anfang.

NICHT VERGESSEN
Freitag 24. Juli
Eisen und Metall
Sammlung

Wir suchen für unseren Legehennen- und Aufzuchtbetrieb per sofort oder nach Vereinbarung, eine/n selbstständige/n, initiative/n, flexible/n

Allrounder/in, Teilzeit

zur Mithilfe im Betrieb und im Eierhandel. PW Ausweis unbedingt erforderlich.

Interessiert?

Wir freuen uns auf ihren Kontakt.

Fam. Bänziger, Schönenbühl, 9427 Wolfhalden

Lesesommer

6. Juli bis 16. August 2020

Achtung. Fertig. Lesen.

Lesewettbewerb für Kinder und Jugendliche

Wenn du vom 6. Juli bis 16. August 2020 an 30 Tagen mindestens 30 Minuten liest oder dir vorlesen lässt, kannst du bei der Verlosung mitmachen.

Es winken tolle Preise,... (zB. Gutscheine für Sämtispark, Bobbahn Kronberg, Zürich Zoo usw.)

In der Bibliothek liegen Flyer auf mit den genauen Infos.

Komm vorbei, und mach mit! (die Teilnahme ist gratis)

Die Bibliothek macht Ferien vom 13.-31. Juli 2020

Bibliothek Wolfhalden

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Diese Veranstaltungen finden nur unter Vorbehalt statt. Für weitere Auskünfte wenden sie sich an den Veranstalter.					
Do.	30. Jul.	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen

Ortsmuseum: Geöffnet ist das Museum jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Brockenstube Wolfhalden macht Coronapause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Ausserrhodens
Wolfhalden
der öffentlichen Strassen
(Gesetz Art. 8)
Plan 1:4'000 und zugehörige Liste

Einwohnergemeinde Wolfhalden

Genehmigt am: Die G
Vom Gemeinderat Wolfhalden genehmigt am:
Der Gemeindepräsident
Gino Pavoni
öffentlich aufgelegt vom:
Vom Departement Bau und Umwelt
Mariannte Koller-Bohl, Regierungsrätin

Strassenreglement

Totalrevision des Strassenreglements.

Plandatum 2020

Nachtrag
Zusatz

Nachtrag
Zusatz

Nr. 1108, 16.12.1893, P

Das Strassenverzeichnis wird aufgelegt

Am 24. November 2019 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Wolfhalden der Totalrevision des kommunalen Strassenreglements mit 156 Ja gegen 58 Nein zugestimmt. Die Genehmigung durch den Regierungsrat erfolgte daraufhin am 10. Dezember 2019.

Voraussetzung und Klassierungskriterien

Mit Beginn der Totalrevision des Strassenreglements wurde parallel durch den Gemeinderat als zuständige Behörde das Strassenverzeichnis erarbeitet. In dieses Verzeichnis werden gemäss kantonalem Strassengesetz alle öffentlichen Strassen im Eigentum der Gemeinde (Gemeindestrassen) und von Privaten (öffentliche Strassen im privaten Eigentum) aufgenommen. Das Strassenverzeichnis ist somit kein Gesamtverzeichnis aller Strassen und Wege auf dem Gemeindegebiet Wolfhalden.

Für die Aufnahme ins Strassenverzeichnis werden die vorgängig genannten Strassen nach ihrer Funktion und ihrer Verkehrsbedeutung in verschiedene Klassen unterteilt. Diese Klassen sind in der kantonalen Strassenverordnung (StrV 731.111) detailliert beschrieben:

Sammelstrassen (SS)

Sammelstrassen (SS) sind Strassen innerhalb besiedelter Gebiete mit örtlicher Bedeutung im Gemeindestrassennetz. Sie sammeln den Verkehr aus den Erschliessungsstrassen und führen ihn zu Strassen des gleichen Typs oder zu Kantonsstrassen. Sie stellen die lokalen Verbindungen zwischen den einzelnen Quartieren einer Ortschaft oder einzelner Gemeindeteile sicher.?

Erschliessungsstrassen (ES)

Erschliessungsstrassen (ES) sind Strassen innerhalb besiedelter Gebiete mit quartierinterner Bedeutung im Gemeindestrassennetz. Sie erschliessen einzelne Parzellen oder Gebäude inner- und ausserhalb der Bauzonen und führen den Verkehr zu den Sammelstrassen. Sie können eingeteilt werden in:

- Quartiererschliessungsstrassen (QES)
- Zufahrtsstrassen (ZS)
- Zufahrtswege (ZW)

QES erschliessen grössere Siedlungsgebiete (bis zu 250 Wohneinheiten oder gleichwertigem Verkehrsaufkommen). ZS dienen der Erschliessung kleinerer Gebiete mit geringer Verkehrsdichte (bis zu 75 Wohneinheiten oder gleichwertigem Verkehrsaufkommen). Beide stehen dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr in der Regel offen. ZW erschliessen Restgebiete, einzelne Parzellen oder Gebäude (bis zu 10 Wohneinheiten innerhalb der Bauzonen bzw. bis zu 5 Wohneinheiten ausserhalb der Bauzonen oder gleichwertigem Verkehrsaufkommen). Zufahrtswege stehen dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr in der Regel nicht offen.

Die Mehrheit der öffentlichen Strassen in Wolfhalden sind Erschliessungsstrassen. Die Unterteilung in die Unterkategorien erfolgt aufgrund der erschlossenen Wohneinheiten. Die Anzahl erschlossenen Wohneinheiten bei den Erschliessungsstrassen in Wolfhalden liegt zwischen 5 und 75 Wohneinheiten. Somit sind alle Erschliessungsstrassen in Wolfhalden als Zufahrtsstrassen klassiert.

Land- und forstwirtschaftliche Güterstrassen (GS)

Land- und forstwirtschaftliche Güterstrassen (GS) sind Strassen ausserhalb besiedelter Gebiete. Sie dienen der Erschliessung von Grundstücken oder Gebieten ausserhalb der Bauzonen oder der Verbindung grösserer land- und forstwirtschaftlich genutzter Gebiete mit dem besiedelten Gebiet. Die GS umfassen untergeordnete Erschliessungsstrassen ausserhalb der Bauzonen sowie die Strassen der Land- und Forstwirtschaft.

Wolfhalden verfügt nur über einzelne öffentliche Strassen, welche in diese Kategorie fallen.

Wege (W)

Öffentliche Wege (inkl. Treppen) liegen abseits von öffentlichen Strassen und dienen nicht dem Motorfahrzeugverkehr. Sie

stehen dem allgemeinen Fussgängerverkehr in der Regel offen. Die öffentlichen Wege können durch Fuss-, Wander- und Radwegnetze überlagert sein.

Öffentliche Wege in Wolfhalden verbinden innerhalb der Bauzone einzelne Quartiere wie beispielsweise die Kirchgasse oder Mühltofel Ost und West. Ausserhalb der Bauzone wurden nur häufig benutzte Schulwege (Hinterbühle - Zelg) in diese Klasse aufgenommen.

Radwege (RW)

In Wolfhalden sind keine Radwege ausgeschieden, welche nicht durch die Klassierung als öffentliche Strassen abgedeckt sind. Explizite öffentlich-rechtliche Radwege bestehen nicht.

Plätze und Parkplätze (P)

Als Plätze und Parkplätze klassiert sind beispielsweise die Parkplätze beim Gemeindehaus, bei der Kirche und bei der Viehschauwiese.

Beitragswesen (Tabelle unten)

Im angenommenen Strassenreglement der Gemeinde Wolfhalden sind in Art. 26-30 die Kostenteilung zwischen Grundeigentümer und Gemeinde bei Neu- und Ausbau von Gemeindestrassen und -wegen sowie die Gemeindebeiträge an den betrieblichen und baulichen Unterhalt festgelegt.

Bis anhin wurde bei Strassenkorporationen und Flurgensenschaft mit öffentlicher Widmung generell ein Gemeindebeitrag von 60% an die Strassenunterhaltungskosten ausgerichtet. Bei Privatstrassen, welche dem Gemeindegebrauch dienen, wurden bei Naturstrassen die Kosten für Strassenkies, Baumaterialien und Abschläge übernommen. Bei Erstellung, Ausbau oder Korrektur hat die Gemeinde in der Regel 60% der reinen Baukosten getragen. Neu werden die Gemeindebeiträge nur noch an

die im Strassenverzeichnis aufgeführten Strassen und Wege ausgerichtet. Wobei festzuhalten ist, dass das Verzeichnis nicht abschliessend ist. Kommt zum Beispiel eine neue Strassenkorporation hinzu, wird das Strassenverzeichnis überarbeitet. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach den in der Tabelle aufgeführten Sätzen. Dabei werden nach neuem Strassenreglement die gesamten Baukosten (inkl. Planungskosten) für die Berechnung berücksichtigt.

Öffentliche Auflage

Der Gemeinderat hat an mehreren Sitzungen das Strassenverzeichnis diskutiert und dem kantonalen Departement Bau und Volkswirtschaft zur Prüfung vorgelegt. In der Sitzung vom 2. Juni 2020 hat der Gemeinderat gestützt auf Art. 8 des kantonalen Strassengesetzes (bGS 731.11) das Strassenverzeichnis zuhanden der öffentlichen Auflage verabschiedet. In Anwendung von Art. 37ff des kantonalen Strassengesetzes wird das Strassenverzeichnis mit den dazugehörigen Plänen in der Gemeindeverwaltung Wolfhalden, Dorf 36, zu den ordentlichen Öffnungszeiten öffentlich aufgelegt.

Auflage: 14. August 2020 bis 14. September 2020

Die Einsichtnahme ist ab dem 14. August 2020 auch auf der Homepage der Gemeinde Wolfhalden www.wolfhalden.ch möglich.

Allfällige Einsprachen sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und begründet an den Gemeinderat Wolfhalden, Dorf 36, 9427 Wolfhalden, einzureichen. Zur Einsprache berechtigt ist gemäss Art. 111 des Baugegesetzes (bGS 721.1) legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.

	Perimeterbeiträge der Grundeigentümer bei Neu- und Ausbau	Gemeindebeiträge an betrieblichen und baulichen Unterhalt
Sammelstrassen (SS)	0 – 50 %	60 %
Erschliessungsstrassen (ES)	50 – 90 %	50 %
Land- und forstwirtschaftliche Güterstrassen (GS)	50 – 90 %	10 %
Separate Wege	0 – 20 %	15 %

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Vernehmlassung Teilrevision Datenschutzgesetz und Behindertenintegrationsgesetz

Das Departement Inneres und Sicherheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat im Mai 2020 unter anderem allen Gemeinden die Teilrevision des Datenschutzgesetzes zur Vernehmlassung unterbreitet. Der Gemeinderat Wolfhalden un-

terstützt die Vernehmlassung der Gemeindepräsidenten-Konferenz AR. Die zunehmenden Regulierungen im Bereich Datenschutz erhöhen die Anforderungen an die tägliche Arbeit auch in der Gemeindeverwaltung.

Das Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat ebenfalls im Mai 2020 das Behindertenintegrationsgesetz zur Vernehmlassung unterbreitet. Der Gemeinderat schliesst sich der kurzen Stellungnahme

der Gemeindepräsidenten-Konferenz AR an. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht abgeschätzt werden, ob und in welchem finanziellen Umfang die Gemeinden davon betroffen sein werden.

Sofortmassnahmen am Gstaldenbach

Zu Beginn des Jahres wurde festgestellt, dass sich über die vergangenen Jahre im Bereich Hinterlochen an diversen Stellen im Gstaldenbach Auflandungen gebildet haben. Die Abflusskapazität des Gstaldenbachs war dadurch an diversen Stellen markant eingeschränkt, was bei Hochwasser zu einer erhöhten Gefährdung der anstossenden Liegenschaften geführt hätte.

Als Grundstücksbesitzerin ist die Gemeinde gemäss Wasserbaugesetz für den Unterhalt zuständig. Die durch Einsätze des Zivilschutzes geleisteten Gehölzrückschnitte haben zwar

einen Beitrag zur Sicherung geleistet, jedoch verhinderten diese Massnahmen keine Auflandungen. Als Sofortmassnahmen wurden in Absprache mit dem kantonalen Tiefbauamt und dem Amt für Umwelt die Entfernung von Auflandungen an den kritischsten Abschnitten sowie Gehölzrückschnitt in der Bachsohle und an den Ufermauern vorgenommen. Der Gemeinderat hat die dafür notwendig gewordene Kreditüberschreitung gesprochen. Ähnliche Unterhaltsarbeiten sind für das kommende Jahr an weiteren, noch unkritischen Stellen geplant.

Unterstützungsbeitrag an Kita Wirbelwind...

...auf Grund der Coronakrise

Die Auswirkungen der Coronakrise sind auch bei der KITA Wirbelwind zu spüren. Mit einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 30% in den Wochen des Lockdowns haben die KITAs massive finanzielle Einbussen erlitten. Obwohl die Auslastung kontinuierlich wieder zunimmt, ist die Normalauslastung noch nicht wieder erreicht. Am 14. April 2020 hat der Regierungsrat Soforthilfe für die 13 Kindertagesstätten im Kanton im Umfang von Fr. 200'000.00 gesprochen und die Gemeinden ersucht, ebenfalls Beiträge zu leisten. Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 5. Mai 2020 beschlossen,

dass ein allfälliger, zusätzlicher Unterstützungsbeitrag durch die Gemeinde Wolfhalden direkt an die KITA Wirbelwind erfolgen würde. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 7. Juli 2020 einen einmaligen Solidaritätsbeitrag von Fr. 4'400.00 gesprochen.

Die Einwohnergemeinde Wolfhalden ist nicht Mitglied im Verein und zahlt somit keine direkten Gemeindebeiträge. In Wolfhalden wohnhafte Eltern, deren Kinder eine anerkannte Kindertagesstätte wie die KITA Wirbelwind besuchen, können ein Beitragsgesuch beim Gemeinderat einreichen. Weitere Informationen hierzu erteilt die

*Gemeindeschreiberin
Sarah Niederer.*

Zweckverband Regionale Feuerwehr / Jahresrechnung 2019

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 des regionalen Feuerwehr-Zweckverbandes (Zusammenschluss der Gemeinden Heiden, Grub AR, Eggersriet SG und Wolfhalden) genehmigt.

Die Jahresrechnung 2019 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 764'850.79 (Vorjahr: Fr. 747'643.02) und einem Gesamtertrag von Fr. 734'514.00 mit einem Mehrauf-

wand von Fr. 30'336.79 ab. Der Gesamtertrag von Fr. Fr. 734'514.00 abzüglich den Subventionen, div. Einnahmen und Dienstleistungen Dritter von Fr. 124'837.00 ergeben die gesamten Gemeindebeiträge 2019 von Fr. 621'387.00.

Der Kostenteiler für den Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 621'387.00 (Vorjahr Fr. 637'477.07) zeigt sich wie folgt:

Gemeinde Heiden AR	46,53 %	Fr.	289'111.00
Gemeinde Grub AR	10,85 %	Fr.	67'438.00
Gemeinde Eggersriet SG	21,02 %	Fr.	130'633.00
Gemeinde Wolfhalden AR	21,60 %	Fr.	134'205.00

Der vertraglich vereinbarte Kostenteiler basiert einerseits auf dem Totalwert aller brandversicherten Gebäude und andererseits auf den Einwohnerzahlen

der Mitgliedsgemeinden. Der Mehraufwand von Fr. 30'336.79 wird dem Eigenkapitalkonto belastet.

Gemeindeführungsstab von Aufgabe entbunden

Am Freitag, 19. Juni 2020 hat der kantonale Führungsstab seinen Covid-19 Einsatz beendet. Damit endete auch die "ausserordentliche Lage". Der Gemeindeführungsstab Wolfhalden hat in seiner Sitzung vom 23. Juni 2020 ebenfalls die Deaktivierung beschlossen. Rückblickend wird die Zusammenarbeit mit dem kantonalen Führungsstab und den diversen Organisationen als sehr positiv beurteilt. Die Hilfsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung von Wolfhalden, die Flexibilität und Kreativität des Gewerbes sowie die durch die Gemeindeverwaltung vermittelten Einsätze der Landfrauen haben dafür ge-

sorgt, dass in der Zeit während des Lockdowns alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden gut versorgt waren. Im Hinblick auf eine mögliche zweite Welle wird die Lage in den kommenden Wochen durch einen kantonalen Fachstab beobachtet. Die Vorbereitungen für eine mögliche zweite Welle laufen seitens Kanton. Die Vertreter der Gemeinde Wolfhalden stehen weiterhin in Kontakt mit den kantonalen Behörden. Sollte es zu einer zweiten Welle kommen, so kann auf die bewährten Prozesse und Informationsmaterialien zurückgegriffen werden.

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Computer Support

Telefon 071 891 31 48 • E-Mail: info@clickmedia.ch

Handänderungen (April - Juni 2020) GRUNDBUCHAMT WOLFHALDEN

- Niederer Walter, Herisau, und Niederer Rosa, Herisau, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 25.03.1993) an Lindner Daniel, Wolfhalden, und Lindner Yvonne, Wolfhalden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1244, 904 m2 Grundstückfläche, Gebäude Nr. 950, Wohnhaus Nr. 949, Oberdorf
- Zingg Franz Anton, Wolfhalden (Erwerb 24.10.2017) an Frey Monika, Oberwangen, Liegenschaft Nr. 1061, 665 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 812, Höhe
- Einwohnergemeinde Wolfhalden (Erwerb 12.04.1948) an Kuratli Raffael, Wolfhalden, und Kuratli Linda Anne, Wolfhalden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 935, 27 m2 Grundstückfläche, Hydratenhaus Nr. 705, Lippenrüti
- Wirth Hilda Ida, Wolfhalden (Erwerb 22.12.1993, 25.03.1994, 02.05.2003) an Barmettler Myriam, Brittnau, Liegenschaft Nr. 902, 4'357 m2 Grundstückfläche, Ris
- Schnider Esther, Walzenhausen (Erwerb 03.01.2018) an Schnider Rudolf, Heiden, Liegenschaft Nr. 292, 1'700 m2 Grundstückfläche, Unterlindenberg
- Einwohnergemeinde Wolfhalden (Erwerb 29.09.2009) an Büsser Alex, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 64, 85 m2 Grundstückfläche, Feuerwehrdepot Nr. 292, Vorderhasli
- Erbengemeinschaft Siegfried Bister (Erwerb 15.11.2019) an Koru Gökhan, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 1178, 244 m2 Grundstückfläche, unterirdisches Garagengebäude Nr. 862, unterirdisches Garagengebäude Nr. 863, unterirdisches Garagengebäude Nr. 864, unterirdisches Garagengebäude Nr. 867, unterirdisches Garagengebäude Nr. 896, unterirdisches Garagengebäude Nr. 897, unterirdisches Garagengebäude Nr. 898, Dorf, und selbständiges und dauerndes Recht Nr. D1183, Dorf
- Müller Elsbeth, Weite (Erwerb 23.09.2019) an Teinilä Ursula, Schinznach Dorf, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 681, 3'914 m2 Grundstückfläche, Heitersberg
- Wiederkehr Katja, Zürich (Erwerb 10.10.1984, 04.03.1999) an Vieli Barla Fausta, Zürich, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 690, 274 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 647, Sonder
- Sturzenegger Alice, Wolfhalden, und Thurnheer Monika, Balgach, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 28.08.1998, 01.10.1998, 31.05.2002, 17.03.2016) an Kirana Immobilien AG, in Diepoldsau, Liegenschaft Nr. 1560, 1'023 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1354 (projektiert), Bruggtobel, Liegenschaft Nr. 1561, 569 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1355 (projektiert), Bruggtobel, und Liegenschaft Nr. 1562, 1'331 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1356 (projektiert), Bruggtobel

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Bach Heiden AG, Weidstrasse 4a, 9410 Heiden, Sanierung Steildach und Erstellung Photovoltaikanlage an Gewerbegebäude Nr. 1078, Parz. Nr. 420, Hinterergeten 1078
- Bischofberger René, Tanne 382, 9427 Wolfhalden, Begradigung Dachbruch Westseite / Kaminverlängerung / Einbau Dachfenster, Parz. Nr. 482, Tanne 382
- Burtscher Günter u. Eveline, Unterlindenberg 213, 9427 Wolfhalden, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 238, Unterlindenberg 213
- Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, 9427 Wolfhalden, Abbruch Feuerwehrhäuschen Nr. 109, Parz. Nr. 400, Hinterergeten
- Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, 9427 Wolfhalden, Abbruch Gerätehaus Nr. 4, Parz. Nr. 216, Dorf
- Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, 9427 Wolfhalden, Anbau Remise an Garagengebäude Nr. 13, Parz. Nr. 962, Dorf
- Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, 9427 Wolfhalden, Erstellung Halbunterflurbehälter, Parz. Nr. 825, Zelig
- Flurgenossenschaft Mühltoibel-Heitersberg, 9427 Wolfhalden, Vollflächige Asphaltierung eines Teilabschnittes der Flurgenossenschaftsstrasse (Bereich Wasen), Parz Nr. 648, 1441, 675, 666, 652
- HWBconsult AG, Vorderdorf 693, 9427 Wolfhalden, Einbau Fensterband an Gewerbehalle 842, Parz. Nr. 227, Friedberg 842
- Messmer Antonia, Rebenstrasse 4, 9425 Thal, erneuerung Anbau und Renovation Wohnhaus Nr. 354, Parz. Nr. 37, Tobelmühle 354
- Weishaupt Sybil, Gärtnerstrasse 55, 4057 Basel, Sanierung Westfassade / Einbau Gartentüre anstelle Fenster an Wohnhaus Nr. 169, Parz. Nr. 1030, Hintereggen 169

Elektrokontrollen

norm-kontroll

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
 Staad | Rheineck | Wolfhalden
 info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina

eidg. Dipl. Elektroinstallateur

www.wolfsblick.ch

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
 Dorf 48
 CH-9427 Wolfhalden
 Tel. +41 71 891 26 37
 Fax +41 71 891 26 67
bouygues-es-intec.ch

Neuorganisation Wolfsblick

Monatlich wartet unser Gemeindeblatt Wolfsblick mit den neuesten Informationen aus und über die Gemeinde bei Ihnen im Briefkasten. Seit 2013 stemmt Richard Vuissa als Herausgeber im Auftrag der Gemeinde die Aufbereitung der eingesandten Artikel, Layout, Inseterverwaltung, Druck und Versand des Wolfsblicks.

Eine Aufgabe, welche im Kontext der Entwicklung in der Medienlandschaft und Gesellschaft über die Jahre an Aufwand zugenommen hat. Informationen müssen immer schneller verfügbar und jederzeit ortsunabhängig für jeden zugreifbar sein. Informationen aus den Vereinen oder dem Gewerbe erscheinen immer häufiger nur noch auf den eigenen Webseiten oder kommen (wenn überhaupt) erst nach Redaktionsschluss beim Herausgeber an. Die Verlags- und Pressehäuser sehen sich zudem mit dem durch die Digitalisierung einhergehenden Preiskampf konfrontiert. Die Angebote, bei denen pro Artikel bezahlt werden muss (Pay per Click or Article), nehmen zu. Dadurch werden Gemeindeblätter für gemeindeinterne Informationen immer wichtiger, denn die kommerzielle Presse kann Beiträge, welche nur eine kleine Leserschaft aufweisen, immer weniger abdrucken. Zudem nehmen die Abonnementzahlen bei den grossen Zeitungen und somit die Reichweite innerhalb der Bevölkerung konstant ab. Schauen wir über die Gemeindegrenze hinaus, stellen wir fest, dass viele Gemeinden heu-

te ihr Gemeindeblatt selber unter der Leitung eines Redaktionsteams herausgeben. Dem Gemeinderat von Wolfhalden ist es ein Anliegen, Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, mit vielseitigen Informationen rund um das Leben in Wolfhalden zu versorgen. Eine Aufgabe, welche von Richard Vuissa nebst seinen weiteren beruflichen Aufgaben nicht mehr gestemmt werden kann.

Aus diesem Grund haben wir, Richard Vuissa und der Gemeinderat, entschieden, ab Januar 2021 neue Wege zu gehen. Der Wolfsblick wird in neuem Kleid, mit ausführlicheren Inhalten und unter neuer Leitung - aber weiterhin monatlich in Papierform - erscheinen. Das Redaktionsteam und die nötigen Prozesse befinden sich noch im Aufbau. Gerne informieren wir Sie in den kommenden Monaten über die Fortschritte.

Ein Gemeindeblatt zu publizieren, welches allen Ansprüchen gerecht wird, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dennoch wollen wir dem Unmöglichen möglichst nahekommen und laden Sie daher ein, aktiv am neuen Wolfsblick mitzuarbeiten. Wünsche und Ideen nimmt die Gemeindegemeinschaft, Sarah Niederer, gerne entgegen. Der Gemeinderat von Wolfhalden dankt Richard Vuissa für die geleistete Arbeit während all den Jahren und seine Bereitschaft, dafür zu sorgen, dass der Wolfsblick bis Ende Jahr wie gewohnt bei Ihnen im Briefkasten landet.

Senioren-Mittagessen in Wolfhalden

Nach langer Wartezeit hat Ida Buschor den Ochsen in Wolfhalden wieder geöffnet mit den umgesetzten Corona-Regeln.

Der Seniorenmittagstisch war "vor Corona" immer sehr gut besetzt gewesen, so dass immer eine rege Kommunikation und Geselligkeit im Ochsen stattfand. Immer am letzten Donnerstag im Monat werden diese Seniorenessen vom Frauenverein Wolfhalden organisiert und der Wirtin vom Ochsen umgesetzt. Dass diese jetzt wieder stattfinden kön-

nen, liegt am Besuch der Ü60-Jährigen, welche wieder zum Seniorenessen am 27.08.2020 im Ochsen erwartet werden. Das Mittagsmenü kostet Fr. 22.- und ist immer ein Genuss.

Dieses Angebot können alle Senioren benutzen und sich bitte bis spätestens am Vortag unter

Tel: 071 888 17 03 anmelden, ebenso wird ein Fahrservice angeboten unter
Tel: 071 888 00 74.

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

M & B
GmbH

Malergeschäft

Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni

Aegletli / Tor 10 Tel. 076 456 66 87 www.mb-maler.ch
9425 Thal / Buriel Tel. 071 744 42 75 info@mb-maler.ch

An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch: Wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen. (Mt 24,23ff.)

August 2020

Sonntag, 9.8., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Sonntag, 16.8., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

ZÄME FIIRE

für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern (egal welcher Konfession)

Am 22. August 2020, 09.30-10.30 Uhr in der Kirche Wolfhalden; Treffpunkt: vor der Kirche

Wir beten, singen, hören Geschichten, basteln und essen zusammen Znüni

Herzlich laden ein: Esther Züst und Helfende

Sonntag, 23.8., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Simone Perron

Kirchliche Jugendarbeit

Heiden Rehetobel Eggensriet Grub Wolfhalden

Hüttenweekend 22./23. August 2020 ab der 4. Klasse «Wir sind willkommen auf der Furgglenalp»

Am Samstag wandern wir Richtung Furgglenalp und erleben mit anderen, Abenteuer und Gemeinschaft im Alpstein. Übernachten werden wir unkompliziert in einem Matratzenlager über dem Stall auf 1500 m.ü.M. Nach dem Sonntags-Frühstück steigen wir wieder in unsere Wanderschuhe und erleben einen weiteren Erlebnistag in Gemeinschaft im Alpstein.

Anmeldung bis 6. August 2020 (Teilnehmerbeitrag SFr. 40.00)

Kochkurs & Essgenuss am 12. September 2020 in Heiden ab der 4. Klasse

Die Schulküche Gerbe in Heiden haben wir von 13 - 18h für uns alleine! Gemeinsam kochen wir, geniessen und haben Spass.

Anmeldung bis 9. September 2020 (Teilnehmerbeitrag SFr. 5.00)

Bist du dabei? Melde dich an!: www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

Detailinformationen zum Anlass werden nach Anmeldeschuss bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf Dich

Team kirchliche Jugendarbeit

Dienstag, 11./18.25.8.	08.30 - 11.45	Stören erwünscht - offenes Pfarrbüro (Pfr. Daniel Kiefer)
Dienstag, 25.8.	15.00 - 16.00	Bibelkreis (Pfr. Daniel Kiefer)
Dienstag, 11./18.8	15.00 - 16.00	Kaffee mit dem Pfarrer (Pfr. Daniel Kiefer)
Dienstag, 18.8.	19.15 - 20.15	Glaubenskurs (Pfr. Daniel Kiefer)

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer Dorf 5, 9427 Wolfhalden Telefon: 071 891 13 34 / dkiefer@bluewin.ch

Das Laientheater sucht Mitglieder...

...(Schauspieler/innen und Helfer/innen)

Das Laientheater Wolfhalden durfte im Frühling 2019 sein 10-jähriges Jubiläum feiern. Dieses wurde im September 2019 dann auch ausgiebig gefeiert. Rund 20 Mitglieder und geladene Gäste besuchten zuerst das Museum "Rheinschaufen" in Lustenau. Dort gab es einen interessanten Einblick über die Geschichte der Rheinkorrektur, welche zwischen 1890 und 1920 durch die Schweiz und Österreich, vollbracht wurde. Mit der anschliessenden Bähnle-Fahrt zur Rheinmündung und zurück, konnte man sich auf eindrückliche Weise vor Augen halten, welche immensen Anstrengungen unsere Vorfahren unter-

nahmen, um das immer wieder von Hochwassern geplagte Rheintal zu entlasten. Den Abschluss des Jubiläums feierten die Mitglieder mit einem feinen Nachtessen in der "Buschenschenke" in Berneck.

Leider konnten wir unsere jährliche Hauptversammlung im April 2020 infolge Corona-Pandemie nicht abhalten, und werden diese erst im September nachholen.

Trotzdem sind wir bereits an der Planung für die Aufführungen Ende März 2021. Das Theaterstück wurde bereits durch den Vorstand ausgewählt. Für ein Gelingen fehlen uns aber noch einige Schauspieler/Innen und Helfer/Innen.

Interessierte, welche gerne mitspielen wollen, sollen sich doch bitte beim Präsidenten unter **l a i e n t h e a t e r** **wolfhalden@hispeed.ch** melden.

Auch Nichtschauspieler/Innen, welche gerne in unserem Verein mitmachen wollen, sind herzlich willkommen.

Wir würden uns über neue Gesichter sehr freuen.

Neues Juniorentaining bei der VBG Wolfhalden

Seit über 20 Jahren wird in der Volleyballgruppe Wolfhalden Volleyball gespielt. In der kommenden Saison wird in der VBG Wolfhalden das Angebot für Jugendliche im Appenzeller Vorderland und umliegende Gemeinden wieder ausgebaut. Erstmals werden die Trainings, unter der Leitung von Alexandra Felder, welche in der Damenmannschaft aktiv Volleyball spielt und kürzlich den J+S Leiterkurs erfolgreich absolviert hat, auch unter dem Logo des J+S stattfinden. So soll nicht nur der Volleyballsport in der Region Wolfhalden, sondern auch kinder- und jugendgerechter Sport sowie die Einbettung der Jugendlichen in eine Sportgemeinschaft gefördert werden.

Letzteres wird auch von Felder betont, Volleyball sei mehr als nur ein Spiel - ein Ball, ein Team, eine Familie. So beruht auch Felders Motivation, Volleyballtrainerin zu sein, darauf, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Spass zu haben, einen tollen Sport auszuüben und dabei Teil dieser Familie zu werden. Interessierte Kinder und Jugendliche (ab 10 Jahren) haben die Chance, im August gratis Schnuppertrainings zu besuchen. Die Trainings finden jeweils dienstags von 18:15h bis 20h in der Oberstufenturnhalle in Wolfhalden statt.

Voranmeldung/
Kontakt: +41 79 922 75 14,
alexandra.felder183@gmail.com

mit de Chölche oms Doof omm*

*einen komplizierten Weg einschlagen

Oliver Lei, Stv. Niederlassungsleiter Oberegg

Dank unserer überschaubaren Grösse und kurzen Entscheidungswegen konnten wir schon viele Kunden davor bewahren, eine Aufgabe allzu kompliziert anzupacken.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Viel für Wolfhalden geleistet:

Gemeindepräsident Gino Pauletti gratuliert Hans Tobler herzlich zum hohen Geburtstag und dankt ihm für sein vielseitiges Engagement zum Wohle Wolfhaldens.

Am 29. Juli kann Hans Tobler seinen 95. Geburtstag feiern. In verschiedensten Bereichen engagierte sich der Jubilar für seine Wohngemeinde Wolfhalden, deren Wohlergehen ihm ein Herzensanliegen war.

"Sich selber zurücknehmen und für andere da sein..." Dieser Maxime unterordnete Hans Tobler sein Leben, das im Weiler Vogelherd unweit des Dorfzentrums von Wolfhalden begann. Dort wuchs er mit vier Geschwistern auf, und nach dem Besuch der Realschule in Heiden war er gemeinsam mit seinem Vater im Elternhaus als Heim-Seidenweber tätig. Die monotone Arbeit im dunkeln Kellerlokal forderte ihn aber zu wenig, und gross war seine Freude, als er sich an der Pflegeschule in St. Gallen zum Krankenpfleger ausbilden lassen konnte. Für andere da sein... Nach der Ausbildung folgten praktische Arbeitseinsätze im Krankenhaus Trogen und im Kantonsspital Winterthur. Dann wurde er vom Industrieunternehmen Sulzer als Sanitäter engagiert. Seine letzten 14 Berufsjahre standen im Dienste der Kranken im Spital Heiden, und nach der Pensionierung

pfligte er einige Jahre seinen bettlägerigen Vater im Elternhaus.

Das Schreiben war sein Hobby

Auch einen grossen Teil seiner Freizeit stellte Hans Tobler der Allgemeinheit zur Verfügung. So war er lange Jahre als Ortskorrespondent und Fotograf für verschiedene Tageszeitungen tätig. Gleichzeitig versah er den

Gratulationsdienst, indem er betagten Einwohnerinnen und Einwohnern via Presse zu runden Geburtstagen gratulierte. Für das Gemeindeblatt "Wolfsblick" verfasste er zuverlässig die Jahresrückblicke, und seine Schreibgewandtheit war auch in den Vorständen des Verkehrsvereins und der Lesegesellschaft Dorf gefragt, wo er als Aktuar wirkte. Zudem verfasste er die Jubiläumsschrift "125

Jahre Lesegesellschaft Dorf". "Gerne stand ich auch im Dienste der Kirchgemeinde, für die ich das Amt des Vize-Mesmers bekleidete", erinnert sich der Jubilar.

Geborgenheit im Haus "Quisisana"

Heute wohnt Hans Tobler im Haus "Quisisana" in Heiden, wo er sich geborgen fühlt. Coronabedingt, waren persönliche Kontakte mit Altbekannten und Freunden in letzter Zeit nur bedingt oder gar nicht möglich. Jetzt aber freut er sich auf normale Zeiten, und wir wünschen ihm auch an dieser Stelle das Allerbeste fürs neue Lebensjahr.

Bild+Text: Peter Eggenberger

Für ein grosses Haus
in Wolfhalden
suchen wir eine

Putzfrau

für ca. 6 Stunden
die Woche.

Tel. +41 78 807 68 79

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

**JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-**

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Viehzuchtgemeinschaft Wolfhalden - Lutzenberg

v.l. P. Ineichen, A. Züst, J. Fuster

An der Hauptversammlung vom 12. Juni 2020 im Rest. Baumgarten wurden Annelies Züst, Josef Fuster sowie Peter Ineichen speziell geehrt. Annelies Züst war ganze 40 Jahre als Milchwägerin unterwegs, Josef Fuster

präsierte die Viehzuchtgemeinschaft 19 Jahre und Peter Ineichen führte die Kasse 15 Jahre lang. Die Viehzuchtgemeinschaft dankte den abtretenden Mitgliedern für ihr langjähriges Engagement. T.H

Offene Probe der Guggen-Musig Wolfs-Hüüler

Zeit für neue Herausforderungen?

Am Mittwoch, 19. August 2020, laden die Wolfs-Hüüler für eine offene Probe im Saal vom Rest. Krone um 20. 15 Uhr ein. Du hörst eine Kostprobe und lernst

unsere Instrumente kennen. Zudem erhältst du einige Informationen zu unserem bunten Vereinsleben. Wir freuen uns auf neue Mitglieder ab 16 Jahren. Schau unverbindlich vorbei!

Wanderweg offen, Beizen zu:

Die idyllisch im Weiler Högli, Wolfhalden, direkt am Witzweg gelegene Besenbeiz von Hilda Wirth wurde altershalber aufgegeben.

Der Witzweg ist zur Durststrecke geworden.

Vermehrt wird wieder gewandert, und vor allem das Appenzellerland erweist sich als überaus beliebtes Gebiet für Fusstouren. Zu den Rennern gehört nach wie vor der Witzwanderweg, der am Sonntag leider zur eigentlichen Durststrecke geworden ist.

"Zwischen Heiden und Walzenhausen bot sich an unserem Wandersonntag nicht eine einzige Möglichkeit zum Einkehren, schade", bedauerte eine Wandergruppe aus dem Aargau die unerfreuliche Tatsache. Er erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, der 1993 eröffnete Witzwanderweg, der zum grössten Teil auf dem Gemeindegebiet von Wolfhalden verläuft. Geschlossen sind an Sonntagen der "Hecht" und "Adler", und in der "Harmonie" im Sonder ist tagsüber ebenfalls keine Einkehr möglich. Verschunden ist aber auch die vormals gut frequentierte Besenbeiz "Zur Schitterbiig" von Hilda Wirth im Högli.

Auch die "Krone" ist geschlossen. Der grösste, unmittelbar am Witzweg gelegene Gastbetrieb mit Übernachtungsmöglichkeiten ist die "Krone" im Dorfzentrum von Wolfhalden, in deren schöner Gartenwirtschaft Wanderer mit Vorliebe eine Pause einlegten. Das der Gemeinde gehörende Haus ist seit dem Wegzug der Pächterfamilie geschlossen. Da noch Sanierungsarbeiten anstehen, erfolgt die Wiedereröffnung erst nach deren Abschluss. Unterhalb des Weges befinden sich die sonntags geöffneten Wolfhändler Restaurants "Eintracht" und "Ochsen", und oberhalb der Witzroute liegt das "Bad S c h ö n e n b ü h l i". Erfahrungsgemäss aber weichen Wanderer nicht gerne vom Weg ab, zumal viele rechtzeitig die Bahnhöfe in Walzenhausen oder Heiden erreichen möchten.

Selbstbedienung von Erfrischungen

Mittlerweile gibt es direkt am Weg zwei Verpflegungs- und Getränkeposten mit Selbstbedienung: Der eine wurde von den Familien Bischof und Eisenhut vom Rütihof, Rheineck, bei der ehemaligen Käserei im Luchten eingerichtet. Der andere befindet sich bei der Bäckerei "Hecht" im Ortskern von Wolfhalden, wo zudem eine einladende Kühltruhe mit hausgemachten Glacéspezialitäten zu einer erholsamen Wanderpause einlädt.

Bild+Text: Peter Eggenberger

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Vor 150 Jahren verstarb Albrecht von Graefe:

Der vor 150 Jahren verstorbene Albrecht von Graefe begründete als Pionier der modernen Augenheilkunde den Ruf Heidens als Weltkurort.

Berühmter Augenarzt wirkte im Appenzeller Vorderland

Am 20. Juli 1870 verstarb Albrecht von Graefe. Als Pionier der Augenheilkunde praktizierte er in den 1860er Jahren in

Heiden, und ihm hat der Ort den Aufstieg zum Weltkurort zu verdanken. Von Graefes Tätigkeit profitierten auch die umliegenden Orte wie Obereg, Grub und Wolfhalden.

Bereits als Zwanzigjähriger legte der 1828 in Berlin geborene Albrecht von Graefe das medizinische Staatsexamen ab. 1851 eröffnete er in seiner Vaterstadt eine augenärztliche Praxis. Im Alter von erst 26 Jahren galt er bereits als begnadeter Diagnostiker, Operateur, Forscher und damit als Begründer der modernen Augenheilkunst. Er operierte als erster den grünen Star, zeigte neue Operationstechniken zur Behandlung des Grauen Stars auf und behandelte jährlich rund 10000 augenkrankte Patienten.

Den Molken- und Klimakurort Heiden entdeckt

Als Folge der starken beruflichen Beanspruchung suchte von Graefe Erholung in Heiden, das damals bekannter Molken- und Klimakurort war. Die idyllische Landschaft, die staubfreie Luft und vor allem die Wohltat des intensiven Wiesengrüns bewogen den prominenten Kurgast und Arzt, künftig während der Sommersaison in Heiden zu praktizieren.

Kurhaus "Freihof" als Mekka für Augenranke

Domizil für Graefes operative und nachbehandelnde Tätigkeit war der "Freihof" als führendes Kurhaus. Zu seinen Assistenten gehörten die Ärzte Dr. Heinrich Schiess (er begründete später die Augenklinik an der Universität Basel) und Dr. Theodor Bänziger, der nachmalige Chefarzt der Augenklinik am Kantonsspital St. Gallen. Nun wurde der "Freihof" zum eigentlichen Mekka für Augenranke aus aller Welt. Sie waren von Angehörigen und Bediensteten begleitet, und zahlreiche weitere Erholungssuchende weilten ebenfalls in Heiden. Vom enormen Zulauf profitierten nicht nur das damals 1600 Gästebetten aufweisende Heiden, sondern auch Nachbarorte wie Obereg, Grub und Wolfhalden.

Früher Tod

Unerwartet und viel zu früh verstarb Albrecht von Graefe am 20. Juli 1870 im Alter von erst 42 Jahren an den Folgen von akutem Bronchialkatarr und chronischer Tuberkulose. Heiden aber hatte sich endgültig als Weltkurort profiliert. Markante Zeichen der vom berühmten Arzt eingeleiteten kurtouristischen Blüte waren der 1874 erbaute Kursaal und die 1875 eröffnete Rorschach-Heiden-Bergbahn. Heiden hat den verdienten Augenarzt bis heute nicht vergessen, und an ihn erinnern der Albrecht-von Graefe-Weg, der Graefe-Stein im Waldpark und die Gedenktafel am Haus "Freihof".

Bildrepro Peter Eggenberger

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung
unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden Mühltoibel 514 071 888 88 05

9426 Lutzenberg Brenden 845 079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden — Lutzenberg —

REINIGUNGEN-24.CH

Wädlerstrasse 3, 9043 Trogen

Telefon 078 943 80 10

Email: info@reinigungen-24.ch

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

Gründung der SVP-Vorderland

Die SVP-Sektionen der Gemeinden Wolfhalden, Walzenhausen, Grub AR, Heiden und Lutzenberg-Wienacht haben sich am Gründungsakt vom 29. Mai 2020 zur Regionalsektion SVP-Vorderland zusammengeschlossen. Aufgrund der Einschränkungen und Auflagen des BAG bezüglich Versammlungen wurde die Gründung schriftlich durchgeführt.

Mit dem Zusammenschluss sollen Synergien in der Vorstandsbesetzung und der Organisation von Veranstaltungen genutzt werden. In den Vorderländer Gemeinden Wald und Reute hatte die SVP AR bis anhin keine eigenen Ortssektionen. Personen aus diesen Gemeinden können zudem in der neuen Regionalsektion nun ebenfalls Mitglied werden. Die SVP-Vorderland ist Teil der SVP AR und vertritt dort die Anliegen der Sektionsgemeinden und ihrer Region. Die Mitglieder der Regionalsektion sind einzelnen Ortsgruppen zugeteilt, die sich in den jeweiligen Gemeinden mit der Lokalpolitik befassen.

Die SVP-Vorderland setzt sich in ihrer Sektionsgemeinden für eine massvolle Reduktion von Steuern, Gebühren und Abgaben ein, stellt die Eigenverantwortung der Bevölkerung vor staatliche Einmischung und bekämpft immer grösser werdende Verwaltungsapparate.

Als Präsident amtet Sven Gerig (Heiden), als Aktuar und Vize-Präsident Heinz Bischofberger (Wolfhalden) und als Kassierin Rita Kellenberger (Walzenhausen). Beisitzer sind Andreas Aemisegger (Lutzenberg) und Sylvia Eisenhut (Grub AR).

Eine Gründungsfeier plant die Regionalsektion dann, wenn Veranstaltungen wieder unter einfacheren Bedingungen möglich sind.

Interessenten können sich gerne unter folgenden Kontaktdaten melden:

Präsidium:
Sven Gerig / 079 703 41 46
vorderland@svp-ar.ch

Ortsvertretung Wolfhalden:
Heinz Bischofberger /
071 446 65 52
bischofberger.h.edv@paus.ch

Endgültige Aufhebung der bisherigen Gebührenmarke

Für eine Übergangszeit bis 30. Juni 2020 konnten die bisherigen Gebührenmarken noch verwendet und damit aufgebraucht werden.

Ab 1. Juli 2020 gilt, dass für Kehricht ausschliesslich die Gebührensäcke der A Region und für Sperrgüter nur noch die neuen Sperrgutmarken verwendet werden dürfen. Die bisherigen Gebührenmarken werden nicht mehr akzeptiert. Nicht richtig bereitgestellter Kehricht (z.B. in schwarzen Säcken, Futtermittelsäcken etc.) wird nicht mehr mitgenommen, auch wenn Marken angebracht sind. Zu beachten bleibt, dass die zulässigen Maximalgewichte (Gebührensäcke, Sperrgut) nicht überschritten werden (An-

gabe dazu auf den Säcken oder im Abfall-Info). Andernfalls sind zusätzliche Gebührensäcke bzw. Sperrgutbündel bereitzustellen.

Übriggebliebene, bisherige Gebührenmarken können noch bis spätestens Ende August 2020 an die Geschäftsstelle der A-Region, Postfach 16, 9401 Rorschach zwecks Rückvergütung zugesandt werden.

Zusammen mit den Gebührenmarken ist einen Einzahlungsschein beizulegen oder die Zahlungsvereinbarung (Bankname, IBAN-Nr.) anzugeben. Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle der A-Region (Tel. 071 841 22 22; info@a-region.ch).

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin
SondereggerObereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmosereidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Lämmli AG

HAUSTECHNIK THAL

MINERGIE®
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal
Tel 071 886 50 90
Fax 071 886 50 91
www.laemli-thal.chAlternativenergie
Badsanierungen
allgemeiner Unterhalt
und ReparaturenDe Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.comIHR LEBEN
IN FARBE

Kino Heiden

Das Kino Rosental macht im August Sommer-Pause.
Auf Wiedersehen im September – nach einem hoffentlich sonnigen und unbeschwerten Sommer!

Restaurant
Blume

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden Plätze 471

Zoge am Boge

Fuocolino spielt auf zur Stobete
in der Blume Wolfhalden

Das Restaurant Blume wird wieder mit volkstümlicher Musik und Liedern zum Mitsingen belebt. Wir freuen uns auch auf alle Musikanten, die wie zu früheren Zeiten wieder erscheinen und den Abend mitbereichern.

Die Stobete-Küche versorgt sie gerne mit feinen Menue's.
Wir freuen uns auf euren Besuch - Irina und Personal.

**Ab 20 Uhr Freitag 07.08.2020, Freitag 21.08.2020
Freitag 04.09.2020**

Wir freuen uns auf Sie das Blueme-Team

Buchtip des Monats

In ihrer deutsch-italienischen Familiengeschichte „Belmonte“ erzählt Antonia Riepp kraftvoll und zutiefst bewegend von einer jungen Frau auf der Suche nach ihren Wurzeln. Riepps ergreifender Roman um Liebe, Heimat und Identität erstreckt sich über vier Generationen und führt seine Leser von „Belmonte“, einem malerischen Dorf in den italienischen Marken, bis ins idyllische Allgäu.

Als ihre Grossmutter Franca überraschend stirbt, erbt Simona, italienisch-deutsches Gastarbeiterkind in der dritten Generation, deren Elternhaus in den italienischen Marken, von dessen Existenz sie bis dahin nichts wusste. Die junge Landschaftsgärtnerin aus dem Allgäu macht sich auf in das ferne Belmonte, ein verträumtes, mittelalterliches Dorf auf einem Hügel, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Dort findet sie auf Kassetten Francas Lebensbeichte. Stück für Stück und Geschichte für Geschichte folgt Simona den Spuren ihrer Vorfahren in ein verlassenes Kloster, zu einem ehemals feudalen Gutshof und dessen menschen scheuem Besitzer, bis sie am Ende eine erschreckende Wahrheit enthüllt. Eine atmosphärische Familiengeschichte zwischen Italien und Deutschland – stimmungsvoll erzählt, klug komponiert und zutiefst anrührend!

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:
Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

NICHT VERGESSEN
Altpapiersammlung
Samstag 15.08.2020

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Fr.	7. Aug.	ab 17.00 Uhr	Fam. Büsser	Haslifest mit der Band "Hochybrig"	Rest. Frohe Aussicht
Sa.	8. Aug.	ab 17.00 Uhr	Fam. Büsser	Haslifest mit der Band "Wirbelwind"	Rest. Frohe Aussicht
Mo.	17. Aug.	20.00 Uhr	Leseg. Hasli	Versammlung	Feuerwehrtheorielokal Dorf
Mo.	17. Aug.	20.00 Uhr	Leseg. Aussertobel	Versammlung	Kronesaal?
Do.	27. Aug.	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfli von 08.45 -11.15 Uhr Anmelden zum Reinschnupperrn 071 534 77 65

Ortsmuseum: Geöffnet ist das Museum jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Brockenstube Wolfhalden macht Coronapause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe September 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Lesesommer Wettbewerb Verlosung.

Appenzeller Lesesommer Auslosung des Wettbewerbs

Die Appenzeller Bibliotheken haben Kinder und Jugendliche zum Appenzeller Lesesommer mit einem Wettbewerb eingeladen. Am Dienstag den 25.8.2020 wurden die Preise für die Sieger der Bibliothek Wolfhalden verlost.

1. Preis Stephan Mörtenböck
2. Preis Locher Laura
3. Preis Yara Allenspach
4. Preis Gian Keller
5. Preis Nino Elia Zingerli
6. Preis Ben Koller
7. Preis Crispin Kummer
8. Preis Nadine Weber
9. Preis Simon Mörtenböck
10. Preis Robin Winsauer

Die Preise sind gestiftet von:
 Dr. Fred Styger Stiftung
 Friedrich und Anita Frey-Bücheler-Stiftung
 Huber+Suhner Stiftung
 Steinegg Stiftung Herisau
 Die Verlosung wurde von unserer neu gewählten Bibliothekarin Simone Frischknecht zusammen mit ihrem engagierten Bibliotheksteam durchgeführt. Sie gratulieren den Gewinnern und Gewinnerinnen und freuen sich auch in Zukunft auf regen Besuch von Gross und Klein in der Bibliothek.
 Nicht abgeholte Preise können zu normalen Öffnungszeiten bezogen werden.

Pfadiluft geschnuppert

Eigentlich war unser Pfadi SSSSSchnuppertag im Frühling geplant, aber wegen Corona musste er verschoben werden. Obwohl es geregnet hat, sind viele Kinder gekommen. Wir haben einen tollen Postenlauf gemacht. Es ging um Feuer und Kochen, Pfaditechnik, Seilbrücke, Zelt und Biwak, Spiel und Sport. Das Schokobananen machen und die Pfadiknoten knüpfen haben mir am meisten gefallen. Wir haben den Neuen

ein Zelt gezeigt, das wir manchmal auch im Lager benutzen. Auf der Seilbrücke musste man ganz schön die Balance halten. Einige haben "Sternleinguck" gespielt. Es hat allen viel Spass gemacht! Ich hoffe, dass viele dieser Kinder wieder in die Pfadi kommen. Anmeldung, auch zum Schnuppertag, jederzeit möglich unter www.pfadiheiden.ch.
 Allzeit bereit!
 Emilia Rossatti v/o Smarties

M & B
 GmbH
 Malergeschäft
 Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni
 Aegletli / Tor 10 Tel. 076 456 66 87 www.mb-maler.ch
 9425 Thal / Buriert Tel. 071 744 42 75 info@mb-maler.ch

Hohl
 gebäudetechnik ag
 sanitär • heizung • lüftung
 unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden Mühltoibel 514 071 888 88 05

9426 Lutzenberg Brenden 845 079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden — Lutzenberg —

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Periodische Überprüfung der Reglemente

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18. August 2020 beschlossen, alle Reglemente einer Prüfung zu unterziehen. Grundsätzlich muss ein Reglement dann angepasst werden, wenn sich die Gesetzeslage auf Kantons- und/oder Bundesebene ändert. Eine Änderung allgemeinverbindlicher Reglemente unter-

liegt dem obligatorischen Referendum, sofern das kantonale Recht keine abweichende Zuständigkeit vorsieht. Die verantwortlichen Kommissionen werden beauftragt, die Überprüfung vorzunehmen und die Ergebnisse dem Gemeinderat zu unterbreiten. Unterstützt werden sie bei dieser Aufgabe von der Gemeindekanzlei.

Gemeindebeitrag

Am Sonntag, 6. September 2020 findet das 2. Drehorgelkonzert unter der Leitung von Urs Rechsteiner in der Kirche Wolfhalden statt. Wie bereits im letzten Jahr wird er von wei-

teren Drehorgelmännern und -frauen musikalisch unterstützt.

Der Gemeinderat unterstützt diesen Anlass mit einem Beitrag von Fr. 100.00.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, 9427 Wolfhalden, Erstellung Halbunterflurbehälter, Parz. Nr. 54, Hinterhasli
- Hämmerle Patrick, Weiergasse 1, 9424 Rheineck, Einbau Pelletöfen, Parz. Nr. 407, Hinterergeten 117
- Messmer Jürg u. Claudia, Obergatter 611, 9427 Wolfhalden, Fassadensanierung und Fensterersatz an Wohnhaus Nr. 611 / Abbruch Windschild, Parz. Nr. 635, Obergatter 611
- Sonderegger Bruderer Eva, Heitersberg 601, 9427 Wolfhalden, Sanierung Amphibienweiher Heitersberg (Schutzobjekt 17.m), Parz. Nr. 1432, 676, Heitersberg
- STWEG, Kronenstrasse 961, 9427 Wolfhalden, Sanierung Flachdach, Parz. Nr. 1261, Kronenstrasse 961
- Wenger Remo u. Pereira Melo Wenger Cleuciane, Falkenstrasse 1009, 9427 Wolfhalden, Dach- und Fassadensanierung OG / Einbau Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 1293, Falkenstrasse 1009

Malereiwerkstatt Pivac GmbH
 +41 79 769 03 58
 malerei@pivac.ch

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden
 www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
 Spachteltechnik • Tapezieren**

Computer Support

Telefon 071 891 31 48 • E-Mail: info@clickmedia.ch

KURATLI
 Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12
 9100 Herisau
 Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
 9127 St. Peterzell
 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

LÜCHINGER
 METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
 luechinger-metallbau.ch

Mozart – Zauberflöte

«Was mich aber am meisten freuet,
ist, der stille Beifall!» (W.A.Mozart)

Musiktheater mit dem Ostschweizer edes-Ensemble
 Daniel Pfister, Flöte Johanna Degen, Cello Christian Bissig, Gitarre
 und dem Schauspieler Matthias Peter (Kellerbühne St.Gallen)

Sonntag, 13. September 2020, 18.00 Uhr
 Kirche Wolfhalden

Eintritt frei Kollekte
 Reservationen erbeten !

www.kukkik.ch
 info@kukkik.ch

Jazzkonzerte 2./3. Oktober Alte Mühle Wolfhalden

Auf Grund der momentanen Entwicklung von Corona ist es zum jetzigen Zeitpunkt äusserst schwierig, schon einen definitiven Entscheid für die letzten beiden, vom August auf den Oktober verschobenen Konzerte zu fällen. Konzerte mit Restaurantbetrieb fordern im

Moment noch zusätzliche Sicherheitsmassnahmen, die sich mit den Gegebenheiten im Pfdiheim so nicht realisieren lassen. Wir verweisen deshalb auf unsere Homepage www.jazzevent.ch, wo wir Konzertinteressierte etwas kurzfristiger informieren können.

Brockenstube

"Die Brockenstube Wolfhalden bleibt wegen der andauernden Corona-Situation definitiv bis Frühjahr 2021 geschlossen.

Das Brocki-Team freut sich auf die Wiedereröffnung, voraussichtlich am 21. April 2021."

Liebe Seniorinnen liebe Senioren

Auch den letzten Anlass in diesem Jahr müssen wir leider absagen. Das tut uns sehr leid für die Schauspieler und Sie.

Das eingeladene Senioretheater St. Gallen konnte wegen Corona das neue Theaterstück nicht proben und deswegen gibt es jetzt auch noch keine Aufführung.

Wir hoffen, im nächsten Jahr die abgesagten Anlässe nachzuholen. Hoffentlich ohne Coroneinschränkungen.

Wir, das Vorbereitungsteam, freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Bleiben Sie gesund.

Im Namen des Teams Vreni, Hanni, Steffi, Iris und Christine

Nationaler-Spitex-Tag 2020

- Spitex Vorderland als Ausbildungsbetrieb

Der nächste Nationale Spitex-Tag findet am Samstag, 5. September 2020 statt. Der Tag lehnt sich an das WHO-Motto "Jahr der Pflegeberufe und Hebammen" an und es soll allen Spitex-Mitarbeitenden gedankt werden. Anlässlich des Nationalen Spitex-Tages wollten wir der interessierten Bevölkerung einen Einblick geben in unsere Räumlichkeiten am neuen Standort. Unsere neue Lebensqualität am Arbeitsplatz möchten wir gerne mit Ihnen teilen. Leider haben die zurzeit noch geltenden Kontaktbeschränkungen gemäss BAG-Verordnung diese Planung verhindert. Aber versprochen, den Tag der offenen Tür werden wir mit Sicherheit nachholen! Spitex Vorderland - wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Wir streben eine hohe Qualität an und ist sehr interessiert, das vorhandene Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen weiterzugehen. Es ist uns ein grosses Anliegen, den Nachwuchs in der Pflege zu fördern. Die Lernenden von

heute sind die Pflegenden von morgen.

Ausgebildet werden bei uns Fachfrau/-mann Gesundheit und Pflegefachfrau/-Mann HF. Wir bieten eine abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit folgenden Fachbereichen wie Grund- und Behandlungspflege, Wundpflege, Palliative Care, Hauswirtschaft und ambulante psychiatrische Betreuung. Um das ganzheitliche Wissen zu ergänzen haben die Lernenden die Möglichkeit, in anderen Institutionen Praktika zu absolvieren. Zurzeit sind bei uns fünf Lernende in Ausbildung und werden von drei Berufsbildnern begleitet. Dank dem konstanten Team der Spitex Vorderland ist es uns möglich, die Lernenden ab dem ersten Tag ihres Berufslebens bis zu ihrem Abschluss einfühlsam und kompetent zu begleiten. Die Entwicklung in der Ausbildungszeit der Lernenden mitzuerleben ist für uns eine grosse Bereicherung und fordert uns stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Spitex Vorderland

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6

9410 Heiden

9035 Grub AR

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

• H • W • B •

Made in Switzerland

Wir sind ein kleiner Familienbetrieb im Appenzeller Vorderland und produzieren und vertreiben Gürtel und Hosenträger, sowie verschiedene Lederwaren und Accessoires.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Schweizer Qualität, Zuverlässigkeit und Tradition.

Für unseren Betrieb in Wolfhalden AR suchen wir aufgrund der geplanten Pensionierung der aktuellen Stelleninhaberin nach Vereinbarung eine/n

Textilpraktiker*in / Allrounder*in für Leder und Textiles 40 – 80 %

Auf Sie wartet eine vielseitige Tätigkeit in einem kleinen, aufgestellten Team, welches auf Sie zählen möchte.

Ihre vollständigen digitalen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis am 15.09.2020 an info@hwbguertel.ch. Wir berücksichtigen ausschliesslich elektronisch eingegangene Bewerbungen.

Weitere Infos unter: www.guertel.ch

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

www.wolfsblick.ch
info@wolfsblick.ch

Reparieren statt ersetzen

Damit auch der nächste Kaffee noch schmeckt wie der Erste.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewhaiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kino Heiden

Das Kino Rosental, Heiden wird im September wieder ein tolles Programm anbieten. Natürlich sind wir besorgt um ihre Sicherheit und werden das Schutzkonzept vom Kino-Verband vollumfänglich einhalten. Wir können ihnen den notwendigen Abstand gewährleisten und auch die Frischluftzufuhr im Saal ist aktiviert. Zudem verzichten wir vorerst auf die Pause und werden bei Spezialveranstaltungen die Eintrittszahlen begrenzen. Eine Reservation (info@kino-heiden.ch) ist ratsam.

Veranstaltungshinweise

Samstag, 5. September 2020, 20:00 h, Der neue Heimat-Film von Thomas Rickenmann (Z'Alp)

über Milch, Luft und Heimat für die Seele

IM BERG DAHUM!

Gespräch mit den Regisseuren Rahel von Gunten und Thomas Rickenmann

Oberstdorf im Allgäu: Hoch oben auf dem Berg, weit hinten im Tal ziehen Herden von Weide zu Weide. Die Hirten und Sennenfamilien haben eines gemeinsam: Für keinen Luxus dieser Welt würden sie ihre Sommerzeit auf der Alpe eintauschen. Sie leben in und mit der Natur, den Tieren, an der frischen Luft, mitten im Wettergeschehen und nah an der Sonne. Alle arbeiten hart, oft bis an die Grenze ihrer körperlichen Kräfte. Nirgendwo anders empfinden die Bergmenschen eine solche Zufriedenheit, ein solches Glück, wie auf ihrer Alpe dort wo die Seele auftankt.

Sonntag, 13. September 2020, 19:00 h Ein Film über zwischenmenschliche Begegnungen

ZWISCHENWELTEN

Gespräch mit Regisseur Thomas Karrer moderiert von Matthias Weishaupt. Was ist Gesundheit? Was Krankheit? Und wie gelingt Heilung? Mit diesen grossen Fragen beschäftigte sich Regisseur Thomas Karrer im Film "Zwischenwelten". Praktisch jede Familie in Appenzell kennt einen Gebetsheiler. Aber noch keiner hat vor laufender Kamera über seine Fähigkeiten und seine Arbeit gesprochen. Weil man bis anhin dachte, darüber spricht man nicht. Der Regisseur nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise ins Appenzellerland, ein Stück weit auch ins Ungewisse.

Entdecken Sie die neusten Hörgerätetechnologie

bei acustix in Heiden!

Auch dieses Jahr haben die Hersteller Signia und Widex wieder einige technische Weiterentwicklungen ihrer Hörgeräte auf den Markt gebracht, welche inzwischen in den neuesten Hörgeräten Anwendung finden. Hierfür suchen wir Personen, die entweder bereits ein Hörgerät tragen oder das Gefühl haben, dass Ihnen manchmal Geräusche entgehen.

Finden Sie heraus, ob sich Ihr Gehör verbessert!

Mit den neusten Hörgeräten sind Sie in der Lage Gespräche und sogar Diskussionen von mehreren Personen besser zu folgen. So müssen Sie sich weniger anstrengen, um Dinge verstehen zu können und sind am Ende des Tages weniger erschöpft. Das gilt nicht nur für Stimmen – auch Musik oder Geräusche klingen natürlicher und klarer. Zudem können Sie diese Generation von Hörgeräten auch ganz einfach mit Ihrem Smartphone koppeln, somit Musik streamen, darüber telefonieren oder sich das Gerät ganz einfach per Fernwarte von uns einrichten lassen.

Dass Sie besser Hören ist uns wichtig!

Diese neuste Hörakustik-Technologie ist für Sie gemacht. Dass sie für Sie passt, geschieht durch die perfekte Anpassung – und dafür steht acustix.

Das Wohlbefinden unserer Kunden ist uns wichtig. Sie wollen eines der neusten Hörgeräte bei uns testen oder mehr darüber wissen?

Wenden Sie sich einfach an unser acustix Fachgeschäft in Heiden oder machen Sie noch heute unter 071 888 83 83 telefonisch einen Termin aus.

acustix

acustix Heiden · Poststrasse 24 · 9410 Heiden · Telefon 071 888 83 83

Elektrokontrollen

norm-kontroll

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
 Staad | Rheineck | Wolfhalden
info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
 eidg. Dipl. Elektroinstallateur

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
 Dorf 48
 CH-9427 Wolfhalden
 Tel. +41 71 891 26 37
 Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

Wer zu sich selbst nein sagt, kann nicht zu Gott ja sagen. (Hermann Hesse)

September 2020

«Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft« (5.Mose 6,4-5). Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3.Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese« (Mk 12,28ff.). Jesus wird nach dem höchsten Gebot gefragt und antwortet: Es gibt drei höchste Gebote: Liebe Gott, liebe deinen Mitmenschen und liebe dich selbst.

Die Liebe zu Gott ist für mich am einfachsten zu erfüllen. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, dass Gott nicht immer macht, was ich möchte. Das ist zwar irgendwie schade, aber ich mag Gott dennoch.

Die Liebe zu anderen Menschen fällt mir schon etwas schwerer. Klar, da gibt es die netten, aufmerksamen Menschen, die ich einfach mag. Aber bei ewigen Nörglern oder Besserwissern stosse ich schon mal an meine Grenzen. Nichts desto trotz: Ich bleibe dran!

Am schwersten fällt mir ehrlich gesagt die Liebe zu mir selbst. Das liegt vermutlich daran, dass ich meine Schwächen vor mir selbst nicht verbergen kann. Ich weiss, wo meine Grenzen liegen und damit bin ich nicht immer zufrieden.

Oft hängt das aber auch damit zusammen, dass ich mich mit den Augen eines anderen wahrzunehmen versuche: Was denkt diese Person über mich? Hält sie mich für verantwortungslos, weil ich telefoniere, während mein Sohn auf dem Klettergerüst herumturnt? Hält sie mich für unsportlich, weil ich mich wieder mal eher gehend und keuchend in Jogginghose durch den Wald bewege?

Ich glaube, dass Selbstannahme viel mit Liebe zu tun hat. Es geht dabei nicht so sehr um die Liebe, die mir andere Menschen entgegenbringen, sondern um die Liebe Gottes. Ich weiss mich von Gott behütet und begleitet. Ich weiss, dass er bei mir ist, bei allem, was ich tue. Und ich weiss, dass ich ihm wichtig bin und er ja zu mir sagt. Er liebt mich, so wie ich bin. Und dabei ist ihm nicht wichtig, was bei dem, was ich tue, rauskommt. Gott ist es egal, ob ich elegant wie ein junges Reh durch den Wald jogge oder mich langsam, japsend (keine Sorgen ganz so schlimm ist es bei mir auch wieder nicht!) vorwärtsbewege. Er liebt mich mit all meinen Stärken, Schwächen, guten und schwierigen Charaktereigenschaften.

Um mit mir selbst zufriedener zu sein, ist es wichtig, mich immer wieder daran zu erinnern. Und wenn ich schon mit den Augen eines anderen auf mich blicken muss, dann mit den Augen Gottes. Er sieht zwar auch, was ich nicht so gut mache, doch er nimmt mich bedingungslos an. Gott mag mich, so wie ich bin. Weshalb sollte ich mich selbst dann ablehnen?

Sonntag, 6.9., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Simone Perron

Sonntag, 13.9., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Mittwoch 16.9. 19.15 – 20.15 **Glaubenskurs** (Pfr. Daniel Kiefer)

ZÄME FIIRE

für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern (egal welcher Konfession)

Am 19. September 2020, 09.30-10.30 Uhr in der Kirche Wolfhalden; Treffpunkt: vor der Kirche

Wir beten, singen, hören Geschichten, basteln und essen zusammen Znüni

Herzlich laden ein: Esther Züst und Helfende

Sonntag, 20.9., 09.45 Uhr: Gottesdienst zum Bettag in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Simone Perron

Sonntag, 27.9., 09.45 Uhr: Erntedankgottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer Dorf 5, 9427 Wolfhalden Telefon: 071 891 13 34 / dkiefer@bluewin.ch

Lotteriefonds

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden verfügt mit dem Lotteriefonds, dem Swisslos/Sportsfonds und der Kulturförderung über Mittel, bei denen Vereine und gemeinnützige Institutionen um Unterstützung für ihre Projekte ansuchen können.

Voraussetzung für Beiträge aus dem Lotteriefonds sind:

- Das Projekt steht in einem erkennbaren direkten Zusammenhang mit Appenzell Ausserrhoden oder betrifft ein Anliegen der Entwicklungs- oder Katastrophenhilfe.
- Das Projekt ist sachlich und zeitlich abgegrenzt und es darf nicht gewinnorientiert sein.
- Das Projekt hat einen gemeinnützigen oder wohltätigen Zweck und dient der Allgemeinheit.
- Die Projektkosten und deren Finanzierung sowie Dritt- und Eigenleistungen sind aufzuzzeigen.

In der Region wurde unter anderem der "bänkliathlon" in Stein, das Projekt "Holzweg" in Waldstatt und die Erneuerung des öffentlichen Spielplatzes

Kugelmoos in Schönengrund mit einem Beitrag unterstützt. Laut kantonaler Verordnung über die Verwendung der kantonalen Sportfondsgelder können folgende Projektvorhaben finanziell unterstützt werden:

- zur Errichtung und zum Ausbau sowie zu Erweiterungen und aussergewöhnlichen Verbesserungen von Sportanlagen aller Art;
- als Zuwendung für Sportgeräte- und Materialanschaffungen der Sportorganisationen;
- zur Unterstützung der Sporttätigkeit von kantonalen und regionalen Verbänden und Vereinen;
- zur weiteren Unterstützung von Tätigkeiten und Projekten im Sport, insbesondere zur Durchführung von Sportveranstaltungen und Ehrungen;
- zur Talent- und Nachwuchsförderung und zur Unterstützung erfolgreicher Sportlerinnen oder Sportler und der mit der Talentförderung beauftragten Organisationen;
- zur Unterstützung von sportlichen Aktivitäten von Men-

schen mit einer Behinderung und der im Behindertensport tätigen Organisationen.

Die Fachstelle Kulturförderung des Kantons Appenzell Ausserrhoden

- gewährt auf Gesuche einmalige Beiträge an Kulturprojekte und Kulturinstitutionen,
- spricht wiederkehrende Betriebsbeiträge an Institutionen und Organisationen durch den Abschluss von Leistungsvereinbarungen,
- tätigt Ankäufe für die kantonale Kunstsammlung,
- vergibt in Abständen einen Kantonalen Kulturpreis,
- vergibt in Zusammenarbeit mit der Ausserrhodischen Kulturstiftung Artist-in-Residence Stipendien,
- koordiniert und berät die Museen in Appenzell Ausserrhoden.

Detaillierte Angaben sowie die Gesuchsformulare inklusive An-

leitungen finden sich auf der Webseite des Kantons.

Lotteriefonds:
<https://www.ar.ch/verwaltung/departement-finanzen/departementssekretariat/lotteriefonds/>

Sportsfonds:
<https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/abteilung-sport/sportfondsbeitragsgesuche/>

Kulturförderung:
<https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-kultur/kulturfoerderung/>

SWISSLOS
 Sportfonds Appenzell Ausserrhoden

Kulturförderung
Appenzell Ausserrhoden

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
 in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
 in Rorschach
 Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Lämml AG **MINERGIE®**
 HAUSTECHNIK THAL FACHPARTNER
 • 24h-Service
 • 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal
 Tel 071 886 50 90
 Fax 071 886 50 91
www.laemml-thal.ch

Alternativenergie
 Badsanierungen
 allgemeiner Unterhalt
 und Reparaturen

De Martin
 Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
 M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
 IN FARBE**

REINIGUNGEN-24.CH

Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen

Telefon 078 943 80 10

Email: info@reinigungen-24.ch

Gebäudereinigung aller Art
 Treppenhausreinigung
 Fensterreinigung
 Hauswart
 Entsorgung usw.

Kino Heiden

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36	Di	1.9. 14:15	Nachmittagskino: The Peanut Butter Falcon	12/10	D
	Di	1.9. 19:30	Oneness – Journey of Awakening	16/14	E/d
	Do	3.9. 19:30	The Perfect Candidate mit Einführung	6/4	OV/d
	Fr	4.9. 18:00	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
	Fr	4.9. 20:00	The Climb	16/14	E/d
	Sa	5.9. 17:00	Paths of Life	10/8	D
	Sa	5.9. 20:00	Im Berg dahuim mit Rahel von Gunten + Thomas Rickenmann	6/4	dialekt
	So	6.9. 15:00	Scooby!	6/4	D
	So	6.9. 19:30	Master Cheng	6/4	Fin/d
	Di	8.9. 19:30	Woman	10/8	F/d
	Fr	11.9. 20:00	Woman	10/8	F/d
	Sa	12.9. 17:00	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
	Sa	12.9. 20:00	Into the Beat - Dein Herz tanzt	6/4	D
	So	13.9. 15:00	Pinocchio	8/6	D
	So	13.9. 19:00	Zwischenwelten mit Regisseur Thomas Karrer	8/6	dialekt
	Di	15.9. 19:30	Master Cheng	6/4	Fin/d
	Mi	16.9. 20:00	Cinéclub: Undine	12/10	D
	Fr	18.9. 20:00	Into the Beat – Dein Herz tanzt	6/4	D
	Sa	19.9. 17:00	Im Berg dahuim	6/4	dialekt
	Sa	19.9. 20:00	The Climb	16/14	E/d
So	20.9. 15:00	Scooby!	6/4	D	
So	20.9. 19:30	The Perfect Candidate	6/4	OV/d	
Di	22.9. 19:30	Peanut Butter Falcon	12/10	D	
Fr	25.9. 20:00	Master Cheng	6/4	Fin/d	
Sa	26.9. 17:00	Undine	12/10	D	
Sa	26.9. 20:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt	
So	27.9. 15:00	Scooby!	6/4	D	
So	27.9. 19:30	Im Berg dahuim	6/4	dialekt	
Di	29.9. 19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt	

Achtung: Neue Anfahrzeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

zu vermieten in Wolfhalden

per sofort

2 1/2 -Wohnung

an schönster, zentrumsnaher Lage in Wolfhalden, Kronenwiese 1163

Bruttomiete CHF 1'150.00

(CHF 970.00.- plus CHF 180.—akonto)

grosszügige, helle Wohnung – ruhige, sonnige Lage – Lift – 3. - Obergeschoss – offene Küche – Bad mit Badewanne und Dusche – grosser Balkon nach Norden (See) – teilweise Holz ausbau – helle Parkettböden – Kellerabteil – Gemeinschaftsterrasse

Postautohaltestelle in Gehdistanz – Verbindungen nach Rheineck, Oberegg - Heerbrugg, Heiden - St. Gallen

Kontakt für Besichtigungen:

071 891 91 90 (Frau Hutter) oder
info@weber-verwaltungen.ch (Herr Sulser)

Gesucht!!

Wir sind auf der Suche nach jungen Turntalenten. Bewegst du dich gerne und es macht dir Spass zu turnen? Dann bist du genau richtig bei uns. Melde dich noch einfach bei uns und komm für ein Schnuppertraining vorbei.

Wir freuen uns auf dich ??

Gerätserie Rehetobel, Willi Lanker, 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 27 17

geturehetobel@bluewin.ch

www.geturehetobel.ch

Mittwoch, 09. 09. 2020
Häckeltour
Anmeldungen bis
12 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08 oder
adwidmer@bluewin.ch

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:

Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr

Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr

Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Diese Veranstaltungen finden nur unter Vorbehalt statt. Für weitere Auskünfte wenden sie sich an den Veranstalter.					
So.	6. Sep.	ab 17.30 Uhr	Urs Rechsteiner	Drehorgelkonzert	Kirche Wolfhalden
So.	13. Sep.	18.00 Uhr	Kultur in der Kirche	Mozart - Zauberflöte	Kirche Wolfhalden
Fr.	18. Sep.	20.00 Uhr	Leseg. Hasli	Versammlung	Rest. Bädli
Mo.	21. Sep.	20.00 Uhr	Leseg. Aussertobel	Versammlung	Rest. Ochsen
Mo.	21. Sep.	20.00 Uhr	Leseg. Hasli	Versammlung	Bodenmühle
Do.	24. Sep.	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfli von 08.45 - 11.15 Uhr Anmelden zum Reinschnuppern 071 534 77 65

Ortsmuseum: Geöffnet ist das Museum jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Brockenstube Wolfhalden macht Coronapause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingeesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.

Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Oktober 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Neueröffnung Gwunderstübli

Neueröffnung am 3. 10. 2020 Gwunderstübli

Eine über längere Zeit gereifte Idee wird Wirklichkeit. Am 3. 10. 2020 eröffnen wir das Gwunderstübli. Unser Logo sind die 3 G für Genuss, Getränke, Geschenke. Das Gwunderstübli soll Sie zum "gwundern" animieren.

Wir bieten spezielle Geschenke und einige Spezialitäten aus dem Tessin an. Der Getränkeausschank ist ein weiteres Standbein unseres Gwunderstübli. Bei einem Kaffee oder Apéro können Sie sich entspannen und entdecken bei dieser Gelegenheit vielleicht ein passendes Geschenk.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch; auf den 1. Einkauf (nicht Getränke) gewähren wir 10% Eröffnungsrabatt.

GWUNDERSTÜBLI
Esther Richner & Johannes Enz
Dorf 54, 9427 Wolfhalden,
Telefon 079 237 57 39

Waldputzete der Pfadi Altenstein und Pfadi Juvalta

Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr wieder der Clean Up-Day statt.

Die Heidler trafen sich alle in Heiden und fuhren dann gemeinsam mit dem Postauto nach Eggersriet zur Pfadi Juvalta. Als alle versammelt waren, wurden alle Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt.

Jede Gruppe bekam ein Gebiet. Motiviert sammelten wir den Müll zusammen, der überall herumlag, bis ganz Eggersriet "sauber" war. Es kam eine Menge Abfall zusammen!!

Von der Arbeit bekamen alle Hunger. Zum Glück wurden für uns Spaghetti mit verschiedenen Saucen gekocht. Als wir satt waren, spielten wir noch ein paar Spiele auf der Wiese. Dann ging es wieder gemeinsam zurück.

Es war ein strenger, aber toller Tag, bei dem einem wieder klar wurde, was die Leute leider immer alles rumliegen lassen oder auf den Boden werfen, anstatt direkt zu entsorgen.

Lena Lutz v/o Genie

Ja genau, Dich brauchen wir! www.firefighters-gesucht.ch

Zur Verstärkung unseres Korps benötigen wir aktiven Nachwuchs. In kameradschaftlicher Atmosphäre erhältst du eine gründliche Ausbildung in allen Bereichen der Feuerwehr.

Hast du Interesse an der vielseitigen Feuerwehr-, Alarmsamariterarbeit oder der Führungsunterstützung (Zentrale, Journalführung...) und hast Zeit, in einer Organisation mitzumachen, welche innert Minuten Hilfe vor Ort bringt? Bist du fit, teamfähig und **über 18 Jahre alt**? Dann bist du genau der/die RICHTIGE.

Wir laden dich gerne zu einem Informationsanlass ein, damit wir uns und die **REGIWEHR** vorstellen können.

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.

Datum/Zeit: Montag, 19. Oktober 2020, 19.30 Uhr

Ort: REGIWEHR Depot Ost, Mittelbissaustrasse 6, 9410 Heiden
oder

Datum/Zeit: Mittwoch, 21. Oktober 2020, 19.30 Uhr

Ort: REGIWEHR Depot West, Riemen 613, 9035 Grub AR

Dauer: ca. 1 Stunde

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Vernehmlassung Kantonales Geldspielgesetz und Richtplankapitel "Abfallbewirtschaftung"

Das Departement Inneres und Sicherheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat Ende Juni 2020 unter anderem allen Gemeinden den Entwurf für ein kantonales Geldspielgesetz zur Vernehmlassung unterbreitet. Das Gesetz passt die kantonalen Bestimmungen an das in der Volksabstimmung vom 10. Juni 2018 gutgeheissene und seit 1. Januar 2019 in Kraft getretene Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz; BGS; SR 935.51) an. Es regelt insbeson-

dere die Zulässigkeit von Gross- und Kleinspielen, die Bewilligung und Aufsicht von Kleinspielen sowie die zu entrichtenden Gebühren und Abgaben. Der Gemeinderat Wolfhalden stimmt dem Gesetzesentwurf zu. Für die Gemeinde bedeutet dieses neue Gesetz keine Änderung, da die Zuständigkeit bei Bund und Kantonen verbleibt. Unterhaltungsanlässe, organisiert durch Vereine, oder die Viehschau können allerdings davon betroffen sein.

Eine Tombola, deren maximale Summe aller Einsätze 20'000 Franken nicht überschreitet, muss der kantonalen Aufsichts- und Vollzugsbehörde einen Monat im Voraus angezeigt werden. Eine Bewilligung ist allerdings nicht erforderlich. Für Lottoveranstaltungen, die im Rahmen eines Unterhaltungsanlasses durchgeführt werden, gilt dasselbe.

Das Departement Bau und Volkswirtschaft des Kantons

Appenzell Ausserrhoden hat anfangs Juli das Kapitel "Abfallbewirtschaftung" des kantonalen Richtplanes zur Vernehmlassung unterbreitet. Der Gemeinderat nimmt erfreut zur Kenntnis, dass auf dem Gemeindegebiet keine potentiellen Deponiestandorte für sauberen Aushub oder inerte Baustoffe aufgeführt sind. Er stimmt der Anpassung des kantonalen Richtplankapitels zu.

Schulraumplanung

In den vergangenen vierzig Jahren konnten bei den Schulen von Wolfhalden diverse Meilensteine verzeichnet werden. In den 80er Jahren wurde das Friedberg Areal nach der Zustimmung der Stimmbewölkerung gekauft und das Oberstufenschulhaus gebaut, welches 1991 eingeweiht wurde. In den 90er Jahren erfolgte eine Sanierung des Mittelstufenschulhauses im kleineren Rahmen. 1999 wurde die Totalrenovation des Schulhauses Zelg abgeschlossen. 2007 erfolgte der Bau des Sportplatzes.

Seither wurden an allen Schul- und Kindergartengebäuden immer wieder Instandhaltungsarbeiten im grösseren und kleineren Rahmen durchgeführt. Vor allem im Mittelstufenschulhaus aber auch im Schulgebäude Dorf 2 zeichnet sich bereits längere Zeit ab, dass sehr umfangreiche Sanierungsmassnahmen notwendig werden. Die Räume der Schule Wolfhalden weisen auch hinsichtlich Ausstattung und räumlicher Einteilung unterschiedlich hohen Handlungsbedarf. In den vergangenen 12

Jahren wurden seitens Gemeinde diverse Bestrebungen im Bereich der Schulraumplanung angestellt, eine Realisierung scheiterte jedoch aus unterschiedlichsten Gründen. An seiner Sitzung vom 15. September 2020 hat der Gemeinderat entschieden, mit dem Ostschweizer Zentrum für Gemeinden der Fachhochschule OST das Projekt "Schulraumplanung Wolfhalden" neu aufzugleisen. Er folgt damit der Empfehlung der gemeindeinternen Arbeitsgruppe bestehende aus Vertretern Schule Wolfhalden, der Hoch-

und Tiefbaukommissionen sowie der Verwaltung, welche im Vorfeld drei verschiedene Offerten eingehend geprüft haben. Das Ziel der Zusammenarbeit ist die Erstellung einer Standortbestimmung und die Entwicklung möglicher Szenarien. Die Gemeinde wird fortlaufend über das Projekt informieren und der Bevölkerung sowie alle Interessensgruppen die Gelegenheit zur Partizipation geben.

Gleichstellung des Vereins Tagesfamilien AR mit den Kindertagesstätten

Seit Juli 2017 spricht die Gemeinde Wolfhalden auf der Basis der entsprechenden Richtlinien Direktbeiträge an Familien, deren Kinder eine anerkannte Kindertagesstätte besuchen. Als Alternative zum Angebot der Kindertagesstätten hat sich in den vergangenen Jahren der Verein Tagesfamili-

en AR resp. die Struktur der Tagesfamilien in der Landschaft der familienergänzenden Kinderbetreuung etabliert. Auch Familien in Wolfhalden bieten und nutzen dieses Angebot. Tagesfamilien bieten oft die Möglichkeit, individuelle Abmachungen zu Betreuungszeiten (inkl. Nacht und Wochenende)

zu vereinbaren. Dies kommt vor allem Eltern(-teilen) mit sehr unregelmässigen Arbeitszeiten zugute. Der Gemeinderat von Wolfhalden anerkennt das Bedürfnis und hat sich daher dazu entschieden, Familien, welche ihre Kinder durch eine anerkannte Tagesfamilie betreuen lassen, analog den Kindertages-

stätten, direkt zu unterstützen. Tagesfamilien gelten als anerkannt, wenn sie Mitglied im Verein Tagesfamilien AR sind. Die erweiterten Richtlinien treten ab 1. Januar 2021 in Kraft. Entsprechende Beitragsgesuche sind bei der Gemeinde einzureichen.

Einführung Emissionsmessungen bei Holzheizkesseln bis 70 kW

Öl- und Gasfeuerungen, grosse Holzfeuerungen (mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 70 kW) sowie Restholzfeuerungen unterliegen bereits seit langem der Messpflicht. Mit der Änderung der Luftreinhalte-Verordnung vom 1. Juni 2018 wurde die Emissionsmesspflicht auch für kleinere Holzheizkessel bis 70 kW eingeführt. Bei diesen Anlagen muss neu

alle vier Jahre eine Emissionsmessung durchgeführt werden. Die Messung beinhaltet auch eine Brennstoffkontrolle und ersetzt die bisherige Holzfeuerungskontrolle durch den Kaminfeger.

Die von dieser Neuerung betroffenen Anlagebesitzer wurden von der Umweltschutzkommission der Gemeinde Wolfhalden angeschrieben.

Die neue Messpflicht gilt nicht für Kachelöfen oder andere Zimmeröfen (Kachel-, Schweden-, Speicheröfen, Kamineinsätze und Cheminées) sowie Holzkochherde.

Diese sollen wie bisher durch die beauftragten Kaminfeger im Rahmen der Reinigung kontrolliert werden.

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Dorf 48
CH-9427 Wolfhalden
Tel. +41 71 891 26 37
Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

Einbürgerung

Mit dem kürzlichen Entscheid des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden (der Gemeinderat hatte dem Gesuch zuvor schon am 14. Januar 2020 entsprochen) wurden Paffrath Björn und Daniela, Hintereggen 876, Wolfhalden, definitiv in das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden aufgenommen.

Geburten, Trauungen, Todesfälle:

Todesfall:

- Pezzutto Alessio, gestorben am 06.09.2020 in Heiden AR, geboren 1941

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, 9427 Wolfhalden, Fassadensanierung Nord / Ersatz Blechdach / Ersatz Fensterverkleidung, Parz. Nr. 251, Kronenstrasse 63
- Hohl Beat, Hinterergeten 139, 9427 Wolfhalden, Abbruch Weidstadel Nr. 147, Parz. Nr. 427, Guggen

Klassenfahrt 2020 nach Scuol

Es ging am Montag los mit Bus und Zug nach Scuol. Am ersten Nachmittag machten wir und auf ein Rundweg/Foto OL, um den Ort kennenzulernen. Daraufhin hatten wir noch ein bisschen Freetime in Scuol, dort konnten wir auch noch andere spannende Sehenswürdigkeiten erkunden.

Am nächsten Morgen sind wir auf den Berg Motta Naluns gewandert und sind danach mit dem Trottinett wieder nach

Scuol gefahren. Am Mittwoch Morgen liefen wir zum Schloss Tarasp. Dort haben wir eine Führung von der lieben Seraina bekommen. Die Führung war sehr interessant, da der Besitzer vom Schloss selber moderne Kunst herstellt. Im Schloss selber hat es auch 1-3 Objekte von Picasso. Danach sind wir wieder zum Ferienhaus gelaufen und hatten dort noch Freetime, die wir mit Fussball etc. verbracht haben. Am Abend

gab es noch eine Kahoot frequency. Am Donnerstag gingen wir nach Guarda und wanderten dort den Schellenursliweg, Dort haben wir einen individuellen Kreativauftrag gemacht, wie z.B. den Trailer von Schellenursli neu verfilmen. Am Donnerstag Abend gingen wir in ein schönes Restaurant Pizza essen (war sehr lecker). Darauf hingingen wir ins sehr schöne Mineralbad von Scuol (das war das beste am Lager für uns den es

war schon sehr dunkel und hatte schöne Beleuchtungen im Wasser). Am nächsten Morgen machten wir uns leider schon zum Aufbruch bereit und haben mit Putzen und Aufräumen begonnen, viel mehr ist dann auch nicht mehr passiert. Wir sind mit der ÖV nach Hause gefahren und dann ist jeder zu sich nach Hause.

Katrin Rölli

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

M & B
GmbH
Malergeschäft
Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni

Aegetli / Tor 10 Tel. 076 456 66 87 www.mb-maler.ch
9425 Thal / Buriel Tel. 071 744 42 75 info@mb-maler.ch

Ausser-Ordentliche Hauptversammlung der Guggenmusik Wolfs-Hüüler Neuer Vorstand:

(v.l. n.r.) Präsident Remo Höhener, Aktuarin Denise Haag, Kassiererin Livia Stäheli, Materialwart Pascal Alig, Beisitzerin Selina Lenherr, Obergugger Reto Streuli

Ausserordentlich war auf jeden Fall der Termin der 26., ordentlichen Hauptversammlung der Wolfs-Hüüler: Coronabedingt musste die sonst im Frühjahr nach Saisonschluss stattfindende Hauptversammlung in den Hochsommer - sogar auf nach bereits stattgefundener "offener" Probe - verschoben werden. Mit einer fröhlichen Begrüssung eröffnete der Präsident Remo Höhener seine erste HV im Hotel Linde in Heiden.

Konzentriert und zügig arbeitete das Rudel die Traktanden ab. 31 Mitglieder nahmen drei neue MusikerInnen auf und zwei neue Ehrenmitglieder wurden gekürt. Zu verzeichnen sind fünf Austritte. Besonders geehrt wurden unsere Ladies Viola Kellenberger und Conny Schreiber, die nach 20 aktiven, bewegenden und guggentechnisch erlebnisreichen Jahren ihre Stellung als Leitwölfinnen räumten und die Wolfs-Hüüler

verliessen. Drei weitere Wölfe werden in der kommenden Saison aus beruflichen Gründen pausieren. Wie an jeder Hauptversammlung bildete der Jahresbericht unseres Oberguggers Reto Streuli einen Höhepunkt, der auch dieses Mal für unzählige Lacher und tolle Erinnerungen sorgte. Ausnahmsweise wurde in der letzten Saison auch einmal im Advent guggenmässig musiziert: wir spielten am Abschiedsgottesdienst von Andreas Ennulat! Diese besondere 20jährige Verbindung wird wohl noch lange nicht reissen. Am Konzert an der Hüülnacht präsentierten wir unsere neuen Kostüme und mit der angebrachten Beleuchtung gelang uns ein imponierender Auftritt vor unserer grossen Fange-meinde. Die anschliessend stattfindende Hüülnacht zeigte sich ebenfalls in neuem "Gewand", denn dieses Mal wurde sie von der eigens dafür eingesetzten OK organisiert. Dafür

erhielt die OK viel Zuspruch für die gelungenen Veränderungen und Einheimische wie Gäste lobten zum Beispiel die neue Dekoration! Der OK-Chef Yannick Lenherr blickte für uns alle zurück auf die Hüülnacht. Die Saison führte unsere Gugge dann an die verschiedensten Orte, unser Gastspiel in Vaduz sei hier stellvertretend erwähnt, denn dieses fand bei fast sommerlichen Temperaturen statt. Einen ersten, wehmütigen Ausklang lieferte unser Auftritt am GuggenGottesdienst in der Kirche, der interimsmässig nochmals von Andreas Ennulat gestaltet wurde und ihm die Ehrenmitgliedschaft als Wolf unseres Rudels bescherte. Das Amt des Kassiers und das Amt des Materialwartes mussten neu besetzt werden und unser Carchauffeur erläuterte die letzte Saison und die Zukunft unserer Carbenützung. Gegen Ende der Versammlung diskutierten wir die Covid-19-Gesamtsituation. Gerade die Tourenplanung für 20/21 ist richtig schwierig; einige Events sind bereits abgesagt! Wie und wo wir auftreten werden, ist und bleibt offen! Entschieden wurde, dass wir regelmässig weiter proben (jeweils mittwochs, 20.15 Uhr im Kronensaal) und optimistisch in die nähere Zukunft blicken. So verweise ich gerne bereits an dieser Stelle auf das Wochenende vom 9. Januar 2021, für welches wir bereits erste Bestrebungen für die nächste Hüülnacht unternommen haben. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Yolanda Lötscher, GM Wolfs-Hüüler

Elektrokontrollen

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
Staad | Rheineck | Wolfhalden
info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
eidg. Dipl. Elektroinstallateur

norm kontroll ✓

Hohl
gebäudetechnik ag

sanitär • heizung • lüftung
unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden Mühltoibel 514 071 888 88 05

9426 Lutzenberg Brenden 845 079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden — Lutzenberg —

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6

9410 Heiden

9035 Grub AR

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbau.ch • info@schellingofenbau.ch

Fantasie bleibt ein Menschenrecht: Wir schaffen in unserem Maß und in unserer abgeleiteten Art, weil wir erschaffen wurden; und nicht nur erschaffen, sondern erschaffen im Abbild und Ähnlichkeit mit dem Schöpfer. (J.R.R. Tolkien)

Oktober 2020

«Rat ist eine gefährliche Gabe, selbst wenn der Weise einem Weisen rät, und alle Wege können in die Irre führen», legt J.R.R. Tolkien in seinem Meisterwerk «Der Herr der Ringe» einem Elben in den Mund. Elben sind in der Fantasie-Welt Mittelerde unsterblich. Im Gegensatz zu den sterblichen Menschen haben sie ewig Zeit, die Welt zu durchwandern, zu erkennen, «was die Welt im Innersten zusammenhält» (Goethe).

Kein Wunder, dass die Gruppe Abenteurer die Chance ergreift und die Elben um Rat fragt:

Wo sollen wir hingehen?

Was erwartet uns auf unserer Reise?

Für mein Leben könnte ich mir ehrlich gesagt auch keinen besseren Ratgeber vorstellen. Jemand, der schon seit Jahrhunderten auf dieser Erde lebt, muss doch wissen, was gut und richtig ist. Auf seinen Rat ist Verlass. Doch der Elb weist die Bitte um Rat zurück. Das zeugt von wahrer Weisheit: Ich kann gar nicht wissen, wo mein Gegenüber hinmöchte. Ich weiss ja nur sehr bedingt, wo derjenige, der mich um Rat bittet, herkommt. Ich kenne sein Leben nicht annähernd so gut wie er selbst. Ich weiss nicht, welche Erfahrungen er bisher gemacht hat, welche Stärken er hat, von welchen Kraftquellen er zehrt. Wie kann ich dann meinen, ich könne einem anderen einen Ratschlag erteilen?

Darum Rät der Jakobusbrief auch: «Ihr sollt wissen: Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn» (Jak 1,19). Zugegebener Massen auch ein Ratschlag, aber ausnahmsweise ein guter, da er nicht bevormundet, sondern gerade rät, es nicht besser zu wissen als der Gesprächspartner. Ich bin der Überzeugung, dass unser Zusammenleben sehr viel angenehmer wäre, wenn wir uns an den Rat des Jakobus halten würden. Wer anderen Menschen zuhört, erfährt dabei, so viel über deren Weltsicht. Wir erfahren unendlich viel, wenn wir wirklich zuhören, nicht unterbrechen und nicht schon beim zweiten Satz meinen, wir hätten das Problem bereits erkannt und vor allen Dingen gelöst. Wahrhaft zuzuhören ist eine Kunst und erfordert viel Geduld und Selbstbeherrschung. Denn die meisten Menschen neigen nun einmal dazu, zu analysieren und gebeten oder nicht ihre Meinung kund zu tun.

Ich glaube, dass es uns guttut, mehr zuzuhören, weniger zu reden und noch weniger Ratschläge zu erteilen. Menschen möchten ernstgenommen werden. Und dies tun wir, indem wir «schnell sind zum Hören und langsam zum Reden.»

Und ich freue mich, wenn Sie mir die Möglichkeit bieten, Sie kennenzulernen, Ihnen zuzuhören und so etwas mehr über Sie, Ihr Leben und das, was Sie bewegt, zu erfahren.

Ich freue mich über jeden Kontakt.

Sonntag, 11.10., 09.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Rene Häfelfinger, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Sonntag, 25.10., 09.45 Uhr: Gottesdienst mit Taufe in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Sonntag, 1.11., 10.00 Uhr: zentraler Gottesdienst zum Reformationssonntag in der ev. Kirche Grub AR

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer Dorf 5, 9427 Wolfhalden Telefon: 071 891 13 34 / dkiefer@bluewin.ch

Vertretung vom 28.9. – 18.10.: Ellen Schout Grünenfelder 071 951 32 20 / ritual@ariadne-seelsorge.ch

Gemeinsame Schulsozialarbeit in den Gemeinden Wolfhalden, Grub und Lutzenberg

Die Gemeinderäte Wolfhalden, Grub und Lutzenberg befürworten und bewilligen im Mai, respektive Juni 2020 ein zusätzliches Angebot der Schulsozialarbeit. Aufgrund der wiederkehrenden Ausgabenhöhe für Wolfhalden von ca. 35'000 Fr., ist es dem fakultativen Referendum zu unterstellen.

Ausgangslage

Die Modernisierung und die daraus resultierenden gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse stellen neue Herausforderungen an die Kinder, die Jugendlichen, Eltern und das pädagogische Personal der Schule. Die Schule spürt die Auswirkungen des Modernisierungsprozesses auf die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien. Wirtschaftlicher Strukturwandel, steigender Leistungsdruck, vielfältige Handlungsoptionen, Entscheidungszwänge, unsichere Zukunftsperspektiven für Menschen mit geringen Qualifikationsvoraussetzungen, soziale Ungleichheiten und der Wandel der Familienstrukturen sind einige Phänomene. Vermehrt kämpfen Kinder und Jugendliche mit psychosozialen Selbstwertproblemen, wie Schulverweigerung, abweichendem Verhalten, Suchtmittelkonsum, Stresssymptomen und Selbstwertproblemen, was die Entwicklung ihrer Persönlichkeit erschwert und die Schule in ihrem Bildungsauftrag vor grosse Herausforderungen stellt. Die Gemeinden Grub, Lutzenberg und Wolfhalden möchte dieser Entwicklung Rechnung tragen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass vermehrt Situationen und Schwierigkeiten auftreten, welche die Kapazitäten sowie die Aufgabenbereiche und Kompetenzen der

Lehrerschaft und den Schulleitungen übersteigen.

Dem kantonalen Konzept SchARm folgend, zielen die Schulen Grub, Lutzenberg und Wolfhalden mit der Stärkung des Multiprofessionellen Pools die Tragfähigkeit des Systems 'Regelschule' zu erhöhen und gleichzeitig zu entlasten. Es wird auf ein starkes Miteinander und auf eine kooperative Lösungsorientierung vor Ort gesetzt.

Definition Schulsozialarbeit

"Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form kooperiert. Schulsozialarbeit setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre persönlichen und/oder sozialen Problemen zu fördern. Dazu adaptiert Schulsozialarbeit Methoden und Grundsätze der Sozialen Arbeit auf das System Schule." (Drilling 2001, S. 95).

Ziele und Aufgabenbereiche

- Mit der Schulsozialarbeit besteht ein niederschwelliges professionelles Angebot zur

Förderung sozial (pädagogischen) Handelns an der Schule.

- Die Schulsozialarbeitenden leisten einen Beitrag, das persönliche, soziale und schulische Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen zu erhalten, zu verbessern und zu fördern.

- Sie hilft Krisen- und Konfliktsituationen zu entschärfen und zu nachhaltigen Lösungen beizutragen.

- Sie wirkt präventiv, handelt prozess- und systemorientiert und baut auf Beziehungsarbeit auf.

Bei der Realisierung der Aufgaben ist die Schulsozialarbeit in vielen verschiedenen Arbeitsfeldern tätig.

- Soziokulturelle Entwicklungsarbeit: Schnittpunkt zwischen Gemeinde und Schule

- Prävention: Schulmediation

- Kooperation / Koordination: zwischen verschiedenen Schulischen und sozialen Fachstellen

- Schulinterne Beratung: Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen

Personelle Ressourcen

Als Richtwert und Empfehlung stehen die Qualitätsrichtlinien des Fachverbandes für soziale Arbeit AvenirSocial zur Verfügung.

Die Gemeinden Grub, Lutzenberg und Wolfhalden zählen insgesamt 370 Lernende und gehen von punktuellen Einsätzen der Schulsozialarbeit aus. Die Penserverteilung in den Gemeinden gliedert sich aufgrund der Anzahl der Lernenden und den Strukturen wie folgt:

Grub mit Kindergarten und Primarschule: 10% für 70-80 Lernende

Lutzenberg mit Kindergarten und Primarschule: 10% für 90-100 Lernende

Wolfhalden mit Kindergarten, Primarschule und Oberstufe: 25% für 200 - 220 Lernende (davon 70 - 80 Lernende in der Oberstufe)

Somit soll die oder der Schulsozialarbeitende ab 1. August 2021 mit einem Arbeitspensum von 45% für die drei Gemeinden angestellt werden.

Organisation und Trägerschaft

Träger der Schulsozialarbeit sind die Gemeinden. Die Rahmenbedingungen und Grundsätze für Schulsozialarbeit stützen sich auf die Empfehlungen des Fachverbandes für soziale Arbeit.

Die Gemeinden Grub, Lutzenberg und Wolfhalden sind die Arbeitgeber der Fachperson der Schulsozialarbeit. Die Anstellungsbedingungen sind im Arbeitsvertrag geregelt. Die Schulsozialarbeitende ist den Trägergemeinden unterstellt.

Die Gemeinde mit den höchsten SSA - Stellenprozenten fungiert als Sitzgemeinde. Somit ist Wolfhalden Sitzgemein-

de. Mittels öffentlich-rechtlichen Vertrags werden Umfang und Rahmen der Leistungen zwischen der Sitzgemeinde und den Anschlussgemeinden geregelt.

Kosten

Die Finanzierung der Leistung der Schulsozialarbeit wird mittels öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen den Anschlussgemeinden und der Sitzgemeinde gesichert. Mittels Kostenteiler werden die Infrastruktur- und Personalkosten für die Schulsozialarbeit auf die Vertragsgemeinden verteilt. Der Kostenteiler stützt sich auf die vereinbarten Pensen in den Gemeinden. Die Gemeinden haben mit folgenden Kosten zu rechnen:

Wolfhalden: CHF 35 400.-

Grub und Lutzenberg je: CHF 14 150.-

Aufgrund des Schulvertrags Oberstufe zwischen Wolfhalden und Grub, werden die SSA Kosten anteilmässig zusätzlich über das Schulgeld verrechnet.

Öffentliche Auflage

Im Rahmen des fakultativen Referendums wird das Rahmenkonzept Schulische Sozialarbeit mit den dazugehörigen Anhängen in der Gemeindeverwaltung Wolfhalden, Dorf 36, zu den ordentlichen Öffnungszeiten aufgelegt.

Auflage: 16. Oktober 2020 - 16. November 2020

Die Einsichtnahme ist ab dem 16. Oktober 2020 ebenfalls auf der Homepage der

Gemeinde Wolfhalden www.wolfhalden.ch möglich. Für Fragen steht Ihnen die Schulleitung zu Verfügung. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Publikation (bis 16. November 2020) dies schriftlich verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

	Malereiwerkstatt Pivac GmbH +41 79 769 03 58 malerei@pivac.ch	Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge	Inhaber M. Pivac Vorderdorfstrasse 58 9427 Wolfhalden www.pivac.ch
	Malerarbeiten • Naturfarben Spachteltechnik • Tapezieren		

Erste Hilfe für die Seele Hans Tobler ist 95 Jahre alt

HERZZEIT hat zum zweiten Mal den Oase-Event für Alleinerziehende durchgeführt. Er fand in den Räumlichkeiten der Heilsarmee an der Thalerstrasse 61 in Rheineck statt. Ziel der Veranstaltung unter der Leitung von

Daniela Huber war Hilfe, die für Körper, Geist und Seele ankommt.

Während an einem Tag wie diesem Senioren einen Vereinsausflug unternahmen, Heran-

wachsende für das öffentliche Leben trainierten, fanden drei alleinerziehende Mütter und sechs Kinder den Weg zum Oase Event von HERZZEIT. Vor Ort arbeitete bereits ein Team von vier Helfern am Rahmenprogramm. Birchermüesli, veganes Müesli, Quinoa - Salat, Früchte, eingelegte Baguettebrötchen, Wasser mit Ingweraroma; Pingpong - Tisch, Töggelikasten, Tischspiele und Holzspielklötze; alles musste bereitgestellt werden, damit die Hilfe durch Erwachsenenbildung als zentrales Anliegen von HERZZEIT angeboten werden konnte.

Geladen war die Resilienztrainerin Daniela Brandenburg. Ihr Beitrag war unterteilt in den Vortrag, die praktischen Übungen und die persönliche Hilfe. Zu Beginn erläuterte sie den

Begriff Resilienz, was bedeute, psychische Widerstandsfähigkeit im Alltag zu erlangen, um Krisen erfolgreich zu bewältigen. Die Teilnehmerinnen mussten definieren, was sie an ihre Grenzen bringe. Und sie zeigte einfache Entspannungsübungen für den Körper und den Geist. Es sei Hilfe zur Selbsthilfe, wie die Referentin betonte.

Damit der Oase Event von HERZZEIT überhaupt durchgeführt werden konnte, brauchte es neben den Berufskönnern Gönner, Sponsoren und Helfer. Naturalien gespendet hatten neben der Migros die Bäckerei Kast aus Reute und die Bäckerei Weder aus St. Gallen. Es seien aber auch Privatpersonen auf der Liste der Spender, wie Daniela Huber betonte.

Und sie sagte: "Wenn weitere Berufsprofis ihr Wissen und ihre Tatkraft für HERZZEIT einbringen, ist dies die Basis für die Weiterentwicklung und Hilfeleistung für alleinerziehende Elternteile mit ihren Kindern."

So herrschte während dem ganzen Tag eine friedvolle, harmonische Atmosphäre. Der Tag sei ein Erfolg gewesen, meinte eine Helferin. Eine Teilnehmerin fügte an, sie habe sich auch wohl gefühlt, weil ihr Sohn im Kinderprogramm gut aufgehoben gewesen sei. Sie fühle sich hier nicht als schlechte Mutter abgestempelt, es nicht richtig gemacht zu haben, wenn er seine schwierigen Seiten zeige. Ausserdem war und ist HERZZEIT vor Ort aktiv, indem einer Familie Deutschkenntnis vermittelt wird.

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

**JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-**

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Bommeli Joel: beste LAP als Elektroinstallateur...

...EFZ der EIT.ost

Nach seiner schulischen Grundbildung entschied sich Bommeli Joel (19) für eine Ausbildung zum Elektroinstallateur EFZ beim regionalverankerten Ausbildungs - Unternehmen "elektro fürer ag" Wolfhalden. Aufgrund seiner schulischen Stärken ermöglichte ihm der Lehrbetrieb seine Grundausbildung am 11.07.2016 mit berufsbegleitender BMS zu absolvieren.

Rund 4 Jahre später, schliesst er seine berufliche Grundbildung mit einer hervorragenden

Gesamtnote von 5.5 und die eidgenössische Berufsmaturität mit einer sehr guten Gesamtnote von 5.2 ab.

Anlässlich seines Erfolges wurde er an der Ehrung vom 15.08.2020 mit der Auszeichnung zum besten Abschluss Elektroberufe der EIT.ost

(Verband der Elektrobranche St. Gallen, Appenzel (AI&AR) sowie Fürstentum Liechtenstein) überrascht.

Die elektro fürer ag ist wahnsinnig stolz auf Bommeli Joel und freut sich, dass er weiterhin das efag-Team unterstützt.

Witzwanderweg - stille Örtchen sind gefragt

Speziell in diesem Jahr, in welchem die Schweizer Bevölkerung nicht in die Ferne schweift, sondern das vielfältige Freizeitangebot vor der Haustüre erkundet, kann der Witzwanderweg einen regerechten Ansturm verzeichnen. Der Wanderweg von Heiden über Wolfhalden bis Walzenhausen führt nicht nur an rund 40 Tafeln mit originellen Witzen vorbei, sondern bietet immer wieder Weitblick in tolle Landschaften und auf den Bodensee. An diversen Stellen wurden in den letzten Jahren Grillstellen eingerichtet und erneuert, was das schwindende Angebot an Einkehrmöglichkeiten erträglicher macht. So lässt sich auf der 8 km langer Strecke verweilen, was früher oder später zwangsläufig dazu führt, dass sich manch einer nach einem WC umsieht. Seit Mitte September steht nun ein zweites WC im Högli, Wolfhalden. Das Erste wurde bereits im Frühjahr bei der Klus

aufgestellt. Auslöser waren wiederholte Rückmeldungen von Anwohnern, dass manch ein Wanderer oder eine

Wanderin es nicht bis zu den WCs am Ende der Wanderung in Walzenhausen und Heiden geschafft hätten. Die Aufwände für den Unterhalt tragen die drei Gemeinden gemeinsam.

REINIGUNGEN-24.CH

Wäldlerstrasse 3, 9043 Trogen

Telefon 078 943 80 10

Email: info@reinigungen-24.ch

Gebäudereinigung aller Art
Treppenhausreinigung
Fensterreinigung
Hauswart
Entsorgung usw.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

f

immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

Lagerrückblick Dornach (S0) Lernteam C Oberstufe Wolfhalden

Am Sonntag, 23. August machten sich sieben freiwillige SchülerInnen mit Herrn Halter auf den Weg nach Sursee, mit Zug und Velo. Anschliessend fuhren wir mit dem Fahrrad, ca. 40 km Richtung Aarau, zum Gugenhof nach Stüsslingen. Wir waren sehr stolz, dass wir es so gut gemeistert haben. Die Unterkunft war nicht so komfortabel, aber es war ja nur für eine Nacht.

Am Montagmorgen machten wir uns mit wenig Schlaf wie-

derum auf den Radweg. Diesmal ging es steil bergauf über die Schaffmatt nach Gelterkinden und via Liesthal über den Hügel nach Dornach (S0). Im Pfadiheim in Dornach, unserer Lagerunterkunft, trafen wir den Rest unseres Lernteams C und Frau Rohner, welche am Montag mit dem Zug angereist waren. Sie machten an diesem Nachmittag eine Erlebnistour in der Stadt Basel mit verschiedenen Posten. Frau Camenzind, zuständig für die Küche, fuhr mit dem Auto nach Dornach.

Am Dienstag gingen wir zuerst zur Ruine Dorneck, Graf von Thierberg lässt grüssen. Durch Feld und Wald wanderten wir zum Kraftort Ermitage in Arlesheim, wo einst ein Einsiedler lebte.

Am Nachmittag besuchten wir das Goetheanum in Dornach, mit einer Führung von Frau Gerster. Anschliessend mussten wir ein anthroposophisches Gebäude nach unserer Wahl abzeichnen.

Am Mittwochmorgen fuhren wir mit Trämli und Bus ins Tinguely Museum, auch dieses Mal mit einer Führung. Im Workshop konnten wir zu zweit Spiralzeichen mit Hilfe eines Ventilators und Zeichen nach ‚Zufall in Bewegung‘. Das war lustig. Im Basler Münster führte uns Herr Guttmann durch die Gänge und wir bestiegen danach den Turm. Nicht alle waren schwindelfrei;

Am Donnerstag gingen wir ins Basler Papiermuseum, wo wir selber Papier schöpfen konn-

ten. Danach hatten wir freie Zeit für uns in der Stadt, was uns sehr gefiel.

Am Nachmittag badeten wir in der Badi Arlesheim. An unserem Schlussabend grillierten wir draussen und spielten 'Bombe'. Es machte Spass sich im Dunkeln zu suchen.

Am Freitag hiess es dann putzen. Wir putzen das ganze Lagerhaus von oben bis unten, und gingen anschliessend noch in den Basler Zooli. Nach einem kurzen Besuch im Zoo, fuhren wir mit Zug, Bus und Tram wieder nach Hause.

Unser Klassenlager war vielfältig und etwas sehr kulturell;)

von Aline Peter & Anja Züst, 2. Sek. Lernteam C, Oberstufe Wolfhalden

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag	23. Oktober
Samstag	24. Oktober
Sonntag	25. Oktober

Um Voranmeldung wird gebeten

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

**airbag
garage**

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Aufruf: Terre des hommes Sammelaktion in Wolfhalden

Es ist wieder soweit: Am Samstag, dem 21. November 2020 zwischen 9:30 und 12:00 Uhr werden die Religionsschüler aus dem ökumenischen Unterricht zu Gunsten von Terre des hommes durch die Strassen ziehen. Unter der Leitung von Esther Züst geben die Relischüler der 4. Klasse ihre Schuhputzkünste zum Besten und verkaufen mit ihren Bauchläden verschiedenste Artikel, darunter selbst gebackene Kekse, gebrannte Mandeln und weitere selbst hergestellte Waren.

Natürlich wäre es schade, wenn diese grosse Arbeit umsonst gemacht würde. Daher bitten

wir Sie, im Namen der Religionsschüler und der Stiftung Terre des hommes, die Strassenkinder in Not zu unterstützen und mitzuhelfen, ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Machen Sie doch an jenem Samstagmorgen einen Abstecher auf den Wolfhaldler Dorfplatz, und überzeugen sie sich selbst von den Fertigkeiten und Bemühungen der Schüler! Wir besuchen Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause und bieten unsere Waren an.

Im Namen der Religionsschüler und der Stiftung Terre des hommes bedanken wir uns schon jetzt für Ihre Mithilfe!
Religionsschüler mit Esther Züst

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Migräne – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 15. Oktober 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 12.11.2020, 11.02.2021

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Lagerbericht LT-D

Lager trotz Corona?

Das ist möglich! Auch dieses Jahr durfte das LT-D ein aufregendes und spannendes Lager erleben. Wir reisten in den Kanton Neuenburg, nach La Chaux-du-Milieu. Wir reisten am Montagmorgen (24.8.2020) ab. Nach einer langen Reise und einem Foto-OL in Neuchâtel erreichten wir am Abend unsere Unterkunft für die nächsten fünf Tage. Schnell machte sich das Küchenteam - schwer bewaffnet mit Maske und Handschuhen - an die Arbeit. Am Dienstag startete unser Tag mit einem Besuch im Uhrenmuseum in Le Locle. Nach dem Mittagessen ging es weiter mit einer Führung durch die unterirdischen Mühlen, einer stillgelegten Mehlproduktion. Am Mittwoch ging es für uns mit der Bahn auf den Mont Soleil, wo wir einen Vortrag über Windkraftwerke sowie auch über Sonnenenergie erhielten. Gemütlich starteten wir am Donnerstag mit einem Rundgang durch Neuchâtel und einer Schifffahrt auf dem Neuenburgersee in den Tag. Anschliessend durften wir das schöne Wetter auch noch mit einem

leckeren Eis in der Badi genießen. Der Abend verging rasch mit einem Cornetkonzert von Kyaro, einer kleinen Geburtstagsfeier für Frau Huber und einem Grillabend, den Dario fest im Griff hatte. Der Tag der Abreise startete für uns um 6:15 Uhr. Mit etwas Musik hatten dann ziemlich schnell alle gute Laune und es konnte mit dem Hausputz begonnen werden. Als alles glänzte, konnten wir dann auch schon wieder unsere lange Heimreise antreten. Auch wenn es ein anderes Lager war, sind wir sehr froh, dass wir trotz Corona so viel erleben durften. Ein grosses Dankeschön an Frau Hasler, Frau Trunz, Frau Grossmann mit Leonie und Frau Huber.

Mia L. & Mia E.

Lämmli AG
HAUSTECHNIK THAL

MINERGIE®
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal
Tel 071 886 50 90
Fax 071 886 50 91
www.laemli-thal.ch

Alternativenergie
Badsanierungen
allgemeiner Unterhalt
und Reparaturen

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Kino Heiden

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Do	1.10.	19:00	Volunteer mit Michael Räber von schweizerchriuz.ch	8/6	D
Fr	2.10.	18:00	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	2.10.	20:00	Cittadini del Mondo	6/4	Ital/d
Sa	3.10.	17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa	3.10.	20:00	Undine	12/10	D
So	4.10.	15:00	Ooops! 2 – Land in Sicht	6/4	D
So	4.10.	19:30	Selbst Geheilt	8/6	D
Di	6.10.	14:15	Nachmittagskino: The Secret – Das Geheimnis	12/10	D
Di	6.10.	19:30	Papicha	12/10	OV/d
Fr	9.10.	20:00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Sa	10.10.	17:00	Love Sarah	12/10	D
Sa	10.10.	20:00	The Secret – Das Geheimnis	12/10	D
So	11.10.	15:00	Pinocchio	8/6	D
So	11.10.	19:30	Papicha	12/10	OV/d
Di	13.10.	19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Fr	16.10.	20:00	Cittadini del Mondo	6/4	Ital/d
Sa	17.10.	17:00	Selbst Geheilt	8/6	D
Sa	17.10.	20:00	Love Sarah	12/10	D
So	18.10.	15:00	Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau	6/4	D
So	18.10.	19:30	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Di	20.10.	19:30	The Secret – Das Geheimnis	12/10	D
Mi	21.10.	20:00	Cinéclub: Portrait de la jeune fille en feu	16/16	E/d/f
Fr	23.10.	20:00	Das Beste kommt noch	6/4	D
Sa	24.10.	17:00	Oneness – Journey of Awakening	16/14	E/d
Sa	24.10.	20:00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
So	25.10.	15:00	Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau	6/4	D
So	25.10.	19:30	Das Beste kommt noch	6/4	D
Di	27.10.	19:30	Love Sarah	12/10	D
Fr	30.10.	20:00	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Sa	31.10.	17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa	31.10.	20:00	Das Beste kommt noch	6/4	D

Oktober '20 Rosental. Das Kino.

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:

Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

Bibliothek macht Ferien vom 04.10.2020 bis 18.10.2020

NICHT VERGESSEN
Altpapiersammlung
Samstag 24.10.2020

07. und 28. 10. 2020
Häckseltour
Anmeldungen bis
12 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08 oder
adwidmer@bluewin.ch

Buchtip des Monats

Lustiger und zu Herzen gehender als alles, was Sie bisher gelesen haben! Danny Maloley hat es schwer. Ein Glückspilz war er noch nie, aber seitdem seine Frau vor etwas mehr als einem Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, läuft gar nichts mehr glatt. Sein kleiner Sohn Will hat aufgehört zu sprechen, Danny verliert den Job, und als ihm auch noch sein Vermieter mit Rausschmiss

droht, kauft er von seinem letzten Geld ein Pandakostüm, um als Tanzbär Geld zu verdienen. Doch tanzen kann er leider auch nicht ... Ein Panda steht für Frieden und Freundschaft, aber so weit denkt Danny nicht. Das Kostüm ist ein Ladenhüter und billig, deshalb muss es als Kleidung erhalten. Ein neuer Strassenkünstler ist geboren. Anfangs macht sich Danny vor allen Dingen lächerlich, aber als sich die Pole-Tänzerin Krystal seiner erbarmt und ihm Tanznachhilfe gibt, klingelt die Kasse so leidlich. Als Pandabär verkleidet beobachtet Danny eines Tages, wie sein kleiner Sohn Will von anderen Jungen schikaniert wird, und schreitet ein. Will fasst Vertrauen in den vermeintlich fremden Panda. Und er spricht. Ein Roman voller Situationskomik, der rührend und saukomisch zugleich eine der liebenswertesten Vater Sohn-Beziehungen in der Literatur beschreibt. Wer "About a Boy" mochte, wird dieses Buch lieben.

NEU in der Bibliothek

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Diese Veranstaltungen finden nur unter Vorbehalt statt. Für weitere Auskünfte wenden sie sich an den Veranstalter.					
Fr.	16. Okt.	20.00 Uhr	Leseg. Tanne	Monatsversammlung anschliessendem Lotto Match mit PartnerInnen	Rest. Bädli
Mo.	19. Okt.	20.00 Uhr	Leseg. Hasli	Versammlung	Bodenmühle
Sa.	24. Okt.	10.00 Uhr	Leseg. Aussertobel	Festakt für geladene Gäste. 150 Jahr-Jubiläum Lesegesellschaft Aussertobel	Kronensaal
Do.	29. Okt.	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen
Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfli von 08.45 - 11.15 Uhr Anmelden zum Reinschnuppern 071 534 77 65					
Ortsmuseum: Geöffnet ist das Museum jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Brockenstube Wolfhalden macht Coronapause					

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingeadantes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe November 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

**Unser Gemeindehaus im Zentrum
des Regebogens**

Foto: Fürer Jürg

Urnenabstimmung vom 29. November 2020 / Orientierungsversammlung

Nebst dem Voranschlag 2021 werden den Stimmberechtigten der Gemeinde Wolfhalden zwei weitere Gemeindevorlagen zur Abstimmung am 29. November 2020 unterbreitet.

Vertrag betreffend Besuch der Sekundarstufe I in Wolfhalden durch Lernende aus Grub AR

Die beiden Gemeinden Wolfhalden und Grub AR pflegen seit vielen Jahrzehnten eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich der Sekundarstufe. Der Ursprungsvertrag von 1976 und auch die Ergänzungen, welche den Schulbetrieb und die Kostenbeteiligung beider Gemeinden regeln, entsprechen in seinen Grundzügen nicht mehr den heutigen Ansprüchen.

Zentraler Gedanke des neuen Vertrages ist die Entscheidung beider Gemeinden, als gleichwertige Partner die Oberstufe am Standort Wolfhalden gemeinsam zu tragen. Im Vertrag von 1976 wurden der Standortvorteil der Einwohnergemeinde Wolfhalden und die Transportkosten der Einwohnergemeinde Grub AR durch die Übernahme der Gebäudekosten durch die Standortgemeinde abgegolten. Ausserdem wurde der Gemeinde Grub AR auf die ermittelten Kosten pro Lernenden eine Beitragsermässigung von 15% gewährt. Die Gemeinderäte beider Gemeinden haben zugestimmt, alle Kosten des Schulbetriebes anteilmässig auf beide Gemeinden zu verteilen. Die Gemeinde Wolfhalden übernimmt weiterhin die Amortisation und Verzinsung der Gebäude, interne Mietzins-

verrechnungen sowie Investitionsausgaben von Hoch- und Tiefbauten. Im Gegenzug entfällt der bislang gewährte Rabatt von 15%.

Die Schulkommission Grub AR erhält festen Einsitz und Mitspracherecht in der Schulkommission Wolfhalden. Bislang war die Gemeinde Grub AR nur als Delegation bei Geschäften, die auch die Lernenden der Gemeinde Grub AR betrafen, vertreten. Neu gilt das Mitspracherecht auch bei strategischen Entscheidungen und Entscheidungen mit weitreichenden finanziellen Folgen.

Baukredit Dorf 2

Seit dem Auszug der Raiffeisenbank Ende Dezember 2015 stand das ehemalige Pfarrhaus, Dorf 2, mehrheitlich leer. In den oberen Stockwerken wurden anfangs Räumlichkeiten zu Bürozwecken kurzfristig vermietet. Nebst der Schul- und

Gemeindebibliothek sowie der Spielgruppe findet sich seit dem Schuljahr 2019/2020 der Mittagstisch in diesem Gebäude. Die heutige Nutzung führt zu keinen Einnahmen, welche den ordentlichen Unterhalt gewährleisten könnte. Die im Jahre 2018 in Auftrag gegebene Hausanalyse hat dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten zur längerfristigen Werterhaltung der Bausubstanz in der Höhe von Fr. 330'000.00 ergeben, welche unabhängig von einer potentiellen Umnutzung anfallen. Des Weiteren ist die Hausanalyse zum Schluss gekommen, dass eine mögliche Nutzung als Wohnraum sinnvoll und umsetzbar ist. Mit der Einnahme von Mietzinserträgen könnten somit die nicht unwesentlichen Kosten abgedeckt werden.

Auf der Basis der Hausanalyse hat die vom Gemeinderat daraufhin eingesetzte Arbeitsgruppe vier Architekturbüros für die Einreichung von Bauprojekten eingeladen, deren Eingaben geprüft und aufgrund der Bewertungskriterien die Planungs- und eventuelle Ausführungsarbeiten an das Architekturbüro Ueli Sonderegger, Heiden vergeben. Das nun zur Abstimmung kommende Bauprojekt sieht vor, dass die oberen Stockwerke zu drei Mietwohnungen umgebaut werden sollen, um so dieses historische Gebäude nachhaltig aber auch wirtschaftlich weiter nutzen zu können.

Die sich seit 2017 im Erdgeschoss befindliche Schul- und Gemeindebibliothek wird weiterhin in den Räumlichkeiten

der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die Spielgruppe sowie der Mittagstisch werden in anderen gemeindeeigenen Liegenschaften untergebracht und sind somit vom Bauvorhaben nicht betroffen.

Orientierungsversammlung

Zur näheren Erläuterung der Gemeindevorlagen lädt der Gemeinderat alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu einer öffentlichen Orientierung am Mittwoch, 11. November 2020, 19.30 Uhr, in den Gemeindesaal "Krone".

Aufgrund der Corona-Situation bitten wir alle Interessierten sich bis Dienstag, 10. November 2020, telefonisch (071 898 82 70) oder schriftlich per Email (sarah.niederer@wolfhalden.ar.ch) mit den vollständigen Kontaktangaben bei der Gemeindeschreiberin, Sarah Niederer, anzumelden. Aufgrund der zu erwartenden Teilnehmerzahl wird der Mindestabstand nicht gewährleistet werden können, daher empfehlen wir das Tragen einer Hygienemaske. Das vollständige Schutzkonzept ist auf der Webseite der Gemeinde einsehbar. Auf Anfrage kann dies auch per Post zugestellt werden.

Die Stimmberechtigten werden gebeten, nach Möglichkeit ihre Stimmen brieflich im Vorfeld des Abstimmungssonntags, 29. November 2020 abzugeben.

Freundliche Grüsse

GEMEINDEKANZLEI WOLFHALDEN
Sarah Niederer, Gemeindeschreiberin

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • Lüftung
unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden Mühltoibel 514 071 888 88 05

9426 Lutzenberg Brenden 845 079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden —

— Lutzenberg —

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Quellfassungen Najenriet

Die Wasserversorgung Walzenhausen bezieht ihr Wasser zu rund 85% aus Brunnenschächten aus dem Rheinvorland. Dieses wird durch die Gemeinschaftswasserversorgung (GWV) St. Margrethen - Gaissau (AT) - Rheineck und Walzenhausen gefördert. Circa 15 % des Wasserverbrauchs wird über das Quellschutzgebiet Höchi abgedeckt. Über Thal - Rheineck kann bei Notwendigkeit Bodenseewasser in das Netz der GWV eingespiesen werden.

Die Gemeinde Walzenhausen besitzt im Gebiet "Najenriet und Torfnest" oberhalb des

Weilers Dornesslen auf dem Gemeindegebiet von Oberegg mehrere Quellen. Seit 1984 wird das Quellwasser durch die Gemeinde Walzenhausen nicht mehr genutzt. Die periodisch durchgeführten Untersuchungen ergaben jeweils, dass die Quantität und die Qualität des Quellwassers teilweise ungenügend sind.

Die Gemeinde Wolfhalden besitzt im selben Gebiet ebenfalls mehrere Quellen, deren Wasser durch die Wasserversorgung Wolfhalden genutzt wird. Weiter nutzt die Gemeinde Wolfhalden seit 2015 Quellwasser aus einzelnen Quellen der Gemeinde Walzenhausen.

In den letzten Jahren intensivierte die Gemeinden Walzenhausen und Wolfhalden gemeinsam die Abklärungen bezüglich langfristiger Nutzung des Quellwassers. Dabei wurden die einzelnen Quellen unter Beizug von Ingenieur- und Hydrogeologiebüros nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert, planerisch in sinnvolle Einheiten zusammengefasst und als Grundlage für eine gesicherte Wasserqualität mögliche Quellschutzzonen eruiert. Weiter wurden die Investitionskosten für die Sanierung der Quellfassungen, Quellschächte, Leitungen, Pumpwerke anhand Erfahrungswerte eingeschätzt.

Es hat sich gezeigt, dass die Nutzung der ergiebigsten Quellen beider Gemeinden durch die Gemeinde Wolfhalden verhältnismässig, vernünftig und zielführend ist. Eine Nutzung durch die Gemeinde Walzenhausen wird u.a. aufgrund der hohen Kosten im Millionenbereich, dem daraus folgenden deutlichen Anstieg des Wasserpreises und unter Berücksichtigung der bewährten Wasserversorgung über die GWV, ausgeschlossen. Die Räte beider Gemeinden haben die Wasserversorgungen beauftragt eine entsprechende Vereinbarung auszuarbeiten.

Zu den kommunalen Abstimmungen 29.11.2020, Voranschlag 2021

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2021 zuhanden der Volksabstimmung vom 29. November 2020 verabschiedet.

Bei einem Gesamtertrag Fr. 8'864'500.00 und einem Gesamtaufwand von Fr. 9'718'200.00 sieht der Voranschlag 2021 einen Aufwandüberschuss von Fr. 853'700.00 vor. Der Voranschlag 2020 verzeichnete bereits einen Aufwandüberschuss von Fr. 326'400.00. Der Gemeinderat betrachtet den erneuten Aufwandüberschuss in dieser Höhe als vertretbar, da aufgrund der guten Vermögenslage bzw. der Schuldenfreiheit unserer Gemeinde eine kurzfristige Dekung zulasten des Eigenkapitals möglich ist. Im Voranschlag 2021 sind dringend notwendige, grössere Reparatur- und Unterhaltsarbeiten in den Schul- und übrigen Gemeindeliegenschaften berücksichtigt. Der Gemeinderat wird weiterhin sehr kostenbewusst mit den vorhandenen Mitteln wirtschaften. Er legt aber Wert darauf, dass die Gemeindeliegenschaf-

ten und -infrastruktur nicht vernachlässigt werden. Wichtige Aufgaben und Investitionen dürfen dabei nicht unnötig aufgeschoben werden. Der Voranschlag 2021 basiert auf dem seit 2020 für die natürlichen Personen geltenden Gemeindesteuereffuss von 3,9 Einheiten. Für 2021 wird aufgrund der nur schwer vorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklung verursacht durch die Coronapandemie mit einem gegenüber dem Voranschlag 2020 tieferen Steuerertrag sowohl bei den natürlichen wie auch bei den juristischen Personen gerechnet. Für 2021 wird von den natürlichen Personen ein Steuerertrag von Fr. 5'060'000.00 (um Fr. 80'000.00 unter dem Voranschlag 2020) erwartet. Zusammen mit dem auf Fr. 320'000.00 sinkenden, geschätzten Ertrag bei den juristischen Personen (2020: Fr. 500'000.00) wird von einem Gesamtertrag von Fr. 5'380'000.00 (um 4,6% unter dem Voranschlag 2020 von Fr. 5'640'000.00) ausgegangen.

Die Investitionsrechnung sieht einen Ausgabenüberschuss (= Nettoinvestitionen) von Fr. 1'572'000.00 vor. Den Ausgaben von total Fr. 1'612'000.00 stehen dabei Einnahmen von Fr. 40'000.00 gegenüber. Für das ebenfalls zur Abstimmung vorliegende Bauprojekt Dorf 2 (Vorlage 3) sind im Voranschlagsjahr bereits Fr. 500'000.00 budgetiert. Sollte die Vorlage zum Baukredit nicht angenommen werden, ist dieser Betrag hinfällig und der Ausgabenüberschuss würde entsprechend sinken. Der Gemeindeanteil an der vom Kanton vorgesehenen Sanierung des Kantonsstrassenabschnittes Hintergeten-Luchten ist mit Fr. 200'000.00 für die erste Teilzahlung vom Kanton vorgegeben. Das Investitionsprojekt "Anpassung der Kirchgasse" behebt die Missstände der zu steilen Zufahrt zum Sportplatz und Friedhof, der seitlich beim Haupteingang fehlenden Rampe für Rollstuhlfahrer zur Kirche, des Meteorwasserabflusses in der Kirchgasse bei starken Niederschlägen sowie der Erneuerung des Kinderspielfeldes mit Beschattung. Der Kostenvoranschlag von Fr. 262'000.00 ist in den Voranschlag 2021 aufgenommen. Nebst den Wasserleitungserneuerungen sind weitere mitt-

lere bis kleine Projekte im Bereich Hochbau, Wasserversorgung und Raumordnung vorgesehen. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten liegt es in der Verantwortung der öffentlichen Hand, antizyklisch zu handeln. Durch jede getätigte, bauliche Investition werden das lokale Gewerbe und Handwerkerbetriebe gefördert. Der Voranschlag wird den Stimmberechtigten am 29. November 2020 mit der Empfehlung auf Zustimmung unterbreitet. Die detaillierten Unterlagen zu den verschiedenen Budgetpositionen können auf www.wolfhalden.ch eingesehen werden. Bei Bedarf können Exemplare in Papierform bei der Gemeindeverwaltung angefordert werden (071 898 82 82).

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Dorf 48
CH-9427 Wolfhalden
Tel. +41 71 891 26 37
Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

Malereiwerkstatt Pivac GmbH
 +41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Handänderungen (Juli - September 2020) GRUNDBUCHAMT WOLFHALDEN

Zünd Ambrosius Hartwin, Wolfhalden (Erwerb 08.02.1988, 01.03.1985) an Stäheli Andreas Richard, Weggis, und Stäheli Karin, Weggis, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 194, 309 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 500, Mühltoibel

Niederer Trudy, Wolfhalden (Erwerb 23.10.1987) an OS Rialto GmbH, in Walzenhausen, Liegenschaft Nr. 410, 128 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 119, Hinterergeten

Hayoz Evelyne, Thal (Erwerb 10.09.1975, 19.10.1981) an Högger Daniel, Wolfhalden, und Högger Tamara Alexandra, Wolfhalden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1000, 2'416 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 654, Remise Nr. 1120, Höhe, und Liegenschaft Nr. 1326, 2'119 m2 Grundstückfläche, Höhe

Erbengemeinschaft Agnes Bänziger (Erwerb 19.01.2018) an Hohl Ernst, Wolfhalden, und Hohl Anna Rosa, Wolfhalden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 794, 304 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 534, Hinterbühle

Josuran Hans Peter, Wolfhalden (Erwerb 20.06.2003) an Schläpfer Stefan, Rehetobel, und Schläpfer Katharina, Rehetobel, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 408, 170 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 118, Hinterergeten

Tobler Ernst, Wolfhalden (Erwerb 19.12.1980, 18.10.1972) an Calderara Mirko, Heiden, Liegenschaft Nr. 316, 5'366 m2 Grundstückfläche, Schleife, Liegenschaft Nr. 317, 3'802 m2 Grundstückfläche, Schleife, und Liegenschaft Nr. 1248, 2'683 m2 Grundstückfläche, Schleife

Frauenknecht Christina Maria, Heiden (Erwerb 03.04.2014) an Frauenknecht Ramon, Heiden, Liegenschaft Nr. 1381, 1'204 m2 Grundstückfläche, Gerätehaus Nr. 1045, Wohnhaus Nr. 438, Guggenbühl

Renuel RealEstate GmbH, in Oberegg AI (Erwerb 15.07.2019, 29.08.2019) an Wagner Lothar Otto, Berneck, und Wagner Daniela, Berneck, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5097, 317/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1574, Zelg

Renuel RealEstate GmbH, in Oberegg AI (Erwerb 15.07.2019, 29.08.2019) an Wagner Lothar Otto, Berneck, und Wagner Daniela, Berneck, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5098, 321/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1574, Zelg

Hönig Walter, Heiden (Erwerb 24.04.2014, 03.11.2016) an Eisenreich Andreas Orlando Ralf, Thal, Stockwerkeigentum Nr. 5083, 319/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 614, Schönenbühl

Züst Walter, Eggersriet (Erwerb 10.06.2011) an Züst Stefan Arnold, Altnau, Liegenschaft Nr. 519, 2'260 m2 Grundstückfläche, Bruggtobel und Liegenschaft Nr. 894, 4'271 m2 Grundstückfläche, Ris

Aufgaben- und Finanzplan

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden legt in Artikel 10 fest, dass die Gemeinden ab dem Jahr 2020 einen jährlichen Aufgaben- und Finanzplan, kurz AFP, erstellen. Dieses neue Dokument enthält nicht nur das Budget der Gemeinde für das kommende Jahr, welches jeweils auch im Voranschlag abgebildet ist, sondern soll auch die mittelfristige Entwicklung der Leistungen und Finanzen aufzeigen. Der Aufgaben- und Finanzplan dient somit zum einen dem Gemeinderat als Strategie- und Führungsinstrument zum anderen soll er aber auch gegenüber der Bevölkerung die Ziele und die dazugehörigen Aufgaben sichtbarer und verständlicher machen. Der Gemeinderat hat sich in den letzten Monaten mit der Erar-

beitung des AFPs beschäftigt. In einer kleinen Gemeinde wie Wolfhalden ist ein Gemeinderatsmitglied stark in die Bewältigung der operativ anfallenden Geschäfte eingebunden. Zeit für strategische und langfristige Planung bleibt häufig kaum.

Daher traf sich der Gemeinderat zu zwei separaten Workshop-Terminen, um gemeinsam die Legislatur- und Entwicklungsziele zu definieren, für die zehn vorgegebenen Bereiche Hauptaufgaben und konkrete Zielsetzungen abzuleiten sowie Lagebeurteilung und Angaben zu geplanten Massnahmen abzugeben.

In der ersten Ausgabe des AFP hält sich der Gemeinderat Wolfhalden starr an die Vorgaben des Kantons respektive des für

die Bearbeitung des AFP bereitgestellten Systems. Aufgrund der Erfahrungen und Rückmeldungen seitens der Bürgerinnen und Bürger wird versucht, die Transparenz und Verständlichkeit mittels punktueller Anpassungen zu erhöhen.

Auf die öffentliche Orientierungsversammlung hin ist die Publikation auf der Webseite der Gemeinde geplant. Auf Anfrage werden auch Exemplare in Papierform ausgegeben. Der AFP ist nicht Bestandteil der Abstimmungsvorlage zum Voranschlag 2021.

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

M & B
GmbH

Malergeschäft
Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni

Aegletli / Tor 10

Tel. 076 456 66 87

www.mb-maler.ch

9425 Thal / Buriert

Tel. 071 744 42 75

info@mb-maler.ch

Landfrauenverein Wolfhalden

An einem Freitagmorgen im August hat eine kleine Gruppe der Landfrauen Wolfhalden, etwas verspätet, mit einer gemütlichen Wanderung rund um Wolfhalden, das Vereinsjahr eröffnet.

Gestartet wurde bei der Kirche, von wo aus wir durch den bereits etwas herbstlich angehauchten Wald dem Klusbach entlang Richtung Schönenbühler Bädli spazierten. Nach dem steilen Aufstieg zum Altenstein, genossen wir die Abwärtswanderung über den Oedlehn zurück ins Dorf. Der Regen machte so lange Pause, dass wir den Morgen bei einer entspannten Kaffeerunde im Garten der Bäckerei Hecht ausklingen lassen konnten.

Für die Nachteulen unter uns, ging es bei der Vollmondwanderung des 2. September 2020 zu Fuss nach Thal. Dort genossen wir einen geselligen Abend mit musikalischer Unterhaltung am "Vollmondabend" des Vollmondvereines Thal. Anschliessend machten wir uns, selbstverständlich wieder zu Fuss, auf den Heimweg nach

Wolfhalden. Gemäss Jahresprogramm wäre Ende September das Kranzen und Blüemlen für die Viehschau angestanden. Mit grossem Bedauern mussten wir dieses Jahr darauf verzichten. Umso schöner war es, dass wir von der evangelischen Kirchgemeinde Wolfhalden angefragt wurden, ob wir die Dekoration der Kirche für den Erntedank-Gottesdienst gestalten würden. Mit grosser Freude und Dankbarkeit haben wir mit vielen regionalen, zum Teil selber geernteten und hergestellten Produkten, eine wunderschöne Dekoration kreiert.

Falls auch Du Lust hast, in unserem Verein mit Frauen von jung bis alt, Anlässe in der Gemeinde zu unterstützen, diverse Bastel-, Koch-, und Weiterbildungskurse zu besuchen, gesellige Stunden wie z.B. einen Lottoabend oder einen Fondueplausch zu verbringen, bist Du herzlich willkommen. Schau Dir unser Jahresprogramm auf www.wolfhalden.ch/vereine unter der Rubrik Landfrauenverein an und melde Dich bei uns.

Jenny Allen Biatel

Appenzeller Heilbad startet mit neuen Angeboten in...

... die Wintersaison

Attraktives Fitnesscenter - "ganz schön gesund"

Rund eine Million Franken hat das Appenzeller Heilbad diesen Sommer in Um- und Erweiterungsbauten für die Physiotherapie der Orthopädie St. Gallen und ein neues Fitnesscenter investiert. Eröffnung ist am 30. Oktober zusammen mit dem Restaurant Mineralbad.

Seit einiger Zeit betreut die Orthopädie St. Gallen die Physiotherapie im Appenzeller Heilbad. Um dem steigenden Bedarf nach Therapie im Wasser nachzukommen, ist das Heilbad aufgestockt und mit neuen Behandlungsräumen erweitert worden. Gleichzeitig ist auch ein 200m² grosses, öffentlich zugängliches Fitnesscenter gebaut worden mit einem Bio-Circle, also vielfältige, vollelektronische und frei zugängliche Geräte, die einzeln oder in einer bestimmten Abfolge benutzt werden können. Mit diesem neuen Physiotherapie- und Fitnessangebot macht das Appenzeller Heilbad einen weiteren Schritt zum Gesundheitszentrum. Dies kommt auch in der vielfältigen Abonnementsstruktur zum Ausdruck: Das Jahres-

abonnement Fitness kann gekoppelt werden mit dem Heilbad, mit der Sauna oder mit einem Saisonabonnement Indoor Cycling. Heilbadgäste haben die Möglichkeit, an verschiedenen Führungen durch die neue Anlage teilzunehmen oder Probelektionen mit den Instruktoren des neuen Fitnesscenters zu vereinbaren. Neue Küche von Mittwoch bis Samstag

Mit dem Fitnesscenter wird anfangs November auch das Restaurant Mineralbad wieder eröffnet, und zwar unter Leitung von Eric Dufeu, bislang Küchenchef im Restaurant Bären in Hundwil und Mitwirkung von Maria Gmünder, stv. Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads und ehemalige Wirtin im Rössli am Kaien. Es ist von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr geöffnet und bietet eine saisonale Küche mit sporadischen Themenabenden und interessante Weine an.

Weitere Auskünfte erteilen:

-Ursula Kuratli, Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, Tel. 071 898 33 83

-Maria Gmünder, stv. Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, Tel. 071 898 33 83

IHR LEBEN IN FARBE

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

Reparieren statt ersetzen

Damit auch der nächste
Kaffee noch schmeckt
wie der Erste.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro
Telematik
Energie
Shop

Im Nebel ruhet noch die Welt/ noch träumen Wald und Wiesen;/ bald siehst du, wenn der Schleier fällt,/ den blauen Himmel unverstellt,/ herbstkräftig die gedämpfte Welt/ in warmem Golde fließen. (Eduard Mörike)

November 2020

Sonntag, 1. November 10.00 Uhr Kirche Grub AR
Gottesdienst anlässlich des Reformationssonntags.

Kirchliche Jugendarbeit Heiden Rehetobel Eggersriet Grub Wolfhalden,

Anlässe ab der 4. Klasse

Sportnacht in Heiden, Asyl-Turnhalle, am Samstag 7. November 2020 von 20 - 23 Uhr.

Zämä si, Sport, Spiel und Spass mitenand erläbä!

Anmeldung bis Dienstag 03.11.20.

The rhythm of sounds, Workshop & Auftritt in Eggersriet mit afrikanischen Instrumenten.

21.11.20 Workshop, 10 - 11.30 Uhr

22.11.20 Auftritt in der kath, Kirche, 08.15 Uhr

Anmeldung bis Sonntag 08.11.20.

Den Flughafen Zürich erleben, am Samstag 12. Dezember 2020 von 9 - 16 Uhr.

Rundfahrt - Ein Highlight jagt das nächste!

Teilnehmerbeitrag SFr. 20.00, Anmeldung bis Mittwoch 25.11.20.

Anlass 15+

Ranftreffen «Feuer und Flamme» 19./20. Dezember 2020, Sarnen/Sachseln - Flüeli-Ranft (OW).

Für Jugendliche ab 15.

Anmeldung bis Donnerstag 26.11.20.

Anmeldungen: www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

Detailinformationen bekommst du nach Anmeldeschluss.

«Bisch au debi? Wir freuen uns auf Dich!»

Team kirchliche Jugendarbeit

ZÄME FIIRE

für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern (egal welcher Konfession)

Am 07. November 2020, 09.30-10.30 Uhr in der Kirche Wolfhalden; Treffpunkt: vor der Kirche

Wir beten, singen, hören Geschichten, basteln und essen zusammen Znüni

Herzlich laden ein: Esther Züst und Helfende

Sonntag, 8. November Gospelgottesdienst 09.45 Uhr Kirche Wolfhalden
Gottesdienst mit Pfr. Daniel Kiefer, musikalische Begleitung: Gospelchor Heiden

Sonntag, 22. November 18.30 Uhr Kirche Wolfhalden
Totengedenk-Gottesdienst

Wir kommen am Abend zusammen, um der Verstorbenen des letzten Jahres zu Gedenken. Wir kommen zusammen als Menschen gleich welcher Konfession, des so oder anders Glaubens. Wir kommen zusammen, um Abschiede – gleich welcher Art auch immer! – miteinander auszuhalten und einander darin zur Seite zu stehen.

mit Pfr. Daniel Kiefer

musikalische Begleitung :

Sonntag, 29.11. 09.45 Familiengottesdienst Kirche Wolfhalden
Liturgie: Schüler der 1. und 3. Klasse unter Mithilfe von Daniel Kiefer und Doris Bürki
Musikalische Gestaltung: Simone Perron

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer Dorf 5, 9427 Wolfhalden Telefon: 071 891 13 34 / dkiefer@bluewin.ch

Drei Wohnungen entstehen in schützenswertem Haus

Vreni Härdi von der Denkmalpflege ist begeistert vom Vorprojekt, dass auf der Basis einer Haus-Analyse AR in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege durch das Architekturbüro Ueli Sonderegger GmbH, Heiden, erarbeitet wurde. "Das Durchführen einer Haus-Analyse AR erfasst das Potential eines Gebäudes ganz zu Beginn eines Planungsprozesses.

Es können Ideen auf breiter Ebene entwickelt werden. Versierte Planerteams mit langjähriger Erfahrung im Umgang mit historischen Bauten führen diese Haus-Analyse durch. So werden Fragen wie ‚Was lohnt sich finanziell?‘, ‚Was lässt das Haus zu?‘ oder ‚Was ist machbar?‘ um das Gebäude für den Eigentümer rentabel zu betreiben, mit einbezogen. Zusammen mit der Erfahrung des Architekturbüros ist ein schönes Vorprojekt entstanden."

Das Haus Dorf 2 gehört zur Ortsbildschutzzone von kommunaler Bedeutung. Das Vorprojekt in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege garantiert eine rentable Nutzung. Über den Räumlichkeiten der Bibliothek entstehen drei Wohnungen mit Balkon und Seesicht.

Seesicht durch Balkon vergrößert

Das Erdgeschoss wird belassen. Darüber entstehen drei Wohnungen, wobei der dritte und vierte Stock zu einer Wohnung verschmolzen wird. In jedem Stockwerk mussten auch technische Massnahmen mit einbe-

zogen werden, zum Beispiel Brand- und Schallschutz. Um die fantastische Seesicht noch zu verbessern, werden auf der Nordseite drei Balkone entstehen. Dabei galt es abzuwägen, ob der Charakter des Hauses dennoch bewahrt bleiben kann. Architekt Ueli Sonderegger fand dazu eine gute Lösung.

Altes bewahren

Im ersten Stock befindet sich eine schöne Küche. Vreni Härdi: "Es ist ein erhaltenswertes Herzstück aus den 70-er Jahren. Die Küche wird ausgebaut und im Historischen Bauteillager der Denkmal Stiftung Thurgau für eine Wiederverwendung eingelagert, ebenso der Ofen. Die Einbauschränke können hingegen belassen werden, da die Räume genügend hoch sind. Das stilvolle Treppenhaus ist ebenfalls erhaltenswert. Im dritten und vierten Stock ist der historische Strick noch sichtbar, dieser wird teilweise ins Vorprojekt eingebunden. Dort entsteht eine Dachwohnung auf zwei Etagen, verbunden mit einer internen Treppe."

Nutzung - das grosse Erlebnis

"Für mich war es ein grosses Aha-Erlebnis, wie aus der historischen Baute moderner Wohnraum für gleich drei Wohnungen kreierte werden konnte", freut sich Vreni Härdi. "Mit relativ einfachen Eingriffen können heutige Wünsche nach Aussenraum und Aussicht erfüllt werden."

Bild+Text: Isabelle Kürsteiner

Elektrokontrollen

norm-kontroll

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
Staad | Rheineck | Wolfhalden
info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
eidg. Dipl. Elektroinstallateur

Das Klassenlager des Lernteam B...

... war auch dieses Jahr wieder sehr interessant. Am Morgen des 24.08.20 sind wir mit Bus und Bahn nach Winterthur gefahren. Da hatten wir unseren ersten Programmpunkt, der Skillspark. Es wurde uns erklärt, wie man richtig Trampolin springt und wir durften einiges ausprobieren. Es war ein grosser Spass für uns alle. Danach machten wir in der Altstadt Winterthur einen Orientierungslauf. Später fuhren wir zu

unserem Lagerhaus in Weisslingen.

Am nächsten Tag liefen wir den Planetenweg ab. Danach durften wir ins Schwimmbad. Eine kleine Gruppe ging noch die Kyburg besichtigen.

Am Mittwoch fuhren wir ins Technorama. Wir konnten uns zwischen zwei Workshops entscheiden, „DNA“ und „Mikrowellen Experimente“. Danach erforschten wir das Technorama auf eigene Faust. Am Abend

konnten wir im Lagerhaus einen Film schauen, der uns ziemlich Spass bereitete. Am Donnerstag mussten wir früh aufstehen, so dass wir die Masoala-Halle noch vor dem Besucheransturm besichtigen konnten. Hier konnten wir die schönen Tiere anschauen und spezielle Stimmung in der Halle geniessen. Danach durften wir Bananenbrote aus Madagaskar backen, die jedoch nur mit extra viel Zucker schmeckten. Später be-

kamen wir Zeit, um den Rest des Zoos anzuschauen. Am Abend hatten wir eine Disco. Bis um nach 24:00 konnten wir Tanzen, Singen und einfach herumtollen. Am Freitag mussten wir Aufräumen und Putzen. Nach vielen Minuten des Leidens konnten wir uns dann doch noch von dem Lagerhaus verabschieden und wir reisten nach Hause.

Lagerhaus LT.B 2020

-Frederik

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

www.schellingofenbau.ch • info@schellingofenbau.ch

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

Lämmli AG
HAUSTECHNIK THAL

MINERGIE®
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal

Tel 071 886 50 90

Fax 071 886 50 91

www.laemli-thal.ch

Alternativenergie
Badsanierungen
allgemeiner Unterhalt
und Reparaturen

Saisonschluss im Museum Wolfhalden:

Volkskundler Alfred Tobler wäre 175 Jahre alt

Am letzten Sonntag im Oktober wurde im Museum Wolfhalden die Saison 2020 abgeschlossen. Die diesjährige Sonderausstellung war Vorderländer Autoren und deren Werken gewidmet. Zu den herausragenden Schriftstellern gehört Alfred Tobler, dessen Schaffen angesichts seines 175. Geburtstages besondere Aufmerksamkeit verdient.

Das 400 Jahre alte, unverfälscht erhalten gebliebene Haus "Alte Krone" ist dank der intensiven Sammlertätigkeit von Ernst Züst zur wahren Fundgrube für Geschichtsinteressierte geworden. Als engagierter Gründer und Präsident des Museumsvereins richtet er den Fokus im Rahmen von Sonderausstellungen alljährlich auf wertvolle Besonderheiten. Dazu gehörte in der jetzt abgeschlossenen Saison die einheimische Literatur, zu deren Bereicherung auch Ernst Züst und sein Zwilingsbruder Walter mit einigen historischen Werken beigetragen haben.

Theologe, Konzertsänger und Volkskundler

Markante, in der Ausstellung prominent vertretene Persönlichkeit war der 1845 geborene Wolfhändler Bürger Alfred Tobler, der als Universalgenie in die Geschichte eingegangen ist. In Basel studierte er Theologie, und ab 1873 liess er sich in Deutschland zum Konzertsänger ausbilden. Nach schönen Erfolgen in dieser Sparte kehrte er 1889 in die Heimat zurück

und liess sich in Wolfhalden nieder. Dank seiner verstorbenen Gattin aus wohlhabendem Hause war er finanziell unabhängig, so dass er sich jetzt voll und ganz volkskundlichen Studien widmen konnte.

Kulturgut Appenzeller Witz

Nebst seiner Vortragstätigkeit erschienen zahlreiche Schriften wie etwa "Sang und Klang aus Appenzell". Ernst Züst: "Grosse Verbreitung aber fand Toblers 1902 erstmals erschienenes Werk 'Der Appenzeller Witz', der die Hintergründe dieses einzigartigen Kulturguts ausleuchtet. 1909 folgte mit 'Die Appenzeller Narrengemeinde' ein weiteres vielbeachtetes Buch. Der von der Universität Zürich mit dem Titel 'Doktor honoris causa' ausgezeichnete Autor verstarb 1923 in Heiden."

Als Initiant und Präsident der Trägerschaft des Museums Wolfhalden weiss Ernst Züst viel über Alfred Tobler zu erzählen, dessen Lebenswerk Bestandteil der Sonderausstellung "Autoren aus dem Appenzeller Vorderland" war.

Bild+Text: Peter Eggenberger

Miststück - Helga Schneider im Kursaal Heiden

Helga Schneider: Ist ein Langstreckenflug weniger schlimm, wenn ich im Flugzeug das Vegi-Menü bestelle?

Früher kämpfte Helga Schneider gegen das Klimakterium, jetzt für ein besseres Klima. Unverfroren und erderwärmend erzählt sie am Freitag, 27. November um 20.00 Uhr im Kursaal Heiden dreckige Geschichten für eine sauberere Welt. Alles voll bio? Logisch!

Jetzt hat es auch Helga erwischt: Sie will endlich ein besserer Mensch werden. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn je tiefer sie in ihrer 30-jährigen Bühnengeschichte gräbt, desto mehr eigene

Endsorgen und Altlasten kommen an die Oberfläche. Helga wühlt im Misthaufen ihrer eigenen Geschichte, entsorgt sämtliche Flaschen, die ihr in ihrem Leben je begegnet sind, und bekämpft Food Waste mit Fress-Attacken und Fast Fashion mit Shopping-Orgien.

Tickets (Fr. 48.-/38.-) sind erhältlich bei der Tourist Information Heiden, an der Abendkasse oder unter www.ticketino.com.

Tickets zu gewinnen Der Kurverein Heiden verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Einfach ein E-Mail mit dem Betreff "Helga Schneider - Wolfhalden" an wettbewerb@kurvereinheiden.ch senden und mit etwas Glück gewinnen.

Einsendeschluss ist am 20. November. Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal (ab 19:00 Uhr) abzuholen.

Kaffeemaschine defekt?

Jura, Bosch, Siemens, Saeco, De'Longhi etc.

Service-Werkstatt

J. Brändli, 9427 Wolfhalden

071 888 04 14

Auf Wunsch: Abholung bis 10 km Fr. 25.-

Inserat ausschneiden.

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Veranstungshinweis Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 29. November, 19:00 Uhr

"Männer im Ring" wurde anlässlich der letzten Männer-Landsgemeinde in Hundwil 1989 gedreht, wo das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene angenommen wurde. Der Film ist auch ein Beitrag zum Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz.

Einführung von Regisseur Erich Langjahr und Grussworte von Landammann Alfred Stricker und Alt-Regierungsrat Hans Höhener

Hundwil: ein Schweizer Dorf. 12 Häuser um einen Platz. Die Menschen, die in diesen Häusern wohnen. In der Mitte die Männer-Landsgemeinde. Die

"direkte Demokratie". Das Frauenstimmrecht, ein Jahrhundertereignis. Eine traditionelle Welt mit ihren Werten und Formen. Diese hergebrachte Ordnung ist mit der neuen Zeit konfrontiert. Die alten, geschlechtsspezifischen Zuordnungen sind nicht mehr absolut. Gleichzeitig die Welt einer verunsicherten, neuen Generation auf der Suche nach Identität, Glaube und Zukunft. Der Film wurde soeben zusammen mit dem Vorfilm "Made in Switzerland", über den Besuch der Queen Elizabeth II vor 40 Jahren in der Schweiz mit Hilfe von Memoriav, Kantonen, Gemeinden und Stiftungen aufwändig restauriert und erscheint in neuem Glanz im Kino.

WEIHNACHTSZAUBER
AUGSTI, WOLFHALDEN

IST ABGESAGT

Wie so vieles in diesem Jahr,
wird auch der Weihnachtszauber in der Augsti, Wolfhalden
nicht stattfinden.

Wir bedauern es sehr, den Anlass nicht durchzuführen.

Wir hoffen, den Weihnachtszauber 2021 am 26. und 27. November durchführen zu können

Wir wünschen Ihnen allen alles Gute
und
bleiben Sie Gesund

Verein Augsti, Wolfhalden

weihnachtsmarkt-augsti@bluewin.ch

Laternenumzug

Am 11. November um 18.00 Uhr findet bei schönem Wetter unser Laternenumzug statt. (Verschiebedatum: 18. November).

Die Unterstufenklassen machen folgende Route:

*Mittelstufe-Kirche-Kronenstrasse-Oberdorfstrasse-
Schützenhalde-Gemeindehaus-Hecht-Alte Landstrasse-
Oberstufe*

Die Route der beiden Kindergärten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge und endet bei der Kirche.

Wir freuen uns über zahlreiche Besucherinnen und Besucher, welche am Strassenrand unsere schönen, selbstgebastelten Laternen bestaunen und unseren Herbstliedern lauschen.

Kindergarten und Unterstufe Wolfhalden

Ganz schön fit

Das Appenzeller Heilbad oberhalb von Heiden ist mit seiner Bäder- und Saunalandschaft «ganz schön erholsam». Auf die kommende Wintersaison wird es zudem «ganz schön sportlich» mit einem neuen Fitnesscenter und der Physiotherapie, die neu von der «Orthopädie St. Gallen» betreut wird. Auf 200m² ermöglichen modernste Geräte ein individuelles Training mit professionellem Coaching. Das Fitnesscenter eignet sich für alle, die ihre Beweglichkeit und Ausdauer fördern und ihre Muskulatur stärken wollen. Werden Sie «ganz schön fit» und melden Sie sich für eine kostenlose Einführung an.

Bäderlandschaft

Saunalandschaft
Massagen | Ayurveda
Bistro
Wassergymnastik
Physiotherapie
Fitness
Indoor-Cycling

Appenzeller Heilbad | Postfach 131 | 071 898 33 88
www.heilbad.ch | 9410 Heiden | info@heilbad.ch

„Z'mittag“ für Seniorinnen und Senioren

Der Frauenverein Wolfhalden organisiert die Daten für den „Z'Mittag“ für Seniorinnen und Senioren zusammen mit Ida Buschor, Ochsen. Trotz Corona ist der Mittagstisch wieder zustande gekommen und es haben auch zahlreiche Senioren wieder daran teilgenommen. Wie bereits 2020 findet das Seniorenessen im Juli nicht am Ende sondern in der Mitte des Monats statt, am 15. Juli 2021 sowie Mitte Dezember.

Der Mittagstisch ist für Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren, es sind auch „Nichtwolfhändler“ jederzeit herzlich willkommen.

Zusammen am Tisch sitzen, ein feines Essen geniessen und Gedanken austauschen oder auch einen Jass klopfen...wäre das nicht auch etwas für Sie? Probieren Sie es einfach aus!

Der Mittagstisch findet einmal pro Monat, immer am letzten Donnerstag, um 11.45 Uhr, statt. Das Mittagessen, immer ein spezielles Menü inkl. Dessert, wird für Fr. 22.00 angeboten.

Der Mittagstisch findet an folgenden Daten statt:

29. Oktober 2020, Rest. Ochsen

27. Mai 2021, Rest. Ochsen

26. November 2020, Rest. Ochsen

24. Juni 2021, Rest. Ochsen

***17. Dezember 2020, Rest. Ochsen**

***15. Juli 2021, Rest. Ochsen**

28. Januar 2021, Rest. Ochsen

26. August 2021, Rest. Ochsen

25. Februar 2021, Rest. Ochsen

30. September 2021, Rest. Ochsen

25. März 2021, Rest. Ochsen

28. Oktober 2021, Rest. Ochsen

29. April 2021, Rest. Ochsen

25. November 2021, Rest. Ochsen

***16. Dezember 2021, Rest. Ochsen**

***Termine nicht am Ende des Monats**

Wir bitten Sie, sich jeweils direkt beim Restaurant bis spätestens zwei Tage vor dem Mittagstisch anzumelden. Restaurant Ochsen, 071/ 888 17 03

Brauchen Sie eine Fahrgelegenheit? Dann dürfen Sie sich gerne bei Stefanie Sgarbi melden, Tel. 071/ 888 00 74.

Ida Buschor, Restaurant Ochsen, freut sich auf viele Gäste, die sie bewirten darf.

Wir freuen uns, wenn wieder viele „Seniorinnen und Senioren“ dieses Projekt geniessen.

Kino Heiden

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

So	1.11.	15:00	Jim Knopf und die Wilde 13	6/4	D
So	1.11.	19:30	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Di	3.11.	14:15	Nachmittagskino: The Singing Club	10/8	D
Di	3.11.	19:30	Schwesterlein	12/10	D
Fr	6.11.	18:00	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	6.11.	20:00	I am Greta	6/4	E/d
Sa	7.11.	17:00	Im Berg dahuim	6/4	dialekt
Sa	7.11.	20:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
So	8.11.	15:00	Drachenreiter	6/4	D
So	8.11.	19:30	The Singing Club	10/8	D
Di	10.11.	19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Fr	13.11.	20:00	Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6	D
Sa	14.11.	17:00	Schwesterlein	12/10	D
Sa	14.11.	20:00	I am Greta	6/4	E/d
So	15.11.	15:00	Jim Knopf und die Wilde 13	6/4	D
So	15.11.	19:30	The Singing Club	10/8	D
Di	17.11.	19:30	Eden für jeden – jedem siis Gärtli	10/8	dialekt
Mi	18.11.	20:00	Cinéclub: And then we danced	16/16	E/d/f
Fr	20.11.	20:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa	21.11.	17:00	I am Greta	6/4	E/d
Sa	21.11.	20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
So	22.11.	10:00	La Strada mit Konzert von La Banda di San Gallo	16/14	Ital/d
So	22.11.	15:00	Drachenreiter	6/4	D
So	22.11.	19:30	Im Berg dahuim	6/4	dialekt
Di	24.11.	19:30	The Singing Club	10/8	D
Fr	27.11.	20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
Sa	28.11.	17:00	Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6	D
Sa	28.11.	20:00	Filmhit		
So	29.11.	15:00	Jim Knopf und die Wilde 13	6/4	D
So	29.11.	19:30	Männer im Ring mit Alfred Stricker + Hans Höhener	10/8	dialekt

Achtung: Neue Anfangszeiten!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:
Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

NICHT VERGESSEN
Fr. 27. November 2020
Eisen und Metall
Sammlung

Buchtip des Monats

Sheridan Grant wollte alle Brücken hinter sich abbrechen, um ein neues Leben zu beginnen. Mit Paul Sutton, der sie liebt und auf Händen trägt. Weit entfernt von der Willow Creek Farm, und weit entfernt von dem Mann, der ihr Herz gebrochen hat. Doch kurz vor der Hochzeit kommen ihr Zweifel. Sie kehrt zurück nach Nebraska, und völlig unverhofft bietet sich ihr die Chance, den grössten Traum ihres Lebens zu verwirklichen. Aber dann holt sie das dunkle Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ein, das ihr Leben zerstören kann ...

Endlich: Der dritte Teil der Erfolgsserie um Sheridan Grant!

Igelnachwuchs, Werner Tobler, Wüschbach

Zu verkaufen:

5 ½ Zimmer Eigentumswohnung in Wolfhalden
mit traumhafter Seesicht
Anfrage unter: <https://bit.ly/324uIU1>
Carolin Kugler-Müller 079 940 61 33

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Diese Veranstaltungen finden nur unter Vorbehalt statt. Für weiter Auskünfte wenden sie sich an den Veranstalter.					
Mo.	16. Nov.	20.00 Uhr	Leseg. Aussertobel	Versammlung evel. Filmvorführung	Matthias Tobler
Fr.	20. Nov.	18.30 Uhr	Leseg. Tanne	Ausflug	Abfahrt Kirchplatz
Do.	26. Nov.	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfli von 08.45 -11.15 Uhr Anmelden zum Reinschnuppern 071 534 77 65

Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Dezember 2020

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Dank an Richard Vuissa

Dank an Richard Vuissa

te hat sich mit der Schliessung der Poststelle Wolfhalden massiv verschlechtert. Parallel dazu haben sich die Ansprüche aus der Bevölkerung verändert und somit wurde es für Richard Vuissa in den letzten Jahren immer schwerer, mit dem Wolfsblick alle Bedürfnisse zufriedenzustellen. Es darf nicht vergessen werden, dass eine interessante Ausgabe nur realisiert werden kann, wenn auch aus der Bevölkerung und den Vereinen laufend Informationen geliefert werden. Der Gemeinderat dankt Richard Vuissa für den unermüdlichen Einsatz in den vergangenen sieben Jahren und wünscht ihm für die weitere Zukunft alles Gute und vor allem gute Gesundheit.

Am 1. Juli 2013 wurde die erste Ausgabe des aktuellen farbenfrohen Wolfsblicks durch Richard Vuissa präsentiert. Für die Einen war der Wolfsblick zu farbig, für die Anderen passte diese Ausgabe.

In den vergangenen sieben Jahren hat Richard Vuissa immer wieder versucht, mit neuen Ideen das Gemeindeblatt attraktiv zu gestalten. Die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen haben seine Aufgabe sukzessive erschwert: weniger Vereine, die aktiv über ihr Vereinsleben berichten, Schliessung von Gastbetrieben, die bislang Veranstaltungen durchgeführt haben, oder aber auch Gesetzesanpassungen. So dürfen seit der Einführung des neuen Datenschutzgesetzes keine Zivilstandsmeldungen mehr ohne das Einverständnis der Direktbetroffenen oder den Angehörigen veröffentlicht werden. Auch die Zustellung des Wolfsblicks in alle Haushal-

Mit der Ära von Richard Vuissa endet die Zeit des Wolfsblicks jedoch nicht. In den letzten Jahren hat sich die Berichterstattung von Gemeindegängen in den Tageszeitungen massiv verschlechtert. Dies unter anderem, weil die redaktionelle Berichterstattung nur noch bedingt auf kommunale Anliegen fokussiert ist. Daher hat der Gemeinderat entschieden, den Wolfsblicks komplett neu zu überarbeiten und mit der Januar-Ausgabe eine neue Ära zu starten.

Gino Pauletti
Gemeindepräsident

Guggemusik Wolfs-Hüüler sagen Hüüler-Nacht 2021 ab!

Die momentan gültigen Massnahmen zu Covid19 lassen dem OK Hüüler-Nacht 21 keinen Spielraum für eine Realisierung, so dass die Hüüler-Nacht vom

9. Januar 2021 mit grossem Bedauern abgesagt werden muss. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Hüüler-Nacht 2022.

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstefel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2020

Sozialversicherungen **AHV+IV**
Appenzell Ausserrhodens **AVS**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhodens. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2021.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2021 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2019.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2021** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Personeller Wechsel auf der Gemeindeverwaltung

Michel Kaufmann, Leiter des Einwohneramtes seit 1. Juni 2020, hat die Gemeindeverwaltung auf Ende Oktober 2020 verlassen. Seine Nachfolge tritt Yvonne Blatter per sofort an. Nach zehnjähriger Tätigkeit als Bausekretärin auf unserer Gemeinde stellt sie sich dieser neuen beruflichen Herausforderung. Aus diesem Grund wurde die Stelle im Bausekretariat

ausgeschrieben. Bis zur definitiven Regelung der Nachfolge auf dem Bausekretariat wird Yvonne Blatter parallel zum Einwohneramt auch das Bausekretariat führen. Bei der Bearbeitung der Baugesuche wird bei Bedarf das Raumplanungsbüro ERR beigezogen, mit welchem unter anderem auch in der Ortsplanung zusammengearbeitet wird.

Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden legt in Artikel 10 fest, dass die Gemeinden ab dem Jahr 2020 einen jährlichen Aufgaben- und Finanzplan, kurz AFP, erstellen. Wie bereits kommuniziert, enthält dieses neue Dokument nicht nur das Budget der Gemeinde für das kommende Jahr, welches jeweils auch im Voranschlag abgebildet ist,

sondern soll auch die mittelfristige Entwicklung der Leistungen und Finanzen aufzeigen. Der Gemeinderat hat den AFP in seiner Sitzung vom 3. November genehmigt. Das Dokument ist auf der Webseite der Gemeindeverwaltung einsehbar. Auf Anfrage werden auch Exemplare in Papierform ausgegeben.

Vernehmlassung Volksinitiative "Starke Ausserrhoder Gemeinden"; Gegenvorschlag

Das Departement Inneres und Sicherheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat Ende August 2020 unter anderem allen Gemeinden den Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Starke Ausserrhoder Gemeinden" zur Vernehmlassung unterbreitet.

Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich intensiv mit dem Gegenvorschlag und den drei zur Vernehmlassung vorgelegten Varianten auseinandergesetzt.

Einer Festlegung auf eine konkrete Anzahl Gemeinden zum jetzigen Zeitpunkt steht der Gemeinderat kritisch gegenüber. Der Eigenständigkeit und der Identität der Gemeinde Wolfhalden misst der Gemeinderat einen hohen Stellenwert bei. In den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass in diversen Bereichen durch Kooperation und enger Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Redundanzen

vermieden und Ressourcen effizienter eingesetzt werden konnten. Aufgrund der steigenden Komplexität und der Zunahmen an gemeindeübergreifenden Thematiken ist der Gemeinderat einstimmig der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden weiter vorangetrieben und das Thema Gemeindefusionen parallel dazu vertieft analysiert werden soll. Der Gemeinderat Wolfhalden be-

fürwortet die Variante Nr. 3, welche die Streichung der Namen der Gemeinden und die Aufnahme einer neuen Rechtsgrundlage in der Verfassung betreffend administrative und finanzielle Unterstützung der Gemeindefusionen vorsieht. Im Gegensatz zu den Varianten 1 und 2 wird gemäss der Variante 3 in der Kantonsverfassung keine Anzahl bezüglich der Reduktion der Gemeinden genannt.

Halbunterflurbehälter (HUB) im Hasli und Zelg

Die öffentlichen Halbunterflurbehälter Nummer 5 und 6 in der Zelg und im Hasli sind erstellt und bereits in Betrieb genommen worden. Den umliegenden Haushalten wurden schriftlich mitgeteilt, dass sie in Zukunft

ihren Abfall in A-Region-Säcken jederzeit direkt in einem HUB entsorgen können. Dies gilt für alle HUBs auf dem Gemeindegebiet und für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden.

Wahl Grundbuchverwalter

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung Michael Müller, Mitarbeiter des regionalen Grundbuchamtes Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden, per 1. November 2020 zum Grundbuchverwalter für den Grundbuchkreis Wolfhalden gewählt. Michael Müller hat kürz-

lich die Grundbuchverwalterprüfung erfolgreich bestanden. Er wird Philippe Näscher und Livia Brunner unterstützen. Der Gemeinderat gratuliert Michael Müller und wünscht ihm viel Freude in seiner weiteren Arbeit für das regionale Grundbuchamt.

Malereiwerkstatt Pivac GmbH
 +41 79 769 03 58
 malerei@pivac.ch

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden
 www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
 Spachteltechnik • Tapezieren

Computer Support

Telefon 071 891 31 48 • E-Mail: info@clickmedia.ch

Hohl
 gebäudetechnik ag

sanitär • heizung • lüftung
 unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden Mühltoibel 514 071 888 88 05

9410 Heiden Gruberstrasse 2 079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden — Heiden —

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin Sonderegger

Obereggerstr. 6

9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette Breitenmoser

eidg. Dipl.
 Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbau.ch • info@schellingofenbau.ch

Regiwehr Voranschlag 2021

Auf Antrag der regionalen Feuerwehrkommission hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2021 des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden Grub-Eggersriet-Wolfhalden zugestimmt. Der Nettoaufwand liegt mit Fr. 720'600.00 um Fr. 8'677.55 (1.22%) höher als im Voranschlag 2020. Im Voranschlag 2021 ist die geplante Erhöhung des Übungssolds von Fr. 30.00 auf Fr. 35.00 pro Übung und den Einsatzsold pro Stunde von Fr. 35.00 auf Fr. 40.00 bereits berücksichtigt.

Mit dieser Erhöhung sollen eine grössere Wertschätzung den Feuerwehrangehörigen entgegen gebracht und gleichzeitig aber auch für die künftigen Rekrutierungen ein positives Zeichen gesetzt werden. Auf die Gemeinde Wolfhalden entfallen 20% oder Fr. 144'120.00. Der Kostenteiler ist proviso-risch und wird bei der Jahresrechnung aufgrund der Einwohnerzahlen und den Neubauwerten aller brandversicherten Gebäude jährlich definitiv berechnet.

Schalteröffnungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben von Mittwoch, 23.12.2020 16 Uhr bis Sonntag, 3. Januar 2021 geschlossen. Ab Montag, 4. Januar 2021 gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Der Pikettdienst

für dringliche Notfälle (Werkhof, Bestattungsamt) ist in dieser Zeit gewährleistet. Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt unter Tel. 071 898 82 87 erreichbar.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, 9427 Wolfhalden, Anbau Unterstand an Werkhofgebäude Nr. 37 / Erstellung Stützmauer, Parz. Nr. 364, Dorf 37
- Geisser Paul, St. Gallerstrasse 9, 9402 Mörschwil, Fassaden- und Dachsanierung an Wohnhaus Nr. 895, Parz. Nr. 1181, Mühltoibel 895
- Lütolf Daniel u. Danielle, Sonnmattweg 2, 6044 Udligenswil, Abbruch/Wiederaufbau Wohnhaus Nr. 838 / Erstellung Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 1050, Lehn 838
- Sieber Michel u. Barbara, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden, Vergrösserung Fenster Nordfassade, Parz. Nr. 492, Hinteregg 182
- Sonderegger Hans Rudolf, Dorfstrasse 41, 9305 Berg SG, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 563, Lippenrüti 388

Rücktrittsfrist Kommissionen

Gemäss Art. 42bis Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) und Art. 30 Abs. 4 weisen wir auf die Rücktrittsfrist aus den Kommissionen hin. Zurücktretende Kommissionsmitglieder haben ihren Rücktritt bis spätestens Ende

Februar schriftlich der Gemeindekanzlei einzureichen. Die Rücktrittsfrist aus dem Kantonsrat und dem Gemeinderat ist Ende November ausgelaufen. Zum Zeitpunkt der Einsendung der Mitteilung lagen keine Rücktritte vor.

Ortsplanung - Stand der Arbeiten und weiteres Vorgehen

Mit der Annahme des revidierten Raumplanungsgesetzes im Jahr 2013 durch das Schweizer Stimmvolk folgen weitreichende Änderungen in der Raumplanung. Der Startschuss für die Gemeinde Wolfhalden fiel mit der Genehmigung des kantonalen Richtplans durch den Bundesrat im Herbst 2018. Die Entwicklung der Dörfer ist nach innen zu lenken, die Grösse der Bauzonen darf den voraussichtlichen Bedarf der kommenden 15 Jahre nicht übersteigen. Gemäss dem kantonalen Richtplan sind sieben Gemeinden davon betroffen, die Baulandreserven der Gemeinde Wolfhalden sind grösser als der langfristige Bedarf. Auf Anweisung des kantonalen Departements für Bau und Volkswirtschaft musste der Gemeinderat bis Ende 2018 mindestens 2 ha Bauland mit einer Planungszone belegen. In diesem Zusammenhang sind noch diverse Verfahren hängig. In einem weiteren Schritt werden in sämtlichen Gemeinden die kommunalen Richt- und Zonenpläne überarbeitet. Die Gemeinde Wolfhalden als eine der Auszonungsgemeinde hat

dafür ab 1.1.2019 fünf Jahre Zeit. Die vom Gemeinderat eingesetzte Ortsplanungskommission hat in den letzten zwei Jahren den Richtplan überarbeitet. Ein erster Entwurf wurde diesen Oktober im Rahmen von zwei Workshops dem eingesetzten Fachbeirat zur Stellungnahme vorgelegt. Dieser Fachbeirat besteht aus sieben Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, welche die Bereiche Landwirtschaft, Landschaft- und Naturschutz, Familie, Architektur, Verkehrsplanung und Infrastruktur, industrielles Gewerbe sowie Kleingewerbe vertreten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fliesen in die weitere Bearbeitung der Totalrevision des kommunalen Richtplanes ein. Im Anschluss an die Genehmigung durch den Gemeinderat wird der kommunale Richtplan zur Volksdiskussion freigegeben. In welcher Form diese stattfinden kann, wird zurzeit noch evaluiert. Geplant ist die Mitwirkung der Bevölkerung auf Frühling 2021. Die kantonale Vorprüfung erfolgt anschliessend.

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Sanitäre Anlagen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Dorf 48
CH-9427 Wolfhalden
Tel. +41 71 891 26 37
Fax +41 71 891 26 67

bouygues-es-intec.ch

BOUYGUES
ENERGIES & SERVICES
INTEC

Schneeräumung auf öffentlichen Strassen und Plätzen

Der Kanton und die Gemeinden haben die Aufgabe, öffentliche Strassen und Plätze vom Schnee zu räumen. Um diese Arbeiten rationell und wirkungsvoll durchzuführen, muss mit der Schneeräumung bereits in der Nacht begonnen werden. Damit wird es möglich, dem Berufsverkehr und den öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig befahrbare Strassen zur Verfügung zu stellen.

Parkieren von Fahrzeugen

Auf öffentlichen Strassen und Plätzen parkierte Fahrzeuge behindern die Schneeräumung und verursachen zusätzliche Handarbeit und damit zusätzliche Kosten. Fahrzeughalter, die über keinen eigenen Garagen- oder Abstellplatz verfügen, müssen sich rechtzeitig einen Parkplatz auf privatem Grund sichern.

Die Fahrzeuge können auf Kosten des Halters oder der Halterin abgeschleppt werden (Art. 44 der Strassenverordnung), wenn sie eine bevorstehende Schneeräumung behindern könnten. Für Schäden, welche durch die Schneeräumung an

Fahrzeugen entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Schneeablagerung auf öffentlichem Grund

Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strasse geworfen wird, behindert den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und Motorfahrzeuge. Aus diesem Grund untersagt dies Art. 54 Abs 2 des Strassengesetzes.

Es ist Aufgabe des privaten Grundeigentümers, den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser Schnee ist auf privatem Grund zu deponieren oder abzuführen. Er darf keinesfalls auf die Fahrbahn zurückgeworfen werden.

Anpassung des Fahrverhaltens an winterliche Verhältnisse

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse verlangen von allen Verkehrsteilnehmenden besondere Vorsicht. Es ist deshalb unumgänglich, das Fahrzeug wintertauglich zu machen und das Fahrverhalten den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Geburten, Trauungen, Todesfälle:

Todesfälle:

- Hans Tobler, geboren 1925, gestorben am 6. November 2020, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR
- Stocker Helmut, geboren 1952, gestorben am 13. November 2020, wohnhaft gewesen in Wolfhalden, Sonder 649
- Hendry Ida Franzisca, geboren 1953, gestorben am 17. November 2020, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR

Schöne und erholsame Feiertage

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Wer hätte dies vor einem Jahr gedacht, dass die Auswirkungen vom Corona Virus uns derart im beruflichen wie auch im privaten Alltag bestimmen wird. Unsere gewohnten Freiheiten wurden auf einmal mit immer mehr Auflagen und Vorschriften eingeschränkt, mit der Absicht, die Verbreitung von diesem gefährlichen Virus einzudämmen. Es ist leider für uns alle keine einfache Situation, die einen hat es zum Teil gesundheitlich wie auch beruflich sehr hart getroffen. Wie diese Situation weitergeht, wissen wir alle nicht. Wir werden im Moment und wahrscheinlich noch längere Zeit, mit diesen Einschränkungen leben müs-

sen, uns an die Vorschriften halten, nur so können wir uns selber schützen, gleichzeitig einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir niemanden anstecken.

Auf gemeinde Ebene wurde vieles komplizierter auf Grund der Beschränkungen von Sitzungsteilnehmern und die Einhaltung der Sicherheitsabständen. Trotzdem konnten alle geplanten Ziele und die laufenden Arbeiten wenn auch zeitlich um einiges verzögert zum Teil erfolgreich abgeschlossen werden. Die Schulraumplanung und die Revision der Ortsplanung sind die beiden grossen Projekte im 2021, die wir nur mit Ihrer Mitarbeit erfolgreich miteinander bewältigen können.

Für das entgegengebrachte Vertrauen im zu Ende gehenden Jahr gegenüber der Verwaltung und dem Gemeinderat danke ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen im Namen des Gemeinderates in den kommenden Festtagen von Herzen eine besinnliche und erholsame Adventszeit im Kreise ihrer Familien und Angehörigen.

bleiben Sie gesund.

Gino Pauletti
Gemeindepresident

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in die Welt kommen. (Johannesveangelium 1,1ff.)

Dezember 2020

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt wie balde
sie fromm und lichterheilig wird.
Und lauscht hinaus: den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.
(Rainer Maria Rilke)

Geschätzte junggebliebene 60plus-Generation
Sehr geehrte Einwohner und Einwohnerinnen erlesenen Geburtsdatums
Liebe Seniorinnen und Senioren
Die Kirchenvorstanderschaft lädt Sie ganz herzlich zum adventlichen Beisammensein ein:

Sonntag, 6. Dezember 2020

14.00 Uhr

Kirche Wolfhalden

Es erwarten Sie festliche Musik sowie adventliche Besinnung. Wir freuen uns, auf Ihr zahlreiches Erscheinen.
Anmeldungen bitte bis Freitag, 4. Dezember, an: Daniel Kiefer
071 891 13 34 oder dkiefer@bluewin.ch
Auf Nachfrage leisten wir gerne Fahrdienst.

ZÄME FIIRE für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern (egal welcher Konfession)
Am 12. Dezember 2020, 09.30-10.30 Uhr im Freien; Treffpunkt: vor der Kirche
Wir beten, singen, hören Geschichten, basteln und essen zusammen Znüni
Herzlich laden ein: Esther Züst und Helfende

Sonntag, 13.12., 09.45 Uhr, Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer Musik: Simone Perron

Sonntag, 20.12., 09.45 Uhr, Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer Musik: Simone Perron

Geschichte unter dem Baum, 24.12., 17.30 Uhr

Es laden ein: Esther Züst und Daniel Kiefer

Heiligabend, 24.12., 22.30 Uhr, Christnacht in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer Musik: Simone Perron

Weihnachten, 25.12., 09.45 Uhr, Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer Musik: A.M. Simonett

Neujahr, 01.01.2021, 11.00 Uhr, Neujahrsgottesdienst in der Kirche Wolfhalden

Liturgie: Daniel Kiefer Musik: Simone Perron

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer Dorf 5, 9427 Wolfhalden Telefon: 071 891 13 34 / dkiefer@bluewin.ch

150-Jahr-Jubiläum der Lesegesellschaft Aussertobel

Am Samstag, den 24. Oktober feierte die Lesegesellschaft Aussertobel (LGA) den 150. Geburtstag. Erwartungsvoll und etwas vorsichtig betraten die Gäste der Feier den Kronensaal, welcher koronagerecht bestuhlt und festlich geschmückt war. Punkt 10 Uhr begrüßten LGA-Präsident Bruno Kobel und OK-Präsident Stephan Wüthrich die Anwesenden, unter ihnen Kantonsratspräsidentin Margit Müller, Landammann Alfred Stricker, Gemeindepräsident

Gino Pauletti und diverse aktuelle und ehemalige Kantons- und Gemeinderäte, die Präsidentin der Appenzellischen Gemeinnützigen Gemeinschaft Vreni Kölbener sowie diverse Sponsoren.

Einen speziellen Willkommensgruss richtete er an Eva Schläpfer, Autorin des Lesebuches "Nöd lugg loo", welches die LGA anlässlich des Jubiläums herausgibt. Bruno Kobel und Stephan Wüthrich erwähnten dass im Gründungsjahr 1870 in Eur-

opa der preussisch-französische Krieg herrschte. In seinen weiteren Ausführungen erwähnte der OK-Präsident auch, dass damals eine Pockenepidemie grassierte, eine überraschende Parallele zu unserer momentanen Covidpandemie. Er liess markante Ereignisse aus der Vergangenheit revuepassieren, welche die gesellschaftliche und für das Aussertobel wichtige Bedeutung der LGA über die Jahrzehnte unterstreichen. Er zitierte Thomas Morus, (1478-1535) wonach Tradition nicht das Halten der Asche sondern das Weitergeben der Flamme sei, was für die LGA als Motto für die Zukunft gelten solle.

Philip Langenegger unterhielt die Gästeschar mit einer Rede eines LGA-Präsidenten aus dem frühen vorigen Jahrhundert. Er handelte dabei auf lustige Weise unter anderem folgende Themen ab: Der anzuschaffende Zuchtstier soll gefälligst beim LGA-Präsidenten in den Stall zu stehen kommen, er verzichte sofort auf den Vorsitz der LGA, wenn die Mitglieder sich nicht anständiger ihm gegenüber benehmen, man wolle die Sonnenuhr am Schulhaus auf der Nordseite anbringen, damit sie besser gegen die grellen Sonnenstrahlen geschützt sei, usw..

Landammann Alfred Stricker stellte zunächst mit Genugtuung fest, dass die Veranstaltung exakt den Vorgaben der kantonalen Behörde für die Durchführung von Veranstaltungen in

Coronazeiten entspreche. Anschliessend betonte er die Bedeutung der appenzellischen Lesegesellschaften für unsere Gesellschaft und auch für die kantonale Politik. Er überbrachte die Gratulation der Landesregierung und wünschte der LGA weitere erfolgreiche Jahre.

Gemeindepräsident Gino Pauletti erwähnte, dass das Echo der LGA zu unterschiedlichsten Geschäften des Gemeinderates immer mit Interesse zur Kenntnis genommen werde und schenkte dem Vorstand zum Jubiläum eine Pfeffermühle mit der Bemerkung, dass er auch in Zukunft gerne gepfefferte Voten entgegennehme.

Im Namen der Lesegesellschaft Tanne überreichte Dorothea Stacher der LGA ein Tännchen, für welches im Aussertobel ein geeigneter Standort gesucht wird.

Im Gespräch mit Moderator Philip Langenegger gewährte die Buchautorin Eva Schläpfer Einblicke in ihre über zwei Jahre dauernde Arbeit. In altdeutscher Schrift verfasste Protokolle zu transkribieren gehörte ebenso dazu wie das Stöbern im Kantons- und Gemeindearchiv. Eine nachmittägliche Rundreise zu allen in den Protokollen gefundenen Flurnamen führte sie vom Baumgarten an der Grenze zu Thal bis in die Höhen der Schiibewaad und das Riis. Zum Entstehen ihres Buches vermerkte sie, das Schwierigste sei gewesen zu entscheiden, wie das Konzept gestaltet sein soll, der Rest habe aus Hartnäckigkeit bestanden.

Punkt 12.00 Uhr wurde gemäss Programm mit dem Service des Apéro begonnen.

Umrahmt wurde der Anlass von den beiden Hackbrettmusikerinnen Alessia Heim und Hanna Keller, welche die Gäste auch zwischen den einzelnen Rednern und Darbietungen mit ihrer konzertanten Musik begeisterten.

Mit einigen komisch/lustigen Reminiszenzen aus der Vergangenheit schloss OK-Präsident Stephan Wüthrich um 13.00 Uhr den Festakt ab.

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Elektrokontrollen

- ✓ Periodische Kontrollen
- ✓ Schlusskontrollen
- ✓ Abnahmekontrollen
- ✓ Beratung
- ✓ Netzanalysen

norm-kontroll.ch
Staad | Rheineck | Wolfhalden
info@norm-kontroll.ch

T 071 888 89 89

Lorenzo Morina
eidg. Dipl. Elektroinstallateur

norm kontroll

Forstkorporation Vorderland mit dem geländetauglichen Forwarder ins neue Geschäftsjahr 2020/21 gestartet

Die Mitgliedsgemeinden der Forstkorporation Vorderland - Walzenhausen, Wolfhalden, Heiden, Grub, Reute und Lutzenberg - haben sich vor gut vierzig Jahren, 1977, entschlossen eine Forstkorporation Vorderland zu gründen, um gemeinsam die Staats- und die gemeindeeigenen Wälder zu bewirtschaften. In diesen gut vierzig Jahren hat sich viel verändert. Auch im Wald hat die Mechanisierung Einzug gehalten. Heute werden auch immer mehr Forstarbeiten für private Waldbesitzer ausgeführt.

Mit dem geländetauglichen Forwarder kann die Holznutzung optimiert werden. Durch die wärmeren Winter ist das Zeitfenster immer kleiner geworden das geschlagene Holz auf dem gefrorenen Boden "wegzuschleipfen". Mit dem Forwarder können die Baumstämme vor Ort geladen und bodenschonend zu einem grösseren Umschlagplatz transportiert werden.

Etwas Sorge macht der Forstkorporation, dass in vielen privaten Wäldern die Holznutzung vernachlässigt wird. Oft sind die

Waldbestände überaltert. Jeder Baum erreicht irgendwann sein Höchstalter und stirbt danach ab. Somit kommt es immer wieder vor, dass alte Bäume - auch bei windstillem Wetter - unkontrolliert und unerwartet umkippen. Gerade in Zeiten von Corona, wo viele Personen im Wald Erholung suchen, sind sich die vielen Waldbesucher und die Privatwaldbesitzer nicht immer der Gefahren bewusst. Wir sind uns auch bewusst, dass die Holzpreise auf tiefen Niveau verharren. Da im Appenzeller Vorderland sehr viele Bäche und steile Wälder vorhanden sind, ist ein grosser Teil des Waldes in die Zone "Kantonaler Schutzwald" eingeteilt. Zur Nutzung des Schutzwaldes können beim Holzschlagen kantonale Fördergelder zur kostendeckenden Holznutzung generiert wer-

den. Vorgängig muss jedoch ein Projekt beim Kanton eingereicht werden.

Neu hat die Forstkorporation Vorderland eine Homepage auf www.forstkorporation.ch. Auf der Homepage finden Sie Kontaktdaten, Dienstleistungen, verschiedene Verkaufsangebote ab Forstwerkhof Heldholz, Walzenhausen. Helfen Sie uns, dass wir gemeinsam darauf hinwirken die Leistungen in den Bereichen Nutzungen, Biologie, Vielfalt und Erholung im Wald langfristig sicher stellen zu können. Mit der Hoffnung auf ein unfallfreies Forstjahr 2020/21

*Eugen Schläpfer, Wolfhalden
Präsident und Geschäftsführer
Forstkorporation Vorderland*

M & B
GmbH
Malergeschäft
Mal- Spritz- und Tapezierarbeiten

Daniel Meyer & Marco Böni
Aegetli / Tor 10 Tel. 076 456 66 87 www.mb-maler.ch
9425 Thal / Buriat Tel. 071 744 42 75 info@mb-maler.ch

Mein erster Schalter.

Meine erste Bank.

Unkompliziert. Mobil. Sicher. Mit den E-Services der St.Galler Kantonalbank haben Sie Zugang zu all Ihren Bank-, Börsen- und Immobiliengeschäften – und zwar von jedem Computer, Tablet oder Smartphone, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sieben Tage die Woche. Das hat die St.Galler Kantonalbank für viele zur ersten E-Bank gemacht. sgkb.ch

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Telefon 071 888 52 88

Lämmli AG
HAUSTECHNIK THAL

MINERGIE®
FACHPARTNER

- 24h-Service
- 365 Tage

Ihr Partner für Heizungen und Sanitär

9425 Thal
Tel 071 886 50 90
Fax 071 886 50 91
www.laemli-thal.ch

Alternativenergie
Badsanierungen
allgemeiner Unterhalt
und Reparaturen

Schülerinnen und Schüler als Berichterstatter...

Schüler und Schülerin werden zu professionellen Schreibern, weil Frau Lötscher es gesagt hat. (... und weil wir gelernt haben, wie man so einen Bericht schreibt!)

Also die fünfte Klasse schreibt über das Technorama. Am Anfang klappte es nicht so gut wie es sollte. Ein Redaktionstrio hat ein Käferfest und ein anderes Duo hat Probleme zusammen. Und machte die Arbeit, die sie bekamen, nicht so gut. Und es wird laut im Klassenzimmer. Wir hatten ein Problem beim Schreiben.

Ein Trio macht es nicht so gut wie es sollte. Und es ist jetzt ein Durcheinander.

von Nevio

Mittelstufe Wolfhalden Im Technorama

Eingeladen vom Technorama Besuchte die gesamte Mittelstufe das swiss science lab 02.11.2020.

Mit dem Premium car fuhr die gesamte Mittelstufe nach Winterthur ins Technorama. Die Mittelstufe wurde danach in vier Gruppen eingeteilt. Wir wurden in verschiedene Stöcke des Technoramas geführt. In Jeder Gruppe war eine Lehrerin oder ein Lehrer. In diesen verschiedenen Stöcken waren verschiedene Themen. Magnet, Elektrizität etc.

Wir haben beobachtet z.B wie bewegung um uns herum bewegung auf uns auswirkt. Nehmen wir einen Tunnel und in diesem Tunnel stehen wir auf einer Brücke der Tunnel fängt an sich zu drehen uns wird schwindelig. Am Ende unserer Reise in die Wissenschaft durften wir in ein Labor dort hatten wir das Thema Biolumineszenz. Das war so schön gesagt das Grande Finale.

Von Marlon, Michael und Céline

Den Naturphänomenen auf der Spur

Die gesamte Mittelstufe durfte zusammen das Technorama in Winterthur erforschen - auf Einladung des Kantones. Das Technorama heisst Swiss Science Center.

Wir waren im Technorama. Die ganze Mittelstufe ist in einem Car ins Technorama gefahren. Als wir dort angekommen sind, haben wir zuerst Znüni gegessen. Danach wurden wir in Gruppen eingeteilt. Alle sind den ganzen Tag mit ihrer Gruppe durchs Technorama

gegangen. Es gab einen Tunnel durch den man laufen konnte. Durch den Tunnel führte ein Steg. Man konnte nicht gerade laufen weil der Kopf geglaubt hatte der Steg wäre schräg. Aber nur die Wände vom Tunnel hatten sich gedreht. Auf dem Laufband laufen konnte man auch. Zuerst musste man 30 Sekunden mit geschlossenen Augen auf dem Laufband laufen, dann auf dem Boden mit offenen Augen. Das war ein komisches Gefühl. Eine Frau hatte uns ein verblüffendes

Experiment gezeigt. Sie hatte einen Trichter über den Kreisel gestülpt, und dann hat sie den Kreisel auf ein Teil gesetzt das wie ein Hut ausgesehen hat. Danach ist sie mit dem Hut langsam nach oben gestiegen. Ganz langsam hat sie den Hut wieder auf den Platz gestellt und der Kreisel ist in der Luft geschwebt. Der Platz vom Hut war magnetisch und der Kreisel auch.

Die ganze Mittelstufe hatte in einer grossen Halle Zmittag gegessen. Dort hatte es solche

Stühle in die man sich setzte konnte und wenn man sich ein bisschen nach hinten gebeugt dann ist man mit dem Stuhl wie ein Kreisel einmal rundherum. Am Nachmittag bin ich mit meiner Gruppe noch in einem Labor gewesen. Das war sehr spannend. Am Abend sind wir alle wieder mit dem Car nach Hause gefahren. Es war ein lustiger, schöner, interessanter und spannender Ausflug.

Von Sophie

Mittelstüfler als Wissenschaftler unterwegs

Wir wurden vom Technorama eingeladen. Am 2.11.2020 fuhrten wir mit dem premium Car nach Winterthur ins Technorama. Dort wurden wir in 4 Gruppen mit je 11 Kindern eingeteilt. Danach durften wir verschiedene Themen ausprobieren. Wir

hatten einen Workshop in dem man verschiedene Sachen ausprobieren konnte. Es hatte einen Tunnel der sich drehte. Darin hatte es eine Brücke. Dadurch dass die Röhre sich drehte, erschwerte es das durchgehen. Es hatte auch noch

einen Riechtest. Es hatte eine Socke, Käse und Honig. Wir hatten vier verschiedene Workshops: Asseln unter der Lupe, Leuchteffekte in der Natur und im Haushalt, unbekannte Substanz und Experiment mit der Kerze. Am späteren Nachmittag

sind wir wieder in Winterthur abgefahren in der Kirche in Wolfhalden haben uns die Schulbusse abgeholt und nach Hause gefahren.

Arno und Elin

MOMANA MASSAGE

berührt bewusst

Mit Insekt: 60min. 90min.

SPIRITUELLE, ENERGIE- UND KÖRPERARBEIT
intuitiv - achtsam - kraftvoll - dankbar

MONIKA GRAF - HAUPTSTRASSE 27 - 9427 STAAD
www.momana.ch - 077 446 88 33

Hardwär? Softwär? Hierhär!

doppel
net
Informatik GmbH
www.doppel.net

...wünscht schöni Wiehnacht
und en guete Rutsch is 2021!

Information zum Friedenslicht

Wir von der Pfadi Altenstein Heiden verteilen seit Jahren am 24. Dezember das Friedenslicht in Heiden. Diese schöne Tradition möchten wir auch weiterhin aufrechterhalten. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, erst kurzfristig über Durchführung oder Absage zu entscheiden, da wir die Entwicklung rund um das Coronavirus beobachten müssen.

Wir werden unseren Entscheid auf unserer Website

www.pfadiheiden.ch kommunizieren. Wer Interesse hat, bitten wir, einige Tage vorher auf unserer Website nachzuschauen. Ansonsten wünschen wir bereits jetzt noch einen schönen Spätherbst und dann einen schneereichen Winter, eine schöne Adventszeit und alles Gute im neuen Jahr. Wir freuen uns auf viele weitere Pfadierlebnisse.

Calvin Rüegg / Fox

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

40-Jahr-Dienstjubiläum in Wolfhalden:

Gemeinderat Daniel Lindner gratuliert Hans Züst (links) zum 40-Jahr-Jubiläum als Hauswart und Mesmer im Dienste der Gemeinde Wolfhalden.

Hans Züst hält Schulhäuser und Kirche im Schuss

Seit vollen vierzig Jahren sorgt Hans Züst-Nef als Hauswart für Sauberkeit und Ordnung in und um diverse Schulhäuser von Wolfhalden. Zu seinen vielfältigen Pflichten gehört aber auch das regelmässig Sonntagsarbeit fordernde Amt als Kirchenmesmer.

Peter Eggenberger

"Im Kreise des für unsere Gemeinde arbeitenden Teams ist Hans Züst ein Urgestein, und wir sind froh, dass wir uns seit vier Jahrzehnten auf seine zuverlässigen Dienste verlassen können", würdigt Gemeinderat Daniel Lindner als Chef des Ressorts Hochbau den riesigen Einsatz des Jubilars. "Hans Züst ist

der Unterhalt der Schulhäuser Mittelstufe, Dorf und Zelg sowie der Kirche anvertraut, die er mit Unterstützung seiner in einem Teilzeitpensum angestellten Gattin Esther tadellos 'im Schuss' hält."

Drei grosse Umbauvorhaben mitgeprägt

Ausgebildet als Schreiner, trat der in Wolfhalden aufgewachsene Arbeitsjubilare im Spätherbst 1980 in den Dienst der Gemeinde. "Spezielle Herausforderungen in meiner Dienstzeit waren der Umbau des Sekundarschulhauses in ein Gebäude für die Mittelstufenklassen, die Sanierung des Aussenschulhauses Zelg und natürlich die Renovation der Kirche", blendet Hans Züst zurück, der die erwähnten Gebäude bis in die hintersten Winkel kennt und deren Erneuerungen er als Kenner der Materie massgeblich mitgeprägt hat.

Mit der Jugend jung geblieben

"Meine Arbeit macht mir noch immer Freude, und das Schöne an meiner vielseitigen Tätigkeit ist unter anderem das grosse Mass an Selbständigkeit. Auch die Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft und den Behörden ist gut, ziehen wir doch alle am gleichen Strick. Mit den Kindern komme ich gut zurecht, und der regelmässige Umgang mit unserer Jugend hält mich selber jung", lacht Hans Züst, der in knapp drei Jahren das Pensionsalter erreichen wird.

Text+Bild: Peter Eggenberger

DIESES WEIHNACHTEN MITTENDRIN STATT NUR DABEI

Holen Sie sich **20% Rabatt** auf alle Signia und Widex Hörgeräte sowie Zubehör!

Dieses Angebot ist gültig vom 01. November 2020 bis 31. Januar 2021. Ausgenommen sind Reparaturen, Batterien und Hörgeräte von Fremdfirmen.

acustix Heiden
Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

50 Jahre Frauenturnverein Wolfhalden

Eine Frau nach ihrem Alter zu fragen, gehört sich nicht. So hiess es zumindest lange Zeit. Doch wie steht es bei einem Verein lauter Frauen? Darf man da öffentlich zum 50. Geburtstag gratulieren? Und ob, denn es sind weniger die 50 Jahre, die es zu feiern gilt, sondern vielmehr die vielen Frauen, die dazu beigetragen haben, dass es den Verein auch heute noch gibt. Listet man alle Ehemaligen, Ehrenmitglieder und auch die aktiven Turnerinnen auf, so waren 106 Frauen an der Geschichte des FTVs Wolfhalden beteiligt. Eine stolze Zahl! Blättert man durch die Protokollbücher so wird schnell ersichtlich, dass viele von ihnen nicht nur einfach Turnerinnen waren, sondern sich aktiv im Vorstand und bei Anlässen für das Vereinsleben engagiert haben. Ab und zu musste ich beim Durchblättern auch schmunzeln. Es ist zu lesen von Besuchen des Samichlauses, der mehr zu erzählen wusste, als manchem Mitglied lieb war, von Diskussionen über das Duzen und Sätzen unter den Frauen, von Turnfahrten bis nach Wien, von starken Nerven, welche die Leiterin manchmal benötigte - was sogar zu einem kleinen Reim geführt hat: "Turnen ist gesund und lustig, doch wenns zu laut ist und auch zu ruppig, ärgere ich mich halb zu tot, was das bedeutet, wisst Ihr wohl. Ärger kann ich mich sonst genug, dass ich's in der Turnstund nicht auch noch tu. Drum seid schön still und turnt brav weiter, dann bleib ich bestimmt noch ein ganzes Weilchen." Zwangsläufig

denk ich dabei an unsere Donnerstagabende und frag mich, ob unserer Leiterin heute auch zum Reimen zumute ist.

In einem Punkt geht's bei uns aber ganz anders zu und her als vor 50 Jahren. Im Vorwort zur Gründungsversammlung am 9. April 1970 steht geschrieben: "Vor nunmehr fünf Jahren fasste man den Entschluss, das Frauenturnen getrennt vom Damenturnen abzuhalten. Den Anlass dazu gab wohl, dass manche Übungen einfach zu anstrengend für die Konstitution so mancher Frau war." Denke ich an die schweisstreibenden Übungen und an die vor Anstrengung geröteten Köpfe so hat unsere Leiterin entweder dieses Vorwort nie gelesen oder sie hat ein wirksames Mittel gegen das Schwatzen gefunden.

Nicht ganz ohne Stolz darf ich sagen, dass wir auch mit 50 Jahren ein Frauenturnverein mit viel Einsatz, Freude und ausreichender Konstitution für lustiges Zusammensein sind. Und dass wir genügend Ausdauer haben, zeigt sich auch darin, dass wir auf den Jubiläumsanlass noch ein bisschen länger warten werden. Denn aufgrund der aktuellen Lage wurde dieser auf 2021 verschoben. Es lässt sich ja auch mit 51 gut feiern.

Sarah Niederer
Aktuarin FTV

Legende Foto: Einige Frauen des FTVs am Faustball Chlausturnier 2019

Entsorgung Weihnachtsbaum

Die Gemeinde Wolfhalden wird immer wieder angefragt, wie man den Weihnachtsbaum entsorgen kann. Wir haben die Lösung. Am 9. Januar 2021 ist die Grünsammelstelle für Sie geöffnet. Bringen Sie den Weihnachtsbaum einfach vorbei und für eine kleine Gebühr wird dieser entsorgt.

Datum: Samstag, 9. Januar 2021

Zeit: 09.00 - 11.00 Uhr

Ort: Alte Landstrasse 244, Wolfhalden (Thomas Heierli)

Kosten: je nach Grösse Fr. 2.-- bis 5.--

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage, einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund.

Entsorgungskommission Wolfhalden

zu vermieten in Wolfhalden

nach Vereinbarung (3.OG)

2 1/2 -Wohnung

an schönster, zentrumsnaher Lage in Wolfhalden, Kronenwiese 1163

Bruttomiete CHF 1'100.00

(CHF 925.00.- plus CHF 175.--akonto)

grosszügige, helle Wohnung – ruhige, sonnige Lage – Lift – 3. - Obergeschoss – offene Küche – Bad mit Badewanne und Dusche – grosser Balkon nach Norden (See) – teilweise Holztaubau – helle Parkettböden – Kellerabteil – Gemeinschaftsterrasse

Postautohaltestelle in Gehdistanz – Verbindungen nach Rheineck, Oberegg - Heerbrugg, Heiden - St. Gallen

Kontakt für Besichtigungen:

071 891 91 90 (Frau Hutter) oder
info@weber-verwaltungen.ch (Herr Sulser)

Kino Heiden

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Di	1.12.	14:15	Nachmittagskino: The Singing Club	10/8	D
Di	1.12.	19:30	Selbst Geheilt	8/6	D
Fr	4.12.	20:00	Männer im Ring	10/8	dialekt
Sa	5.12.	17:00	VAMOS – Ein neuer Weg	16/14	dialekt
Sa	5.12.	20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
So	6.12.	15:00	Yakari	6/4	D
So	6.12.	19:30	A Perfectly Normal Family	14/12	OV/d
Di	8.12.	19:30	Zürcher Tagebuch	6/4	dialekt
Fr	11.12.	20:00	Cirque the Pic	6/4	dialekt
Sa	12.12.	17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa	12.12.	20:00	A Perfectly Normal Family	14/12	OV/d
So	13.12.	15:00	Elise und das vergessene Weihnachtsfest	6/4	D
So	13.12.	19:30	VAMOS – Ein neuer Weg	16/14	dialekt
Di	15.12.	19:30	Männer im Ring	10/8	dialekt
Mi	16.12.	20:00	Cinéclub: Echo	16/16	OV/d
Fr	18.12.	20:00	Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6	D
Sa	19.12.	17:00	Oneness – Journey of Awakening	16/14	E/d
Sa	19.12.	20:00	Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10	D
So	20.12.	15:00	Yakari	6/4	D
So	20.12.	19:30	Eden für jeden – jedem sis Gärtli	10/8	dialekt
Di	22.12.	19:30	Zürcher Tagebuch	6/4	dialekt
Do	24.12.	15:00	Elise und das vergessene Weihnachtsfest	6/4	D
Fr	25.12.	20:00	A Perfectly Normal Family	14/12	OV/d
Sa	26.12.	17:00	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Sa	26.12.	20:00	Cirque the Pic	6/4	dialekt
So	27.12.	15:00	Yakari	6/4	D
So	27.12.	19:30	Männer im Ring	10/8	dialekt
Di	29.12.	19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen
www.kino-heiden.ch

Unbeschwerte Kinobesuche sind bei uns möglich!

Die Schutzmassnahmen sind in den Kinos weiter verstärkt worden. Es werden nie mehr als 50 Personen im Saal sein. Der Abstand kann also problemlos eingehalten werden und alle tragen Masken. Die Frischluftzufuhr ist automatisiert und die Kontaktdaten werden aufgenommen. Unsere Bar wird vorerst geschlossen bleiben, Sie dürfen sich aber am Kiosk eindecken und sitzend im Saal konsumieren.

Bis heute ist schweizweit noch keine einzige Ansteckung im Kino passiert. In dieser schwierigen Zeit dürfen Sie sich durchaus einen entspannten Abend im Kino gönnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zudem: Jetzt gibt es unser Kinoprogramm auch im Radio

Das Rosental in Heiden hat eine Kooperation mit dem Kinder und Jugend Radio powerupradio der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi gestartet. Jeden Monat können Sie im Radio eine Vorschau vom Programm des nächsten Monats hören und 2x2 Tickets fürs Kino Rosental in Heiden gewinnen. Weitere Infos zur Vorschau und

NICHT VERGESSEN
Altpapiersammlung
Samstag 12.12.2020

Buchtip des Monats

Kya sich einem neuen Leben – mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren. Und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können. Delia Owens, geboren in Georgia, lebt auf einer Ranch in Idaho. Über zwanzig Jahre erforschte die Zoologin in verschiedenen afrikanischen Ländern Elefanten, Löwen und Hyänen. Als Kind verlebte Owens die Sommerurlaube mit ihren Eltern in North Carolina, wo auch ihr Romandebüt spielt. Ulrike Wasel, geboren 1955, übersetzt zusammen mit Klaus Timmermann seit vielen Jahren englische und amerikanische Literatur von Autoren wie Harper Lee, Dave Eggers, Jodi Picoult und Zadie Smith.

“Ein schmerzlich schönes Debüt, das eine Kriminalgeschichte mit der Erzählung eines Erwachsenwerdens verbindet und die Natur feiert.” The New York Times. Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind sich einig: Schuld ist das Marschmädchen. Kya Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet

ÖFFNUNGSZEITEN Bibliothek:

Dienstag: 15:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 17:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:00 bis 10:30 Uhr

SUCHE

Haus, Wohnung in Wolfhalden ab 5 Zimmer
Junge Mutter mit 3 Kindern.
Tel. 079 452 78 87

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Diese Veranstaltungen finden nur unter Vorbehalt statt. Für weitere Auskünfte wenden sie sich an den Veranstalter.					
Mo.	07. Dez.	20.00 Uhr	Leseg. Hasli	Versammlung	Bodenmühle
Fr.	11. Dez.	20.00 Uhr	Leseg. Tanne	Versammlung mit Klaushöck mit Partnerinnen und Partner	Rest. Bädli
Mo.	18. Dez.	19.00 Uhr	Leseg. Aussertobel	Schlussakkord 150 Jahre LGA	noch offen
Do.	17. Dez.	11.45 Uhr	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfli von 08.45 -11.15 Uhr Anmelden zum Reinschnuppern 071 534 77 65

Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller.

Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Inserate-, Beitragsannahme, Veranstaltungskalender:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch